

Máster en Dirección de Centros
para la Innovación Educativa

Facultad de Ciencias de la Educación

UAB
Universitat Autònoma
de Barcelona

Trabajo de Fin de Máster:

Plan de mejora de la convivencia escolar y la prevención del acoso y la violencia en el Instituto Vall d'Arús de Vallirana

Educando en valores construimos un futuro sin miedo

Alumna: Lidia Carrillo Alza

Tutor: José L. Muñoz Moreno

Fecha: 4 de septiembre de 2024

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER	4
2. SITUACIÓN ACTUAL DEL CENTRO Y PROPUESTA DE OBJETIVOS	7
2.1. Análisis del contexto educativo y del centro	7
2.1.1. Contexto legislativo estatal y autonómico	8
2.1.2. Análisis contextual del centro	10
2.1.3. Estructura y dinámicas en la organización del centro educativo	16
2.2. Diagnóstico del centro y detección de necesidades	20
2.2.1. Métodos y herramientas de diagnóstico	20
2.2.2. Análisis de incidencias y disciplina del alumnado	22
2.2.3. Análisis DAFO	26
2.2.4. Análisis de las estrategias de prevención y abordaje de conflictos	30
2.2.5. Áreas de mejora identificadas y necesidades detectadas	32
2.3. Objetivos que desarrollar	34
3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA	35
3.1. La convivencia escolar en los centros educativos de Educación Secundaria	36
3.2. La gestión de la convivencia escolar	40
3.3. La prevención del acoso y la violencia escolar	43
3.4. Medidas para mejorar la convivencia escolar y prevenir el acoso y la violencia escolar	48
3.5. La promoción del bienestar emocional y la autoestima del alumnado	52
4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN	56
4.1. Concreción de la propuesta	60
4.2. Evaluación de la propuesta de intervención	78
4.3. Cronograma de la propuesta	91
5. CONCLUSIONES	93
5.1. Conclusiones y discusión	93
5.1. Limitaciones que se pueden presentar en la implementación de la propuesta de intervención	96
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	99
7. ANEXOS	106

ÍNDICE DE FIGURAS

Ilustración 1. Vista aérea del instituto Vall d'Arús.....	11
Ilustración 2. Evolución del instituto Vall d'Arús 1990-2017	11
Ilustración 3. Situación actual del instituto Vall d'Arús.....	11
Ilustración 4. Ubicación satélite del instituto Vall d'Arús.....	11
Ilustración 5. Evolución de la población de Vallirana desde 1900 hasta 2023.....	12
Ilustración 6. Evolución de los nacimientos de Vallirana desde 1975 hasta 2022	12
Ilustración 7. Elaboración propia a partir de los datos del centro.....	13
Ilustración 8. Índice de promoción 1ºESO.....	14
Ilustración 9. Índice de promoción 2ºESO.....	14
Ilustración 10. Índice de promoción 3ºESO.....	15
Ilustración 11. Índice de obtención del título 4ºESO.....	15
Ilustración 12. Organigrama del Instituto Vall d'Arús. Elaboración propia.....	19
Tabla 1. Oferta formativa 2023-2024.....	13
Tabla 2. Tipologías de conductas violentas y disruptivas.....	23
Tabla 3. Análisis DAFO sobre la convivencia escolar.....	27
Tabla 4. Análisis de las estrategias existentes sobre la prevención y abordaje de conflictos y situaciones de acoso	30
Tabla 5. Propuesta de intervención.....	60
Tabla 6. Evaluación de la propuesta	79
Tabla 7. Cronograma de la propuesta.....	91

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

El fenómeno del acoso escolar es una realidad que está presente en todos los centros educativos, y existen numerosos estudios que revelan datos preocupantes acerca de esta problemática. Por ejemplo, el Estudio Estatal sobre la Convivencia Escolar en centros de Educación Primaria (2023), elaborado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional junto al Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, revela que el 9,53% del alumnado de Primaria en España indica haber sufrido acoso, y el 9,2%, ciberacoso. En la misma línea, el Estudio Cisneros X (2007), realizado por el Instituto de Innovación Educativa y Desarrollo Directivo, ya anunciaba hace casi dos décadas que el 15% de adolescentes de secundaria en España se ha visto afectado por acoso y violencia escolar. Asimismo, la *Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència*, impulsada por el *Departament d'Educació*, informa de que se trataron 841 casos de situaciones de violencia en el alumnado de Cataluña tan solo durante el primer trimestre del curso escolar 2023-2024 (CatalunyaPress, 2023). Entre las categorías de violencia, se recogen 339 posibles situaciones de acoso entre alumnado, 234 de maltrato infantil y adolescente, 141 de violencia machista, 10 de racismo y 3 de salud mental.

Estas prácticas de acoso tienen un impacto significativo en el proceso de aprendizaje, afectando al rendimiento académico, así como al estado psicológico, emocional y socioafectivo del alumnado que lo sufre, especialmente a su autoestima. Así lo refleja el informe elaborado por la Fundación Alternativas, que ha cuantificado el impacto del acoso escolar sobre la puntuaciones del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) del año 2018 en España en Matemáticas, Comprensión Lectora y Ciencias. Los resultados señalan que el acoso ejerce un impacto negativo en todas las habilidades evaluadas, y esta repercusión negativa se traduciría en una pérdida estimada de entre 3 y 5 meses de educación formal para el estudiantado que es víctima, en comparación con sus pares no afectados (Rusteholz y Mediavilla, 2022). Vallés (2014) evidencia que las víctimas de violencia y acoso escolar experimentan emociones como enfado, molestia, vergüenza, inseguridad, rabia, decepción como resultado del acoso. Esto conlleva consecuencias sociales y emocionales como la exclusión, el sentimiento de culpa y la incapacidad de lidiar con problemas; todo ello puede provocar trastornos de depresión, ansiedad y baja autoestima.

El plan de mejora que se presenta tiene como propósito principal favorecer el bienestar emocional del alumnado previniendo y evitando el acoso escolar en todas sus manifestaciones

a través del fomento de la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa en la gestión de situaciones de acoso escolar y ciberacoso de manera eficaz. Desgraciadamente, es un problema social que está a la orden del día, no solo en el ámbito educativo, sino en cualquier ámbito de la sociedad actual. Lacasa (2014) comenta que no hay semana en la que no aparezca alguna noticia en la prensa al respecto y, además, es un problema que afecta a todos los países, clases sociales y tipos de educación.

A diferencia de lo que podría indicar el sentido común, el acoso escolar no está vinculado a los cambios que ocurren en la adolescencia. Tal y como afirma Tristán (2010), este tipo de comportamientos violentos no se limita a una etapa específica del ser humano, pues también se observan conductas violentas o de acoso reiteradas en la edad adulta. Es cierto que la etapa de la adolescencia puede acentuar estas conductas, ya que se trata de una franja de edad en la que los jóvenes están forjando sus personalidades y son personas muy influenciables tanto del entorno que los rodea (familiar, social, etc.) como de los medios de comunicación. Por tanto, los modelos que siguen y que tienen al abasto son cruciales para el desarrollo de su persona.

Por otro lado, existe cada vez más una mayor sensibilidad por parte de todos los agentes implicados en la educación de los niños y niñas (familias, profesorado, sociedad, etc.) en relación al acoso escolar y, por ende, una menor tolerancia ante este tipo de hechos. Este cambio de mirada tiene que ser una lanzadera para formar, educar y dotar de estrategias a todas las partes que se ven afectadas por este tipo de violencias: agresores, víctimas, observados, testigos, responsables, adultos... Para ello, es importante trabajar entre todos la manera en la que los jóvenes se relacionan entre ellos y promover el concepto de relaciones sanas y saludables que beneficien la convivencia, especialmente, en y desde el centro escolar. Es esencial abordar este tema de manera proactiva con las familias, ya que actúan como principal modelo para el alumnado desde su infancia y a lo largo de su vida escolar. El centro, como organización, debe proporcionar herramientas, información, formación, protocolos, actuaciones y proyectos que favorezcan la prevención de estas situaciones y la intervención conjunta en casos de conflicto. Si se disponen de mecanismos para frenar el acoso escolar y cualquier tipo de violencia en los centros y se trabaja de manera conjunta para concienciar al alumnado de la importancia de velar por una buena convivencia, podremos hablar de un éxito educativo que favorecerá tanto su aprendizaje como la construcción de un adulto con valores, que convivirá luego en la vida en sociedad.

Desde un enfoque personal, mi experiencia como profesora me ha llevado a presenciar de primera mano el impacto negativo que el acoso escolar y las dinámicas conflictivas pueden tener en la vida del alumnado. La sensibilidad hacia estas problemáticas me ha llevado a querer contribuir activamente en la búsqueda de soluciones efectivas. A nivel profesional, reconocer la relevancia de la convivencia escolar y la prevención del acoso como aspectos fundamentales del proceso educativo es esencial para contribuir a la mejora de la práctica educativa y a la formación como futuros ciudadanos de nuestro alumnado. Como profesional de la educación, comprendo la responsabilidad de fomentar entornos escolares seguros y saludables que promuevan el bienestar de toda la comunidad educativa. Este Trabajo de Fin de Máster representa una oportunidad para profundizar mis conocimientos y habilidades en la gestión de estos aspectos fundamentales de la vida escolar. Desde la perspectiva de la dirección, el interés en esta temática se fundamenta en la necesidad de promover una cultura organizacional basada en el respeto, la inclusión y la solidaridad. Reconocer y abordar los desafíos relacionados con la convivencia y el acoso escolar no solo contribuye al bienestar del alumnado, sino que también fortalece la visión y la efectividad del centro educativo en su conjunto.

Respecto a la estructuración del presente trabajo, este se divide en cuatro partes. La primera parte aborda un análisis de la situación y contexto del centro donde se aplica el plan. Se presenta su entorno, su ubicación del centro, sus principales características y se expone la radiografía o diagnóstico del centro, así como las necesidades que justifican el desarrollo de esta intervención. A partir de esta diagnosis, se definen los objetivos que se quieren alcanzar con la implementación y ejecución de este plan, estableciendo cuáles de ellos son más prioritarios en relación a la situación del centro en cuanto a la convivencia. La segunda parte enmarca el plan en relación con los antecedentes teóricos y fundamentos sobre el acoso y la violencia escolar, el *bullying* y el *ciberbullying*, así como sus efectos en la vida académica y futuro de los jóvenes. En la tercera parte se detalla el plan de acción establecido, desglosando las distintas actuaciones que se van a llevar a cabo y definiendo de qué objetivo parten, cuál es su temporización, sus indicadores y sus responsables y cómo se va a evaluar su puesta en marcha para determinar si se han logrado los objetivos propuestos y si el plan ha tenido el impacto deseado. Finalmente, se presentan unas conclusiones finales acerca del proyecto, así como una valoración de las limitaciones que tiene la implementación de este plan de mejora.

2. SITUACIÓN ACTUAL DEL CENTRO Y PROPUESTA DE OBJETIVOS

El presente apartado se centra en el análisis exhaustivo del contexto educativo del Instituto Vall d'Arús de Vallirana, con el objetivo de identificar los desafíos y oportunidades fundamentales en materia de convivencia escolar y prevención del acoso. A través de un diagnóstico detallado y la detección de necesidades clave, se ha delineado un objetivo general para este Trabajo de Fin de Máster, junto con objetivos específicos que orientan la propuesta de intervención. Este enfoque integral busca no solo comprender el estado actual del centro, sino también establecer metas concretas para mejorar el clima escolar y fortalecer las prácticas de convivencia positiva, asegurando así un entorno educativo seguro y enriquecedor para todos los miembros de la comunidad educativa.

2.1. Análisis del contexto educativo y del centro

El desarrollo de estrategias efectivas para promover la convivencia y prevenir el acoso escolar y otras formas de violencia en los centros educativos no solo responde a una necesidad imperante en el ámbito educativo, sino que también encuentra respaldo y orientación en el marco legal establecido a nivel estatal y autonómico. La legislación educativa, tanto a nivel estatal como autonómico, establece principios y directrices que enfatizan la importancia de crear entornos escolares seguros, inclusivos y respetuosos, donde se promueva el pleno desarrollo de la personalidad, el ejercicio de la ciudadanía y la igualdad de derechos del alumnado. En este sentido, es esencial comprender cómo la normativa vigente en España, en particular la Ley Orgánica LOMLOE 3/2020 a nivel estatal y la Ley de Educación de Cataluña (LEC) 12/2009 a nivel autonómico, así como otras leyes relevantes como la Ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres y la Ley de igualdad de trato y no-discriminación, establecen los fundamentos legales que sustentan la promoción de la convivencia y la prevención del acoso en los centros educativos.

Por otro lado, el análisis del contexto del centro educativo es un paso fundamental en la elaboración de cualquier plan de mejora dirigido a promover la convivencia positiva y prevenir el acoso escolar y otras formas de violencia en el ámbito educativo. Este apartado proporciona una comprensión profunda de los factores contextuales que influyen en la dinámica escolar, permitiendo identificar tanto los recursos disponibles como los desafíos a los que se enfrenta la comunidad educativa. Al conocer el entorno socioeconómico, demográfico y cultural en el que

se encuentra el centro, así como su infraestructura, oferta educativa y resultados académicos, se pueden diseñar estrategias y acciones específicas que se ajusten a las necesidades y realidades de dicho contexto.

2.1.1. Contexto legislativo estatal y autonómico

A nivel estatal, en 2020 entró en vigor una nueva ley educativa, la Ley Orgánica LOMLOE 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación (LOE) 2/2006. Según el texto de la ley, tres de los principios en los que se basa la nueva legislación educativa son la educación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, igualdad de derechos y no discriminación, y educación en el ejercicio de la tolerancia y la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia y la prevención de conflictos. De esta ley se desprende el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. Para este plan de mejora es importante resaltar la competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) que se establece en el currículum de educación estatal. Esta competencia implica, entre otras, la capacidad de identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas, contribuyendo así al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas.

A nivel autonómico, la ley que regula la educación en Cataluña es la Ley de Educación de Cataluña (LEC) 12/2009, de 10 de julio. Es importante reseñar algunos de los preceptos que se recogen en esta ley en relación con la convivencia en los centros educativos:

Primeramente, el artículo 3 expone que el alumnado tiene derecho a recibir una educación integral, orientada al pleno desarrollo de la personalidad, con respecto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y las libertades fundamentales. También, el artículo 7 manifiesta que todos los miembros de la comunidad educativa tienen el derecho a una buena convivencia y el deber de facilitarla. El artículo 30 declara que el aprendizaje de la convivencia es un elemento fundamental del proceso educativo, y así lo tiene que expresar el proyecto educativo de cada centro. También indica que los centros tienen que establecer medidas de promoción de la convivencia y, en particular, mecanismos de mediación para la resolución pacífica de los conflictos y fórmulas mediante las cuales las familias se comprometan a cooperar de manera efectiva en la orientación, el estímulo y, cuando sea necesario, la enmienda de la actitud y conducta del alumnado del centro educativo. Cabe destacar el artículo 52, que

alega que, entre otras finalidades, el currículum se orienta a conseguir capacitar al alumnado en el ejercicio de la ciudadanía, con respecto a los derechos y las libertades fundamentales de las personas y a los principios básicos de la convivencia democrática. Por último, el artículo 142 menciona que corresponde al director o directora del centro garantizar el cumplimiento de las normas de convivencia y adoptar las medidas disciplinarias correspondientes.

La entrada en vigor de la nueva ley educativa LOMLOE implicó la implementación de un nuevo currículum educativo en Cataluña, que se establece en el Decreto 175/2022, de 27 de septiembre, de ordenación de las enseñanzas de la educación básica y el Decreto 171/2022, de 20 de diciembre, de ordenación de las enseñanzas de bachillerato. Uno de los principios pedagógicos que se establecen en este currículum, y que es una línea de actuación primordial para concretar la acción educativa, es la prevención de las violencias. Se tiene que prestar una atención especial al bienestar emocional del alumnado en un entorno que promueva la convivencia. Es necesario velar por la salud mental del alumnado y la identificación de situaciones de malestar cuando se produzca algún tipo de violencia, en concreto el acoso escolar y en especial aquellas vinculadas con la violencia machista, LGTBI-fóbica, racista o capacitista.

También es importante señalar dos leyes autonómicas que, pese a no ser redactadas exclusivamente para el ámbito educativo, sí que tienen un impacto y relevancia en educación. Por un lado, está la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres. El objeto de esta ley es establecer y regular los mecanismos y los recursos para hacer efectivo el derecho a la igualdad y a la no-discriminación por razón de sexo en todos los ámbitos, etapas y circunstancias de la vida. Por lo que respecta a la educación, el artículo 21 determina que la administración educativa tiene que incorporar la coeducación en todos los niveles y modalidades del sistema educativo para fomentar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y evitar todo tipo de discriminación asociada al sexo. Por otro lado, está la Ley 19/2020, de 30 de diciembre, de igualdad de trato y no-discriminación. El artículo 10 de esta ley se refiere a Educación y determina que el departamento competente en materia educativa y los centros educativos deben garantizar la ausencia de cualquier forma de discriminación o de acoso en los centros educativos.

La relevancia de la legislación relacionada con la convivencia en los centros educativos, tanto a nivel estatal como autonómico, es fundamental para establecer los principios y directrices que

orientan las prácticas educativas en este ámbito. La Ley Orgánica LOMLOE 3/2020 y la Ley de Educación de Cataluña (LEC) 12/2009 establecen fundamentos legales que promueven la convivencia, el respeto a los derechos fundamentales, la igualdad, la tolerancia y la prevención de conflictos. Estas leyes reconocen la importancia de crear entornos escolares seguros, inclusivos y respetuosos, donde se fomente el desarrollo integral del alumnado y se garantice su bienestar físico, mental y emocional. La legislación establece la obligación de los centros educativos de promover la convivencia y establecer medidas para prevenir y abordar situaciones de conflictos y violencia, incluyendo el acoso escolar. Además, destaca la importancia de la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa, incluyendo a las familias, en la promoción de una convivencia positiva.

Sin embargo, es importante señalar que la suficiencia o insuficiencia de las leyes en este ámbito puede depender de diversos factores, como la implementación efectiva de las políticas y medidas en los centros educativos, la formación del profesorado en temas de convivencia y prevención del acoso, la asignación de recursos adecuados para la atención de estas problemáticas, y la colaboración entre los diferentes actores educativos y la comunidad en general. Además, es necesario evaluar los efectos de la legislación en la práctica, es decir, si las medidas establecidas están teniendo un impacto positivo en la promoción de la convivencia y la prevención del acoso escolar y las violencias en los centros educativos. Esto puede requerir un análisis detallado de la situación en los centros, así como la recopilación de datos sobre incidencias de acoso y violencia, el funcionamiento de los mecanismos de prevención y respuesta, y la percepción de la comunidad educativa sobre la convivencia escolar.

2.1.2. Análisis contextual del centro

El centro escolar donde se implementa este plan de mejora es el Instituto Vall d'Arús, situado en el municipio de Vallirana (Baix Llobregat, Barcelona). Se inauguró el curso 1993-1994 y es el instituto público de enseñanza secundaria de referencia de la población de Vallirana. El centro tiene una superficie de 11250 m² y un perímetro de 435 m.

El municipio de Vallirana actualmente tiene una población de 15.795 habitantes (Idescat, 2023) y una extensión de 23,88 kilómetros cuadrados, con una densidad de 661,4 hab./km². Vallirana limita, por un lado, con los municipios de Cervelló, Torrelles y Begues; y, por otro lado, con Olesa de Bonesvalls. La localidad se sitúa en las montañas del Ordal, dentro del Massís del Garraf, con

lo cual está rodeada de un paisaje y entorno natural privilegiado. Además, el municipio se encuentra a poco más de 25 kilómetros de Barcelona centro, lo que constituye que el municipio sea un destino de segundas residencias que conforman las numerosas urbanizaciones diseminadas por todo el término y que constituyen hoy en día los 23 barrios de la localidad. Por otro lado, si bien es cierto que de entre los habitantes que componen el municipio hay quienes trabajan en él y viven su día a día, Vallirana se caracteriza por ser una ciudad dormitorio, cuyos residentes normalmente trabajan en otro municipio o ciudad cercanos, aunque vivan y coman en el pueblo en el que duermen. Este tipo de comunidades, como es el caso de Vallirana, tiene poca actividad económica propia más allá de establecimientos pequeños y medianos de comercio y servicios.

Ilustración 2. Vista aérea del instituto Vall d'Arús. Fuente: Google Maps.

Ilustración 1. Evolución del instituto Vall d'Arús 1990-2017. Fuente: Serveis Educatius del Baix Llobregat

Ilustración 4. Ubicación satélite del instituto Vall d'Arús. Fuente: Google Maps.

Ilustración 3. Situación actual del instituto Vall d'Arús. Fuente: Google Maps.

En cuanto a la evolución de la población de Vallirana, a lo largo de los últimos años ha experimentado un crecimiento continuado y la previsión es que continúe en esta línea, pues es un municipio receptor de población de los alrededores de la comarca del Baix Llobregat. Respecto a la evolución de nacimientos, se puede observar una marcada tendencia a la baja de la natalidad a partir del 2012. Esta bajada tendrá una repercusión estimada en el número de alumnos y alumnas a partir del curso 2025-2026. Este dato es importante porque podríamos aprovechar este declive demográfico en beneficio de la reducción de ratios.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE VALLIRANA DESDE 1900 HASTA 2023

Ilustración 5. Gráfico. Elaboración propia a partir de los datos de Idescat.

EVOLUCIÓN DE LOS NACIMIENTOS EN VALLIRANA DESDE 1975 HASTA 2022

Ilustración 6. Gráfico. Elaboración propia a partir de los datos de Foro Ciudad.

En la etapa 0-2 años hay dos escuelas infantiles públicas, Els Barrufets y La Talaia, con una capacidad aproximada de 220 plazas.

En Educación Primaria, tenemos cuatro escuelas públicas: La Olivera, La Ginesta, Campderrós y Pompeu Fabra, y también el colegio concertado Dominicas Vallirana, que también tiene línea de enseñanza secundaria. El Instituto Vall d'Arús recibe a la práctica totalidad de todo el alumnado de las cuatro escuelas públicas, y un número menor de alumnado de primaria procedente del colegio concertado. Además, las Dominicas Vallirana no tiene Bachillerato, con lo cual el alumnado que finaliza la etapa de secundaria en el colegio concertado y quiere seguir con estudios de bachillero viene al instituto público.

La oferta en secundaria la lidera el Instituto Vall d'Arús ofertando más de 500 plazas en la secundaria y más de 200 plazas en bachillerato, pues el colegio concertado solo ofrece unas 200 plazas en secundaria. También hay un Centro de Formación Adulta para formación instrumental, obtención del Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y preparación de pruebas de acceso a grado medio, grado superior y universidad para mayores de 45 años. Por

tanto, el Instituto se constituye como un centro de referencia y vertebrador para toda la comunidad educativa de Vallirana y alrededores. En los últimos cursos, la demanda en la ESO parece haberse estabilizado, en cambio, en bachillerato el número de alumnado ha incrementado considerablemente. Actualmente el centro tiene unos 800 alumnos y alumnas en total.

Ilustración 7. Elaboración propia a partir de los datos del centro.

Tabla 1. Oferta formativa 2023-2024

Etapa	Nivel	N.º de líneas	N.º de alumnos y alumnas
ESO	1º ESO	5 oficiales (ampliadas a 6)	145
	2º ESO	4 oficiales (ampliadas a 5)	120
	3º ESO	5 oficiales (ampliadas a 6)	145
	4º ESO	5 oficiales (ampliadas a 6)	152
BACHILLERATO	1º Bachillerato	3 oficiales (ampliadas a 4)	113
	2º Bachillerato	3 oficiales (ampliadas a 4)	125

Esta oferta formativa se traduce en 78 plazas de docentes que, en realidad, teniendo en cuenta algunas medias jornadas, se traduce en 75 docentes. Aproximadamente el 30% del personal docente es funcionario y el 70%, interino, con lo cual hay una alta movilidad docente cada año.

El instituto dispone de 29 aulas de grupo, tres laboratorios —uno de física, uno de química y uno de biología y geología—, dos talleres de tecnología, una aula de dibujo, una aula de música, una sala de actos —estos tres últimos espacios actualmente se usan como aulas ordinarias debido a la sobredimensión de alumnado— una biblioteca, un gimnasio y vestuarios, y un patio de tres espacios. Todas las aulas están dotadas de wifi, pizarras digitales o proyectores, ordenador y conexión a la red. Los equipos de proyectores y las pizarras digitales se están cambiando poco a poco por pantallas inteligentes e interactivas junto con pizarras blancas *vileda*.

Respecto al análisis del rendimiento académico del alumnado, se han tenido en cuenta los datos del curso 2022-2023, extraídos de la Memoria Anual de Centro (2023). Los resultados que se han analizado corresponden exclusivamente a los niveles de la etapa obligatoria, es decir, a los cuatro cursos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria.

Ilustración 8. Índice de promoción 1ºESO.

El gráfico muestra la distribución del alumnado de 1º de ESO durante el curso 2023-2024 en tres categorías diferentes según su situación académica. En total, se registraron que promocionaron 113 estudiantes, pasaron de curso sin promocionar 5 estudiantes y 2 estudiantes retuvieron el mismo curso. La mayoría del alumnado promociona satisfactoriamente, lo cual es un indicador positivo del éxito académico del grupo en general. Sin embargo, la presencia de algunos estudiantes que pasan de curso con dificultades y que son retenidos señala la necesidad de identificar y abordar posibles desafíos académicos para esos estudiantes específicos.

Se observa una disminución en el número de estudiantes que promocionan de 1º a 2º de ESO, pasando de 94% a 90%. Esta diferencia podría atribuirse a una mayor dificultad en el nivel de trabajo y también al hecho de que se trata de un nivel más disruptivo, tal y como se verá en el análisis de incidencias (este nivel se corresponde a 3ºESO en el curso actual). La cantidad de estudiantes que pasan de curso sin promocionar aumenta significativamente de 1º a 2º de ESO, de 5 a 9 estudiantes. Esto sugiere una mayor cantidad de estudiantes que no logran alcanzar los objetivos académicos, pero aun así avanzan al siguiente curso, debido

Ilustración 9. Índice de promoción 2ºESO.

a políticas de promoción automática o estrategias de apoyo educativo. La comparación entre los datos de 1º y 2º de ESO sugiere que el nivel más disruptivo de 2º de ESO puede resultar en

una menor tasa de promoción y una mayor cantidad de estudiantes que pasan de curso sin promocionar.

Ilustración 10. Índice de promoción 3ºESO.

Los datos de 3º de ESO muestran un nivel de promoción similar al de 1º de ESO y una mejora en la reducción de casos de estudiantes que pasan de curso sin promocionar en comparación con 2º de ESO. Esto sugiere una cierta estabilidad en el rendimiento académico general y posiblemente una mejora en las estrategias de apoyo educativo en el transcurso de los primeros años de educación secundaria obligatoria.

Al analizar el índice de obtención del título de graduado escolar en el nivel de 4º de la ESO, se observa que la gran mayoría de los estudiantes, 93 de cada 100, han obtenido el título de graduado escolar al completar el nivel de 4º de la ESO. Solo un pequeño porcentaje, 7 de cada 100 estudiantes, no ha logrado obtener este título. Este alto índice de graduación sugiere un buen desempeño general de los estudiantes en el nivel de 4º de la ESO y una alta tasa de éxito en la consecución de los requisitos académicos necesarios para obtener el título de graduado escolar. Sin embargo, también es importante prestar atención a los estudiantes que no han logrado graduarse, ya que podrían necesitar apoyo adicional para completar sus estudios y obtener el título. Es fundamental identificar y abordar las posibles razones detrás de la no graduación para garantizar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de alcanzar sus objetivos educativos.

Ilustración 11. Índice de obtención del título 4ºESO.

2.1.3. Estructura y dinámicas en la organización del centro educativo

El Proyecto Educativo de Centro (PEC) constituye un pilar fundamental en la estructura y funcionamiento de un centro educativo. Este documento recoge los valores, objetivos, orientaciones y principios que guían la labor educativa de la comunidad educativa. Al analizar componentes y dinámicas en la organización del centro educativo, es crucial tener en cuenta el PEC, ya que proporciona un marco de referencia común que orienta las acciones y decisiones de todos los miembros de la comunidad educativa. Por lo tanto, considerar el PEC en el análisis de la organización escolar es esencial para comprender y fortalecer la cultura institucional.

El Proyecto Educativo de Centro (PEC, 2023) del Instituto Vall d'Arús de Vallirana es un documento que recoge la identidad del centro, sus objetivos, orientaciones y su sentido con el fin de promover el máximo aprovechamiento educativo del alumnado. El centro se define como inclusivo, laico y respetuoso con la pluralidad, buscando cumplir principios de calidad pedagógica, dirección responsable, implicación de las familias, entre otros. El PEC establece una misión centrada en la formación personal, académica y social del alumnado, fomentando el desarrollo de sus capacidades y valorando el esfuerzo de cada persona, así como la tolerancia y el respeto hacia los demás. La visión del centro es ser un espacio donde participen todos los miembros de la comunidad educativa en un clima acogedor que favorezca el rendimiento del alumnado y la labor del personal del centro, así como la colaboración de las familias y las administraciones educativas. Los valores del centro incluyen la identificación de toda la comunidad con el centro, un clima acogedor que favorezca el rendimiento del alumnado y la tarea del personal, la valoración del esfuerzo de cada persona, y la atención educativa a todo el alumnado, así como la responsabilidad en su formación.

En cuanto a la mejora de la convivencia y la prevención del acoso en el centro educativo, el PEC establece varios planteamientos y procedimientos. Por un lado, promueve un clima acogedor que favorezca el rendimiento del alumnado y la tarea del personal del centro, lo cual contribuye a crear un entorno propicio para una convivencia positiva. También, enfatiza en la atención educativa a todo el alumnado, más allá del concepto de diversidad, lo que implica una inclusión activa y una atención individualizada que puede prevenir situaciones de marginación o exclusión. Asimismo, establece procedimientos de inclusión que priorizan la escolarización inclusiva de todo el alumnado y promueven la integración en los procesos de enseñanza y aprendizaje de contenidos relacionados con la convivencia, la ciudadanía, entre otros aspectos relevantes para

la mejora de la convivencia. Por último, respecto a los proyectos destinados a mejorar la experiencia educativa del alumnado, el Instituto Vall d'Arús de Vallirana implementa una variedad de planes para promover el desarrollo integral del alumnado. Algunos de los proyectos destacados son:

- Proyecto *Activa't*: Este programa de diversificación curricular está destinado al alumnado de 3º y 4º de la ESO con dificultades académicas, sociales y económicas que tienen dificultades para alcanzar los objetivos y competencias clave de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. Se organiza un grupo clase de entre 10 y 15 alumnos y alumna, se personaliza la organización de los contenidos y se implementa una metodología específica en función del perfil del alumnado. Además, se establecen convenios de formación con empresas locales para brindar oportunidades de aprendizaje práctico.
- Servicio comunitario: Se desarrolla como una acción educativa obligatoria incluida en el currículum de 4º de la ESO en la que se combina aprendizaje curricular con servicio a la comunidad. El alumnado participa en diversas actividades que van desde apoyo escolar hasta proyectos de intercambio generacional, fomentando así la responsabilidad social y la participación ciudadana.
- Proyecto *Sharing to Learn*: Este proyecto de servicio en inglés permite al alumnado de secundaria colaborar con la enseñanza de inglés en escuelas primarias, promoviendo el aprendizaje colaborativo y la difusión de la lengua inglesa.
- Programa *Salut i Escola*: A través de consultas abiertas y talleres, se abordan temas de salud física y emocional para el alumnado, promoviendo hábitos de vida saludables y proporcionando apoyo en situaciones de riesgo.
- Programa *d'Informació i Dinamització al Centre d'Educació Secundària* (PIDCES): Se llevan a cabo diversas actividades como charlas, talleres y actividades de sensibilización sobre temas relevantes para el alumnado, como la violencia de género y la igualdad de oportunidades.
- *Pla Català d'Esport a l'Escola* (PCEE): Este plan busca fomentar la práctica regular de actividades físicas y deportivas entre el alumnado, promoviendo la integración, la convivencia y la adquisición de valores a través del deporte.

Estos programas y proyectos contribuyen a fomentar la participación activa del alumnado en actividades comunitarias, promoviendo un sentido de pertenencia y colaboración, y proporcionando espacios para el desarrollo de habilidades sociales como la empatía y el respeto hacia los demás. A su vez, impulsan la inclusión y la diversidad, creando un ambiente escolar

más tolerante y respetuoso, y brindan apoyo emocional y herramientas para afrontar todo tipo de situaciones, fortaleciendo el bienestar emocional del alumnado.

En cuanto a la estructura organizativa del centro, según el documento de Normas de Organización y Funcionamiento del Centro (NOFC, 2023), esta se compone de varios órganos de gobierno y coordinación que desempeñan roles específicos para el funcionamiento eficiente de la institución. En primer lugar, en el ámbito de los órganos de gobierno, se encuentran el Consejo Escolar, el Claustro y el Equipo Directivo, además de los órganos unipersonales como la Dirección, la Secretaría, la Jefatura de Estudios y la Coordinación Pedagógica. También destacan otros órganos como el Consejo de Delegados y la Asociación de Familias del Alumnado, que contribuyen a la participación y representación de diferentes grupos dentro de la comunidad educativa.

El Consejo Escolar, integrado por diversos miembros representativos de la comunidad educativa, desempeña un papel crucial en la toma de decisiones y la gestión del centro. A través de comisiones específicas como la Económica, la Permanente y la de Convivencia, se abordan aspectos fundamentales como la gestión económica, la planificación institucional y la convivencia escolar. El Claustro de Profesorado, presidido por el director, constituye el espacio de participación del profesorado en la planificación y coordinación de las actividades educativas del centro. Su función es fundamental para garantizar la coherencia y calidad del proyecto educativo. El Equipo Directivo, compuesto por el director, el jefe de estudios, el secretario y la coordinadora pedagógica, se encarga de la gestión diaria y la coordinación de las actividades del centro, mediante reuniones periódicas que aseguran una dirección eficaz y coherente. Además, se destaca la importancia del Consejo de Delegados, conformado por representantes estudiantiles elegidos democráticamente, y del AFA, que brinda apoyo a las familias en temas educativos y promueve su participación en la vida escolar. En cuanto a la estructura de coordinación, se observan una serie de roles específicos como las coordinaciones de nivel, los jefes y jefas de los distintos departamentos didácticos, las tutorías de grupo y el equipo docente.

Tomando como referencia el PEC y las NOFC del centro, cabe comentar varios aspectos relacionados con el sistema relacional y la cultura organizativa del centro educativo. Estos documentos proporcionan una visión detallada de la estructura organizativa, los mecanismos de participación institucional y los valores fundamentales que guían las interacciones dentro de la comunidad educativa. El centro educativo se caracteriza por una estructura participativa que

busca involucrar activamente a diversos grupos, como docentes, alumnado, familias y personal administrativo. Para ello, se han establecido mecanismos de participación institucional, como el Consejo Escolar y el Consejo de Delegados, que permiten la representación y la voz de todos los miembros de la comunidad educativa. Además, se fomenta una comunicación interna a través de comisiones específicas y reuniones periódicas del equipo directivo y el claustro, lo que facilita la coordinación y el intercambio de ideas. En este contexto, se observa una clara división de roles y responsabilidades, que promueve un ambiente de colaboración y trabajo en equipo entre todos los miembros del centro. Asimismo, se promueve activamente la participación de las familias en la gestión escolar, fortaleciendo así la relación entre la institución educativa y la comunidad. Por otro lado, la estructura organizativa del centro está diseñada para abordar los conflictos y promover un clima institucional adecuado, donde se valoren el respeto, la comunicación y la resolución pacífica de conflictos. Estos aspectos, junto con una cultura organizativa basada en valores de participación, respeto y colaboración, contribuyen significativamente al éxito educativo del alumnado al favorecer el trabajo cooperativo entre los profesionales y crear un entorno propicio para el aprendizaje y el crecimiento personal.

A continuación, se presenta el organigrama del centro educativo:

Ilustración 12. Organigrama del Instituto Vall d'Arús. Elaboración propia.

2.2. Diagnóstico del centro y detección de necesidades

Lista (2015) expone que cualquier proceso de mejora requiere, ante todo, llevar a cabo un análisis detallado para determinar y seleccionar cuáles son aquellos aspectos específicos que se pretenden mejorar. En la etapa del diagnóstico es necesario profundizar en las causas subyacentes de las áreas de mejora que se identifiquen y comprender a fondo por qué ciertos aspectos no están funcionando según lo esperado. Esto proporcionará una base sólida para diseñar estrategias de mejora efectivas.

2.2.1. Métodos y herramientas de diagnóstico

Para llevar a cabo una buena diagnosis acerca del contexto de la convivencia escolar y la prevención del acoso en el centro, se han utilizado tres herramientas distintas de análisis y de detección de necesidades:

Para tener una visión de la realidad del centro en términos de convivencia y conductas de acoso o violencia, se ha realizado un análisis detallado de las incidencias generadas en el centro en todos los niveles educativos durante el primer trimestre y mitad del segundo trimestre del curso presente 2023-2024, exactamente del 6 de septiembre de 2023 al 31 de enero de 2024 (ver Anexo 1), lo que proporciona una visión clara de la realidad en términos de convivencia y conductas de acoso o violencia. Esta herramienta ha permitido identificar la frecuencia y tipología de las incidencias, así como los niveles educativos más afectados y las diferencias de género en la manifestación de conductas disruptivas y violentas. Este análisis proporciona datos concretos y objetivos sobre la situación actual del centro, lo que contribuye a identificar áreas de intervención prioritarias y diseñar estrategias efectivas de mejora. Los datos se han extraído de la aplicación iEduca, un programa informático para la gestión de los centros educativos. Este permite a los docentes y personal administrativo del centro registrar diferentes tipos de incidencias como faltas de disciplina, problemas de convivencia, ausencias no justificadas, entre otros. Estas incidencias se pueden ingresar de manera rápida y sencilla en el programa. Una vez registradas, las incidencias pueden ser clasificadas y categorizadas según su naturaleza y gravedad. Esto permite una organización más eficiente de la información y facilita la identificación de patrones y tendencias en el comportamiento y las necesidades del alumnado. Así pues, se han extraído todas las incidencias del periodo mencionado anteriormente y se han analizado por categorías, niveles y sexos.

También se ha llevado a cabo un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), que es una herramienta fundamental en la gestión estratégica que permite evaluar la situación actual de una organización o proyecto. En el contexto del Trabajo de Fin de Máster, este análisis se utilizó para evaluar los factores que influyen en la convivencia escolar y la prevención del acoso en el centro educativo. Este análisis partía de la organización de una Formación Interna de Centro enfocada en la prevención, detección y manejo de situaciones de acoso escolar. Durante esta formación, se nos asignó una tarea para valorar el estado de la convivencia en el centro. Se formaron grupos de discusión pedagógica, cada uno compuesto por profesorado del mismo nivel educativo, un grupo para cada curso de la ESO y otro para 1º y 2º de bachillerato. En estas sesiones, se fomentó el intercambio de ideas y la reflexión colectiva sobre los aspectos relevantes para el análisis DAFO. En la primera sesión de discusión, cada docente aportó ideas o aspectos relacionados con el análisis DAFO. Durante la sesión de discusión, se compartieron y discutieron los aspectos aportados por cada docente. Se trabajó en la elaboración de un borrador del análisis DAFO por nivel educativo, integrando las diferentes perspectivas y aportaciones. En una segunda sesión de puesta en común con todo el claustro, se presentaron y discutieron los resultados de cada nivel educativo. Se consolidaron las ideas y se elaboró el DAFO final, integrando las contribuciones de todos los participantes.

Por último, se han analizado las estrategias existentes de prevención y abordaje de conflictos y situaciones de acoso. La metodología fue la misma que en la tarea anterior y con los mismos grupos de discusión pedagógica por niveles. Este análisis se llevó a cabo quince días después de la actividad del DAFO. En esta ocasión, la actividad consistió en responder a una serie de preguntas guía proporcionadas por la formadora de la Formación Interna de Centro, las cuales estaban diseñadas para abordar aspectos específicos relacionados con la situación del centro en relación con la convivencia y la prevención del acoso escolar. Estas preguntas giraban en torno a varios aspectos clave, como la resolución de conflictos, la formación preventiva, la sensibilización, las acciones de detección, el papel del alumnado, la existencia de equipos de valoración y registro de casos, entre otros (Ver Anexo 2). Durante las sesiones de discusión, los grupos de docentes compartieron sus experiencias, reflexiones y percepciones sobre cada uno de los temas planteados en las preguntas guía. Se promovió un ambiente de diálogo abierto y colaborativo, permitiendo que cada participante aportara su punto de vista y conocimiento específico en función de su experiencia en el centro educativo. Posteriormente, se recopilaron y analizaron las respuestas de los distintos grupos de discusión, identificando tanto los puntos

fuertes como las áreas de mejora en relación con la convivencia escolar y la prevención del acoso.

A continuación, se procede a un análisis de los resultados de incidencias y disciplina, la presentación y análisis del DAFO, así como una tabla de síntesis de los resultados acerca de las estrategias de prevención y abordaje de conflictos.

2.2.2. Análisis de incidencias y disciplina del alumnado

Después del análisis individual de cada incidencia, se puede observar que del total de las 1458 incidencias generadas, 642 están relacionadas con conflictos de convivencia, violencia y acoso, lo que corresponde a un 44% del total de las incidencias. Es importante resaltar que de estas 642 incidencias, 585 fueron cometidas por alumnos (91,12%) y 57 por alumnas (8,88%). Este es un dato importante a tener en cuenta a la hora de definir y proponer las estrategias de actuación para la mejora de la convivencia del centro, pues el hecho de que prácticamente la mayoría de incidencias de convivencia, disciplina y violencia sean cometidas por alumnos no es casualidad. Díaz (2018), en su investigación sobre conductas disruptivas según el sexo, concluye que existen diferencia en la comparación de las conductas disruptivas entre el sexo masculino y femenino, siendo el sexo masculino en donde predominan estas conductas disruptivas. Determina, además, que en las áreas de agresividad, irresponsabilidad, desobediencia a las normas y perturbación del ambiente de clase el rango promedio del sexo masculino es mayor al del sexo femenino. En cambio, en el área de bajo autocontrol personal, es el sexo femenino el que tiene un mayor índice de impacto.

Respecto a la distribución de las incidencias por niveles, de menos a más, se recogen 14 incidencias en bachillerato (2,18%), 57 en 4º de la ESO (8,88%), 158 en 2º de la ESO (24,61%), 176 en 1º de la ESO (27,41%) y 237 en 3º de la ESO (36,92%). Los niveles en los que se detecta una mayor conflictividad son 1º y 3º de la ESO. En el primer caso, en el primer curso la directriz es marcar bien las normas de convivencia, por ello, se es muy estricto con la aplicación de esta y la consecuente sanción a través de incidencias para que las familias estén informadas. En el caso de 3º de la ESO, se trata de una promoción muy conflictiva y con muchos problemas de convivencia en todo el nivel, así como de actitudes disruptivas graves, violencia verbal y física y conductas de acoso. Esta promoción ya empezó así en 1º de la ESO y, pese a las medidas y

actuaciones llevadas a cabo, el análisis indica que sigue siendo la promoción con un mayor número de incidencias de este tipo con diferencia.

En cuanto a la tipología de conductas disruptivas o de violencias en el aula y en el centro, a partir de las clasificaciones de Gómez (2009), Castellano (2020) y las publicaciones *Guía de actuación contra el acoso escolar en los centros educativos* (2017) y *Convivencia y conflictos en los centros educativos* (2006), editadas por la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid y la Defensoría del Pueblo del País Vasco, se ha hecho una clasificación propia para tipificar en subclases esas 642 incidencias relacionadas con la convivencia y conflictividad en el centro.

Tabla 2. Tipologías de conductas violentas y disruptivas.

Tipología de conducta	Descripción	Datos y porcentaje
Comportamientos disruptivos	Incluyen interrumpir al profesorado, molestar a los compañeros, levantarse de manera inoportuna, hacer ruidos, no querer trabajar, impuntualidad, etc.	381 incidencias (59%)
Violencia o acoso físico	Incluye peleas, empujes, golpes, patadas, pellizcos, escupitajos, hacer tropezar, palizas, etc.	79 incidencias (12,5%)
Vandalismo de pertenencias y/o material del centro	Incluye destrozo o deterioro de pertenencias, pequeños robos, maltrato y daños al material del centro, etc.	76 incidencias (11,5%)
Violencia o acoso verbal	Incluye insultos a la víctima y/o a su familia, ridiculizar en público, sembrar rumores, mentiras, hablar mal de alguien, palabras desagradables o agresivas, etc.	71 incidencias (11%)
Amenazas	Incluyen palabras y comentarios desagradables y agresivos con la intención de humillar, amedrentar, intimidar a otra persona.	11 incidencias (1,7%)
Violencia o acoso por orientación sexual o identidad de género.	Incluye cualquier tipo de violencia física, verbal o psicológica ejercida contra cualquier persona sobre la base de su orientación sexual o identidad de género.	7 incidencias (1,1%)
Acoso sexual físico o verbal	Incluye tocamientos, acercamientos innecesarios, comentarios sobre el aspecto físico, silbidos, gestos de connotación sexual, etc.	5 incidencias (0,9%)
Violencia de género	Incluye actos, amenazas o comentarios basados en estereotipos de género que perjudican y atacan a una persona física o psicológicamente.	5 incidencias (0,9%)

Violencia o acoso psicológico	Incluye conductas repetitivas de maltrato psicológico, verbal o físico de forma intencionada y continuada en el tiempo (ridiculizar, menospreciar, denigrar, amenazar, insultar) en la que existe un desequilibrio de poder entre la víctima y el agresor.	3 incidencias (0,6%)
Acoso o discriminación racial	Incluye insultos o bromas en base a la raza, color de piel, origen de una persona.	3 incidencias (0,6%)
Violencia o acoso cibernético	Incluye acoso o intimidación por medio de las tecnologías digitales.	1 incidencias (0,2%)

El análisis de las incidencias generadas en el centro durante el período seleccionado ofrece una visión detallada de la convivencia y las conductas de acoso o violencia presentes en el centro escolar. La distribución de estas incidencias por tipología y su repercusión en la convivencia del centro y en la prevención del acoso escolar es fundamental para identificar áreas de intervención prioritarias y desarrollar estrategias efectivas de mejora.

En primer lugar, es fundamental reconocer que la mayoría de estas conductas provienen del alumnado, principalmente del sexo masculino. Este hallazgo sugiere la necesidad de implementar estrategias específicas de intervención dirigidas al alumnado, centrándose en la promoción de habilidades sociales, la gestión de conflictos y la educación en valores como el respeto, la empatía y la tolerancia. Además, es importante abordar las diferencias de género en la manifestación de conductas disruptivas y violentas, proporcionando apoyo y orientación tanto al alumnado como al personal docente para abordar estas cuestiones de manera equitativa y efectiva. En segundo lugar, la distribución de las incidencias por niveles educativos revela una mayor conflictividad en los cursos de 1º y 3º de la ESO. Esto sugiere la necesidad de implementar medidas específicas de intervención y apoyo en estos cursos, como la aplicación de normas claras de convivencia, la promoción de la participación activa del alumnado en la resolución de conflictos y el fortalecimiento de las relaciones positivas entre los miembros de la comunidad educativa. En tercer lugar, es esencial abordar la diversidad de tipologías de violencia y acoso presentes en el centro, desde el acoso verbal y físico hasta el acoso por orientación sexual, la discriminación racial y el acoso cibernético. Para ello son importantes los programas de sensibilización y prevención del acoso, la promoción de un entorno escolar inclusivo y respetuoso y la capacitación del personal docente en la detección y respuesta adecuada a estas situaciones.

Las estadísticas muestran que una parte significativa de las incidencias están relacionadas con comportamientos disruptivos, violencia física y verbal, vandalismo y otras formas de acoso, lo que indica la existencia de un ambiente escolar problemático y hostil para el alumnado y el personal del centro. Los comportamientos disruptivos son la tipología más frecuente de incidencias (59%), lo que indica la presencia de una serie de conductas que interrumpen el normal desarrollo de las actividades escolares. Estos comportamientos pueden afectar negativamente al clima de convivencia del centro al generar un ambiente de distracción, falta de respeto y desorden. Es esencial abordar estos comportamientos de manera proactiva para promover un ambiente escolar más armonioso y propicio para el aprendizaje. Para ello, algunas líneas de actuación y estrategias que se sugieren son la implementación de programas de educación emocional y habilidades sociales en el currículo escolar para promover la autorregulación emocional y el manejo constructivo de conflictos y la formación del profesorado en estrategias de gestión de aula, que incluyan técnicas de mediación y resolución pacífica de conflictos.

Aunque menos frecuentes que los comportamientos disruptivos, las incidencias de violencia o acoso físico (12,5%) representan una amenaza directa para la seguridad y el bienestar del alumnado. Estas conductas deben ser abordadas de manera inmediata y contundente para prevenir situaciones de acoso escolar y garantizar un entorno seguro para todos los miembros de la comunidad educativa. Para ello, es importante el desarrollo de programas de prevención del acoso escolar que incluyan sesiones de concienciación sobre el impacto del acoso físico y la importancia de construir relaciones basadas en el respeto y la empatía. También es vital el establecimiento de protocolos de actuación claros y efectivos para abordar casos de acoso físico. A su vez, el vandalismo (11,5%) afecta negativamente al ambiente escolar al crear un entorno inseguro y poco acogedor. Además, este tipo de comportamientos puede indicar una falta de respeto por la propiedad ajena, lo que puede contribuir a la generación de conflictos y situaciones de acoso. Es importante implementar medidas para prevenir y abordar el vandalismo de manera efectiva. Para ello, es clave sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de cuidar y respetar las instalaciones y pertenencias del centro e incentivar al alumnado a participar en la conservación y mantenimiento de las instalaciones.

Las incidencias de violencia o acoso verbal (11%) tiene un impacto significativamente negativo en el bienestar emocional del alumnado y en el clima de convivencia del centro. Estas conductas generan un ambiente de hostilidad, dificultando la construcción de relaciones positivas entre los

miembros de la comunidad educativa. Es esencial promover el respeto mutuo y la tolerancia para prevenir este tipo de comportamientos. Es importante implementar programas de sensibilización y formación para el alumnado, personal docente y familias sobre el impacto del acoso verbal y las estrategias para prevenirlo y abordarlo. También es clave fomentar la comunicación abierta y el diálogo entre los miembros de la comunidad educativa para identificar y abordar situaciones de acoso verbal de manera rápida y efectiva. Por último, establecer espacios seguros y confidenciales donde el alumnado pueda informar sobre casos de acoso verbal y recibir apoyo emocional y asesoramiento es primordial para detectar y abordar acoso o violencia verbal.

Aunque menos frecuentes, las incidencias de amenazas, violencia o acoso por orientación sexual o identidad de género, acoso sexual, violencia de género, violencia o acoso psicológico, acoso o discriminación racial y violencia o acoso cibernético también requieren atención y acción por parte de la comunidad educativa. Estas formas de violencia y acoso pueden tener consecuencias devastadoras para las víctimas y deben ser abordadas de manera prioritaria para garantizar un entorno escolar seguro y respetuoso para todos. Es necesario promover la inclusión y la diversidad en el currículo escolar, con actividades y recursos que fomenten el respeto y la aceptación de la diferencia. Por último, es urgente establecer un sistema de seguimiento y evaluación de las acciones implementadas, con la participación activa de toda la comunidad educativa.

2.2.3. Análisis DAFO

El análisis DAFO ofrece una estructura de la realidad educativa del centro, permitiendo identificar tanto los aspectos internos que deben ser mejorados como los factores externos que pueden influir en la convivencia escolar. La identificación de las debilidades y amenazas permite identificar los puntos vulnerables y los desafíos a superar en el centro educativo. Al conocer estas áreas problemáticas, se pueden implementar medidas correctivas y preventivas para abordarlas de manera eficaz, fortaleciendo así la convivencia y reduciendo la incidencia de situaciones de acoso y violencias. Por otro lado, la identificación de las fortalezas y oportunidades proporciona una base sólida sobre la cual construir y potenciar las iniciativas existentes. Reconocer los puntos fuertes y las oportunidades disponibles permite capitalizar los recursos y las capacidades del centro, así como aprovechar las circunstancias favorables para promover la convivencia positiva y la prevención del acoso.

Tabla 3. Análisis DAFO sobre la convivencia escolar

DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> - El centro se encuentra actualmente sobredimensionado y con una ratio muy elevada. - El Plan de Acción Tutorial está todavía en construcción. - No existen espacios físicos para desdoblar grupos en algunas materias en cursos con mayor nivel de conflictividad. - Excesiva burocracia en los procesos y protocolos. - Sobrecarga de trabajo y falta de recursos. - Falta de recogida de datos por grupos y niveles de situaciones de acoso para identificarlas y poder hacer un seguimiento desde el Departamento de Orientación. - El profesorado desconoce el procedimiento a seguir para activar el protocolo de acoso en caso de detectar una situación de acoso. - Ha desaparecido la figura del mediador y la formación en mediación. - Ha desaparecido la materia de Gestión Emocional que se impartía en cursos anteriores de 1º a 3ºESO. 	<ul style="list-style-type: none"> - La influencia negativa de las redes sociales y el ciberacoso representa una amenaza creciente para la convivencia escolar. - Los recortes presupuestarios provocan una falta de recursos para programas de prevención del acoso escolar. - Entorno social desfavorable de parte del alumnado. - Dinámicas sociales de riesgo en espacios de ocio. Municipio con pocas opciones de ocio juvenil saludable. - Falta de conciencia o apoyo por parte de algunos miembros de la comunidad educativo, sobre todo, de algunas familias. - Falta de recursos de personal especializado. - Centro sobredimensionado y ratio muy elevada. - Como la mayoría de dinámicas entre alumnado vienen ya preestablecidas desde la Primaria es difícil conocer la dinámicas anteriores. - Falta de traspaso entre centros de primaria y el instituto. - Dinámicas relacionales fuera del centro que pueden interferir en el instituto y que no están al alcance de los docentes.
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> - El centro cuenta con un equipo docente altamente comprometido con la promoción de un ambiente de respeto, colaboración y tolerancia. - Los tutores y las tutoras están altamente comprometidos y dedicados a la prevención, detección, seguimiento y resolución de conflictos y casos de acosos. - Existen, en general, una relación de confianza y buena comunicación entre tutores y alumnado. - El alumnado de 1º y 2ºESO por un lado, y 3º y 4ºESO por otro, tienen horarios distintos no recreo. - Prohibición del uso móviles en 1º y 2ºESO en cualquier espacio del centro educativo. - Inicio de la puesta en marcha de la comisión COCOBE (Coeducación, Convivencia y Bienestar). - Existe un protocolo de acoso proporcionado por el Departamento de Educación. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gran conciencia social sobre la problemática del acoso escolar en los distintos agentes educativos (personal docente, alumnado, familias, Administración). - El Equipo Directivo, en colaboración con las coordinación de nivel, las tutorías y el profesorado, está actualmente construyendo el Plan de Acción Tutorial, que era inexistente. - Realización de actividad deportivas y tutoriales (actividades inmersas en el <i>Pla d'Esport Català</i>, colonias, salidas tutoriales, etc.), que fomentan valores como la cohesión, el trabajo en equipo, el respeto o la empatía. - Charlas y actividades de agentes externos sobre la convivencia, la resolución dialogada y pacífica de conflictos o el acoso escolar. - El centro se localiza en un entorno natural. - Diferentes agentes externos que facilitan la obtención de información de fuera (policía, familias, alumnado, personal de extraescolares, psicólogos y psicopedagogos externos, etc.). - Existe un canal de comunicación y denuncia para víctimas o testimonios de acoso llamado UsApps.

Respecto a las fortalezas, se destaca el compromiso del equipo docente, que se muestra altamente dedicado a promover un clima de respeto, colaboración y tolerancia entre el alumnado. Esta implicación activa del profesorado puede facilitar la detección e intervención ante casos de acoso. Asimismo, la dedicación de los tutores y tutoras en la prevención y resolución de conflictos es una fortaleza clave. Su compromiso en el acompañamiento y apoyo al alumnado puede contribuir significativamente a la mejora de la convivencia. La existencia de una relación de confianza y una buena comunicación entre tutores y alumnado es otro punto a destacar, ya que también facilita la detección temprana de situaciones problemáticas y la intervención adecuada. Esta comunicación abierta puede promover un clima de confianza en el que el alumnado se sienta cómodo compartiendo sus preocupaciones. Además, la separación de horarios entre el alumnado de diferentes niveles durante el recreo y la prohibición del uso de móviles en ciertos niveles pueden contribuir a reducir los conflictos y situaciones de acoso al minimizar la interacción entre grupos y limitar el acceso a potenciales fuentes de conflicto. Por otro lado, la puesta en marcha de la comisión COCOBE dedicada a la Coeducación, Convivencia y Bienestar y la existencia de un protocolo de acoso proporcionado por el Departamento de Educación también son fortalezas importantes. Estas iniciativas pueden servir como espacios de coordinación y colaboración entre diferentes actores y como marcos de referencia para el desarrollo de estrategias efectivas en la promoción de la convivencia positiva y la prevención del acoso escolar.

En cuanto a las oportunidades, la existencia de una gran conciencia social sobre la problemática del acoso escolar puede generar un mayor compromiso y colaboración en la búsqueda de soluciones. El hecho de que el Equipo Directivo esté trabajando en la construcción del Plan de Acción Tutorial representa una oportunidad significativa. Este plan puede convertirse en una herramienta fundamental para establecer directrices claras y acciones concretas en la promoción de la convivencia positiva y la prevención del acoso, involucrando a todo el personal educativo en su implementación. La realización de actividades deportivas y tutoriales que fomentan valores como la cohesión, el trabajo en equipo, el respeto y la empatía ofrece una oportunidad para fortalecer los lazos entre el alumnado y promover actitudes positivas hacia la convivencia. La organización de charlas y actividades por parte de agentes externos sobre la convivencia, la resolución dialogada y pacífica de conflictos o el acoso escolar constituye otra oportunidad valiosa. La ubicación del centro en un entorno natural ofrece la posibilidad de utilizar este recurso como un espacio para actividades al aire libre, que pueden fomentar el bienestar emocional y

físico del alumnado, así como promover el respeto y la apreciación por el medio ambiente. La disponibilidad de diferentes agentes externos, como la policía, las familias, el personal de actividades extraescolares, los psicólogos y psicopedagogos externos, proporciona una red de apoyo y recursos adicionales para abordar la convivencia y el acoso escolar de manera integral y colaborativa. La existencia de un canal de comunicación y denuncia para víctimas o testimonios de acoso, como UsApps, representa una oportunidad importante para garantizar la confidencialidad y la accesibilidad en la presentación de denuncias y la búsqueda de apoyo para aquellos y aquellas que puedan verse afectados por estas situaciones. Este canal puede facilitar la detección temprana y la intervención rápida en casos de acoso.

Sin embargo, también hay que tener en cuenta las debilidades del centro, el sobredimensionamiento y las ratios elevadas pueden dificultar la atención individualizada y la gestión efectiva de la convivencia en el aula, ya que los docentes pueden enfrentarse a una carga de trabajo excesiva al tratar con un gran número de alumnos y alumnas. La falta de espacios adecuados para desdoblar grupos en niveles con mayor nivel de conflictividad puede dificultar la gestión de comportamientos disruptivos en el aula. Esto puede afectar negativamente al ambiente de aprendizaje y la convivencia escolar en general. La carga burocrática excesiva y la falta de recursos pueden generar estrés y desmotivación en el personal educativo, afectando su capacidad para dedicar tiempo y esfuerzo a la implementación de iniciativas de mejora de la convivencia y la prevención del acoso escolar. La falta de un sistema estructurado y sistemático para recopilar datos sobre situaciones de acoso puede dificultar la identificación temprana de estos casos. Asimismo, la falta de mediadores y formación en mediación puede limitar las herramientas y habilidades disponibles para resolver conflictos de manera pacífica y constructiva en el entorno escolar. También, la eliminación de la materia de Gestión Emocional puede representar una pérdida en la formación integral del alumnado, ya que esta materia contribuía a desarrollar habilidades socioemocionales claves para la convivencia y el bienestar emocional.

Por último, es importante tener en cuenta las amenazas. La creciente influencia de las redes sociales y el aumento del ciberacoso representan una amenaza significativa para la convivencia escolar. Estas plataformas pueden ser utilizadas para difundir mensajes de odio, realizar *bullying* virtual y acosar de manera anónima, lo que puede tener un impacto negativo en el bienestar emocional y psicológico del alumnado. Las condiciones socioeconómicas desfavorables de algunos estudiantes también pueden influir en su comportamiento y relaciones dentro del entorno escolar. La falta de opciones de ocio saludable en el pueblo donde se encuentra el

centro puede exponer al alumnado a dinámicas sociales de riesgo, como el consumo de alcohol, drogas o la participación en actividades delictivas. Estas experiencias pueden influir en su comportamiento dentro del entorno escolar y aumentar el riesgo de conflictos y situaciones de acoso. Las dinámicas relacionales fuera del centro, como grupos de amigos o actividades sociales, pueden influir en el comportamiento y las relaciones entre el alumnado dentro del instituto. Estas influencias externas pueden generar tensiones, rivalidades o conflictos que afecten a la convivencia escolar y a la dinámica del centro. La falta de conciencia sobre la importancia de promover la convivencia escolar y prevenir el acoso, especialmente entre algunos miembros de la comunidad educativa, como algunas familias, puede dificultar los esfuerzos del centro para abordar estas problemáticas de manera efectiva. La escasez de personal especializado, como psicólogos y trabajadores sociales, puede dificultar la identificación y atención de las necesidades emocionales y psicológicas del alumnado de estrategias de intervención adecuadas para abordar situaciones de acoso y conflictos.

2.2.4. Análisis de las estrategias de prevención y abordaje de conflictos

A continuación se presenta una tabla síntesis de los resultados respecto al análisis de las estrategias existentes sobre la prevención y abordaje de conflictos y situaciones de acoso. Se han tenido en cuenta aspectos que ya se realizan o ya se tienen en consideración y aspectos que aún no se implementan o se deberían implementar.

Tabla 4. Análisis de las estrategias existentes sobre la prevención y abordaje de conflictos y situaciones de acoso

	Aspectos que se realizan o se tienen en cuenta	Aspectos que aún no se implementan o se deben mejorar
Prevención de conflictos	<ul style="list-style-type: none"> - Se trabaja en la consolidación de vínculos y el respeto en las tutorías y otras materias. - Se prohíbe en 1º y 2º de la ESO el uso de teléfonos móviles en cualquier espacio del centro para evitar el ciberacoso. - Se considera el traslado de información desde Primaria para la formación de nuevos grupos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Faltan de herramientas para resolver pequeños conflictos entre el equipo docente y que estos no lleguen a más. - La prohibición del uso del móvil en el patio no se aplica en los niveles de 3º y 4º de la ESO ni Bachillerato. - Aunque hay mucho material y actividades, aún no se ha elaborado un Plan de Acción Tutorial (PAT).

Estrategias de sensibilización	<ul style="list-style-type: none"> - Se realizan talleres específicos para el alumnado sobre bullying y relaciones saludables entre iguales. - Se realizan formaciones de <i>bullying</i> y sensibilización para el profesorado. - Se implica a la Asociación de Familias del Alumnado (AFA) y a las familias en general. 	<ul style="list-style-type: none"> - Algunas acciones (talleres, charlas, etc.) han generado rechazo y se ha trabajado para dar respuesta. - No se ha conseguido que todo el claustro participe en las formaciones.
Detección de conflictos	<ul style="list-style-type: none"> - Se recopilan datos de incidencias y se realiza seguimiento del comportamiento del alumnado. - Se realizan entrevistas con familias sobre conflictos. - Se observan las dinámicas grupales para detectar conflictos. 	<ul style="list-style-type: none"> - El profesorado no dispone de capacitación, formación y/o recursos para una detección temprana y eficaz. - No hay un registro formal de activaciones de alerta ni un circuito establecido.
Intervención en casos	<ul style="list-style-type: none"> - Se considera importante la prevención, intervención, concienciación y acompañamiento en los casos de acoso. 	<ul style="list-style-type: none"> - Exclusivamente la dirección gestiona los protocolos de acoso. - Se espera que el Comisión de Convivencia (COCOBE) asuma también esta función. - Falta de canalización de la información y retroalimentación en la gestión de casos.
Participación del alumnado en la mejora de la convivencia	<ul style="list-style-type: none"> - Se les da espacio para hablar y resolver conflictos entre ellos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Actualmente tienen un papel pasivo pero se propone una tutoría entre iguales.

El análisis de las estrategias existentes de prevención y abordaje de conflictos en el centro educativo revela tanto aspectos positivos como áreas de mejora. En cuanto a la prevención de conflictos, se destaca el trabajo realizado en la consolidación de vínculos y el respeto en las tutorías y otras materias, así como la prohibición del uso de teléfonos móviles en ciertos niveles para evitar el ciberacoso. Sin embargo, se identifica la falta de herramientas para resolver pequeños conflictos entre el equipo docente, y la ausencia de un Plan de Acción Tutorial (PAT), que podría contribuir a una prevención más estructurada y efectiva.

En relación a las estrategias de sensibilización, se llevan a cabo talleres específicos tanto para el alumnado como para el profesorado, y se involucra a las familias a través de la Asociación de Familias del Alumnado (AFA). No obstante, se observa que algunas acciones han generado rechazo y que no se ha logrado la participación total del claustro en las formaciones, lo cual podría limitar el impacto de estas actividades. En cuanto a la detección de conflictos, se recopilan datos de incidencias, se realizan entrevistas con familias y se observan las dinámicas grupales. Sin embargo, se señala que el profesorado carece de capacitación y recursos para una

detección temprana y eficaz, y que no existe un registro formal de activaciones de alerta ni un circuito establecido, lo que podría dificultar la identificación y abordaje oportuno de situaciones conflictivas. En lo que respecta a la intervención en casos, se reconoce la importancia de la prevención, intervención, concienciación y acompañamiento en los casos de acoso. No obstante, se evidencia que la gestión de los protocolos de acoso queda exclusivamente en manos de la dirección, y que falta una adecuada canalización de la información y retroalimentación en la gestión de casos, lo que podría afectar la eficacia de las medidas tomadas. Finalmente, en relación a la participación del alumnado en la mejora de la convivencia, se destaca que se les brinda espacio para hablar y resolver conflictos entre ellos. Sin embargo, se identifica que actualmente tienen un papel pasivo y se propone una tutoría entre iguales como una mejora potencial en este aspecto.

En resumen, si bien existen estrategias implementadas para abordar los conflictos y situaciones de acoso, es necesario fortalecer la capacitación del profesorado, mejorar la participación y aceptación de las actividades de sensibilización, establecer un sistema estructurado de detección temprana y activación de alertas, así como promover una intervención más colaborativa y participativa, especialmente involucrando al alumnado en un rol más activo en la mejora de la convivencia.

2.2.5. Áreas de mejora identificadas y necesidades detectadas

Basándonos en la diagnosis realizada, se han identificado varias áreas de mejora y necesidades prioritarias que deben abordarse para elaborar un plan efectivo de mejora de la convivencia y la prevención del acoso en el centro educativo.

En primer lugar, es evidente la falta de herramientas, recursos y formación para el profesorado en la resolución de conflictos. Esta carencia afecta negativamente su capacidad para intervenir de manera efectiva en situaciones de conflicto entre el alumnado, lo que puede contribuir al deterioro del clima escolar. Además, se hace indispensable la implementación de un Plan de Acción Tutorial eficaz y consolidado. Un plan de este tipo no solo proporcionaría orientación al profesorado en la gestión de la convivencia escolar, sino que también promovería una cultura de respeto y la colaboración entre el alumnado. Otra necesidad prioritaria es la formación de los adolescentes en el manejo de las redes sociales y en la comprensión del impacto que estas tienen en el ciberacoso. Con el creciente uso de las redes sociales entre los jóvenes, es crucial

que estén formados y familiarizados con las habilidades necesarias para protegerse y para intervenir en casos de ciberacoso.

Además, aunque existe una gran conciencia social sobre la problemática del acoso escolar, aún hay familias poco colaborativas en el abordaje de la resolución dialogada de conflictos y en la promoción del bienestar del alumnado. Es fundamental involucrar a las familias en estas iniciativas para lograr un enfoque integral en la prevención del acoso. Es necesario dotar al alumnado de herramientas para expresar sus emociones y proporcionarles espacios de confianza y diálogo con los miembros de la comunidad educativa. Esto les permitirá gestionar de manera adecuada sus emociones y contribuirá a la creación de un ambiente escolar más seguro y acogedor. La falta de una figura mediadora y de formación en mediación es otra área que requiere atención. La mediación puede ser una herramienta efectiva en la resolución de conflictos entre el alumnado, pero su ausencia limita las opciones disponibles para abordar estas situaciones de manera pacífica. Además, es fundamental establecer un sistema estructurado para recopilar datos sobre situaciones de acoso, así como un protocolo consolidado y detallado para combatir estos casos. La falta de un registro formal de activaciones de alerta y de un circuito establecido dificulta la detección y atención de casos de acoso. Finalmente, la falta de personal especializado para la detección y atención de casos de acoso es una necesidad prioritaria que debe abordarse. Contar con personal capacitado en la identificación y manejo de estas situaciones es esencial para garantizar la seguridad y el bienestar del alumnado en el centro educativo.

Estas necesidades identificadas son fundamentales para establecer los objetivos del plan de mejora de la convivencia y la prevención del acoso en el centro educativo. Al abordar estas áreas prioritarias, podremos desarrollar estrategias efectivas que promuevan un ambiente escolar seguro, respetuoso y enriquecedor para todos los miembros de la comunidad educativa. El compromiso de trabajar en estas áreas nos permitirá avanzar hacia la creación de un entorno escolar donde cada alumno y alumna se sienta valorado, protegido y capaz de alcanzar su máximo potencial académico y personal.

2.3. Objetivos que desarrollar

El fenómeno del acoso escolar y la violencia en los centros educativos constituye una problemática persistente que afecta al bienestar emocional y al rendimiento académico del alumnado, así como al clima de convivencia en las instituciones educativas. A partir de la diagnosis, se ha detectado que esta problemática afecta en el contexto del instituto Vall d'Arús, donde se han identificado diversas manifestaciones de acoso y violencia entre el alumnado.

Ante esta realidad, se plantea la necesidad de diseñar un plan de mejora de la convivencia escolar que aborde de manera integral las diferentes formas de acoso y violencias presentes en el centro. Este plan está dirigido a prevenir y mitigar estas conductas, promoviendo valores de respeto, empatía y tolerancia entre el alumnado, así como brindando herramientas y recursos para la detección y gestión efectiva de situaciones de conflicto.

El objetivo general del presente trabajo consiste en diseñar un plan de mejora de la convivencia escolar orientado a prevenir el acoso y la violencia escolar en el Instituto Vall d'Arús (Vallirana). Este plan pretende fomentar la convivencia positiva mediante la implementación de estrategias integrales que promuevan un ambiente escolar seguro, inclusivo y respetuoso para todos los miembros de la comunidad educativa. Este plan se fundamentará en la identificación de las necesidades específicas del instituto Vall d'Arús, así como en el análisis de buenas prácticas y estrategias eficaces en la prevención del acoso escolar.

Los objetivos específicos del presente Trabajo de Fin de Máster son:

- a) Identificar las principales necesidades existentes en el Instituto Vall d'Arús con respecto a la convivencia escolar, así como al acoso y la violencia escolar.
- b) Analizar el estado de la cuestión sobre la convivencia escolar, el acoso y la violencia escolar en los centros de Educación Secundaria Obligatoria.
- c) Configurar una propuesta de intervención que permita mejorar la convivencia escolar y prevenir el acoso y la violencia escolar en el Instituto Vall d'Arús.
- d) Extraer conclusiones relacionadas con el plan de mejora diseñado para el Instituto Vall d'Arús y su propuesta de intervención.

Respecto a los objetivos propios de la propuesta de intervención que presento, estos se derivan del objetivo específico de configurar una propuesta de intervención que permita mejorar la convivencia escolar y prevenir el acoso y la violencia escolar en el Instituto Vall d'Arús. Los objetivos del plan de mejora son los siguientes:

1. Fortalecer la prevención del acoso y la violencia escolar mediante la resolución positiva de los conflictos.
2. Promover una cultura de convivencia escolar basada en valores como el respeto, la empatía, la tolerancia y la diversidad.
3. Establecer protocolos de actuación y sistemas de detección frente a los casos y situaciones de acoso y violencia escolar.
4. Velar por el bienestar emocional y la autoestima del alumnado y del resto de miembros de la comunidad educativa.

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La convivencia escolar y la prevención del acoso escolar y la violencia son elementos cruciales en cualquier institución educativa. La manera en que el alumnado interactúa entre sí y con los miembros del cuerpo docente influye directamente en su bienestar emocional, su rendimiento académico y el clima general del centro.

La fundamentación teórica de este plan de mejora se centra en entender y aplicar los principios clave que sustentan la convivencia escolar positiva y la prevención del acoso y la violencia. Esto incluye comprender en profundidad cómo la convivencia impacta en el aprendizaje y el desarrollo integral del alumnado así como la mejora de prácticas en la gestión de conflictos y la promoción de relaciones saludables dentro del entorno escolar.

Exploraremos también las teorías y enfoques actuales en la prevención del acoso escolar y la violencia, destacando estrategias efectivas para identificar y abordar estos problemas desde una perspectiva educativa integral. Además, se discutirán medidas específicas para fortalecer el bienestar emocional y la autoestima del alumnado, esenciales para crear un ambiente seguro y propicio para el aprendizaje.

En este contexto, la fundamentación teórica no solo proporciona el sustento académico necesario para las acciones propuestas, sino que también subraya la importancia de estos aspectos en la formación integral del alumnado y el éxito del proyecto educativo del Instituto Vall d'Arús de Vallirana.

3.1. La convivencia escolar en los centros educativos de Educación

Secundaria

La coexistencia de individuos en sociedad es un hecho establecido, pero la convivencia requiere ser desarrollada y abarca, entre otros aspectos, un proceso de enseñanza y aprendizaje. Como señala Giménez (2005), la convivencia es un arte que involucra aprendizaje y exige adaptarse a los demás y a la situación. Según Ortega (1998), es fundamental considerar el centro educativo como una comunidad de convivencia compuesta por diversos microsistemas sociales, que incluyen al alumnado, al profesorado, a las familias y a la comunidad externa. Un clima escolar positivo se caracteriza por el respeto mutuo, la empatía, la colaboración y la resolución pacífica de conflictos (Ministerio de Chile, 2002). Esta perspectiva sistémica nos permite comprender de manera integral la dinámica de la comunidad educativa, teniendo en cuenta todos los agentes y elementos que influyen en la convivencia escolar.

La convivencia escolar en los centros de Educación Secundaria es un aspecto crítico para el desarrollo integral del alumnado y el éxito del proceso educativo. Durante la adolescencia, los jóvenes atraviesan una etapa de intensos cambios físicos, emocionales y sociales. Por lo tanto, el ambiente escolar desempeña un papel fundamental en su bienestar y desarrollo. En este contexto, la convivencia escolar se convierte en un elemento esencial, no solo para garantizar un entorno seguro y positivo, sino también para promover el aprendizaje y el crecimiento personal y desarrollo de habilidades sociales. Según el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España, la convivencia escolar se define como "el conjunto de relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa, basadas en el respeto, la participación, la cooperación y la solidaridad" (Ministerio de Educación y Formación Profesional, s.f.). Una convivencia escolar positiva contribuye al bienestar emocional y social del alumnado, lo que a su vez favorece un mejor rendimiento académico y una mayor satisfacción con la escuela (UNICEF, 2019). Además, promueve valores como la tolerancia, el respeto y la empatía, que son fundamentales en la formación de ciudadanos y ciudadanas responsables y comprometidos con la sociedad. Un estudio realizado por el mismo Ministerio de Educación y Formación Profesional

de España analizó la percepción de la convivencia escolar entre el alumnado de Educación Secundaria en España. Los resultados mostraron que aproximadamente el 80% del alumnado consideraba que la convivencia en su centro era buena o muy buena, aunque también se identificaron áreas de mejora en cuanto al respeto entre compañeros y compañeras y la resolución de conflictos (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2020).

La convivencia escolar en los centros de Educación Secundaria está influenciada por una serie de factores, tanto internos como externos. Entre los factores internos se encuentran el liderazgo escolar, el clima emocional del aula, la calidad de las relaciones interpersonales y la coherencia de las normas y valores escolares. Por otro lado, los factores externos incluyen el entorno socioeconómico, cultural y comunitario en el que se encuentra la escuela (García-Carrión, 2018).

Internamente, el liderazgo escolar desempeña un papel crucial en el establecimiento de una cultura escolar basada en el respeto, la colaboración y la inclusión. Un liderazgo efectivo implica establecer expectativas claras en cuanto a comportamiento y valores dentro del centro y que se quiere proyectar en la sociedad, así como proporcionar apoyo y recursos para implementar programas de convivencia escolar. El clima emocional en el aula, creado por las relaciones entre profesorado y alumnado, también tiene un impacto significativo en la convivencia escolar. Un clima emocional positivo, caracterizado por el apoyo mutuo, la empatía y la comunicación abierta, promueve un sentido de pertenencia y bienestar entre el alumnado, lo que a su vez contribuye a una convivencia escolar saludable. Las relaciones entre los diferentes miembros de la comunidad educativa juegan un papel crucial en la convivencia escolar. Fomentar relaciones positivas basadas en el respeto, la confianza y la colaboración es esencial para crear un ambiente escolar propicio para el aprendizaje. La coherencia en la aplicación de normas y valores escolares también es fundamental para mantener un ambiente escolar ordenado y respetuoso. Establecer expectativas claras en cuanto a comportamiento y valores, así como asegurar que sean aplicadas de manera justa y consistente, ayuda a crear un sentido de seguridad y predictibilidad en la comunidad educativa.

Externamente, el entorno socioeconómico y cultural en el que se encuentra la institución puede influir en la convivencia escolar. Las diferencias socioeconómicas y culturales entre el alumnado pueden generar tensiones y conflictos, especialmente si no se abordan de manera adecuada. Es importante reconocer y valorar la diversidad cultural y socioeconómica de la comunidad educativa, y trabajar para promover la inclusión y el respeto mutuo. La relación entre la escuela

y la comunidad externa también puede afectar la convivencia escolar. Una colaboración estrecha con las familias, las organizaciones locales y otras instituciones comunitarias puede proporcionar apoyo adicional y recursos para promover un ambiente escolar positivo. Además, una comunidad educativa bien integrada en su entorno tiende a sentirse más segura y respaldada, lo que contribuye a una convivencia escolar más saludable. El apoyo y el compromiso de las instituciones educativas, así como de las autoridades educativas a nivel local, regional y nacional, son fundamentales para promover una convivencia escolar positiva. Esto incluye la provisión de recursos financieros y humanos, así como el desarrollo de políticas y programas orientados a mejorar la convivencia escolar en todos los niveles.

A pesar de los esfuerzos por promover la convivencia escolar positiva, los centros de Educación Secundaria todavía enfrentan una serie de desafíos y problemas en este ámbito. El acoso escolar, en particular, sigue siendo una preocupación importante. El acoso escolar, también conocido como *bullying*, es una forma de maltrato entre compañeros que se caracteriza por ser repetitivo y prolongado en el tiempo, y puede manifestarse de diversas formas, como agresiones físicas, verbales, sociales o psicológicas. A pesar de los esfuerzos por prevenirlo y abordarlo, el acoso escolar sigue siendo un problema persistente en los centros de Educación Secundaria. Según datos del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar en España, el 14% del alumnado de Educación Secundaria en España ha sido víctima de acoso escolar en algún momento de su vida escolar (Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, 2021). Este fenómeno puede tener consecuencias devastadoras para la salud mental y el bienestar del alumnado, así como para su rendimiento académico y su integración social.

Las víctimas de acoso escolar suelen experimentar altos niveles de estrés, ansiedad, depresión y baja autoestima, lo que puede afectar su capacidad para concentrarse en el estudio y participar activamente en la vida escolar. Además, el acoso escolar puede tener efectos a largo plazo en la salud mental de las víctimas, aumentando el riesgo de desarrollar trastornos psicológicos y problemas de adaptación social en la edad adulta. Además del acoso escolar, existen otros problemas que afectan la convivencia escolar en los centros de Educación Secundaria. Uno de ellos es la falta de respeto entre compañeros y compañeras, que puede manifestarse a través de burlas, insultos, exclusión social y otras formas de comportamiento irrespetuoso. Estas conductas no solo afectan al bienestar emocional del alumnado, sino que también pueden crear un ambiente escolar tenso y poco seguro. Los conflictos interpersonales también son comunes en los centros de Educación Secundaria y pueden surgir debido a diferencias de personalidad,

intereses o valores entre el alumnado. Estos conflictos pueden escalar y convertirse en situaciones de confrontación que afectan la convivencia escolar y el clima emocional del centro. La indisciplina en el aula es otro problema que afecta la convivencia escolar en la Educación Secundaria. La falta de normas claras y la inconsistencia en la aplicación de medidas disciplinarias pueden conducir a un ambiente de desorden y falta de respeto en el aula, lo que dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje y afecta negativamente al clima escolar.

Ante estos desafíos, es fundamental implementar estrategias efectivas para mejorar la convivencia escolar en los centros de Educación Secundaria. Algunas de estas estrategias incluyen el desarrollo de programas de prevención del acoso escolar y la violencia, la promoción de valores como el respeto, la tolerancia y la empatía, el fomento de la participación activa del alumnado en la vida escolar, la implementación de medidas disciplinarias justas y consistentes y apoyo y formación del profesorado en habilidades de gestión de conflictos y promoción de la convivencia escolar. A través de estudios, datos y cifras, podemos entender mejor los desafíos y problemas en este ámbito, así como desarrollar estrategias efectivas para promover una convivencia escolar positiva y saludable.

En conclusión, la convivencia escolar en los centros educativos de Educación Secundaria es un proceso fundamental que influye en el bienestar y desarrollo integral del alumnado, así como en el éxito del proceso educativo en su conjunto, y debe ser abordada considerando la complejidad de la comunidad educativa. El ambiente escolar durante la adolescencia juega un papel crucial en el bienestar emocional y social de los y las jóvenes, así como en su rendimiento académico y desarrollo de habilidades sociales. Por lo tanto, promover una convivencia escolar positiva, basada en el respeto, la participación y la solidaridad, es esencial para garantizar un entorno seguro y propicio para el aprendizaje. Los factores internos y externos influyen en la convivencia escolar, desde el liderazgo escolar hasta el entorno socioeconómico y cultural en el que se encuentra la escuela. Es fundamental implementar estrategias efectivas para abordar los desafíos en este ámbito, como el acoso escolar, la falta de respeto entre compañeros y compañeras, los conflictos interpersonales y la indisciplina en el aula. A través del compromiso y la colaboración de toda la comunidad educativa, incluyendo alumnado, docentes, familias y autoridades educativas, es posible promover una convivencia escolar positiva y saludable. Esto no solo beneficia al alumnado en su experiencia educativa, sino que también contribuye a la formación de ciudadanos y ciudadanas responsables y comprometidos con la sociedad.

3.2. La gestión de la convivencia escolar

La gestión de la convivencia escolar es un aspecto fundamental en la promoción de entornos educativos seguros, inclusivos y saludables. Implica la implementación de estrategias y políticas que fomenten el respeto mutuo, la colaboración y la resolución pacífica de conflictos entre todos los miembros de la comunidad educativa. Un entorno escolar marcado por la armonía y el respeto contribuye al bienestar emocional y social del alumnado, así como a su rendimiento académico. Además, promueve valores fundamentales como la tolerancia, la solidaridad y la empatía, que son esenciales en la formación de ciudadanos y ciudadanas responsables y comprometidos con la sociedad (López, 2010).

Numerosos estudios han demostrado la estrecha relación entre un buen clima escolar y el rendimiento académico del alumnado. Según la investigación realizada por Cohen y Geier (2010), un ambiente escolar positivo se asocia con mayores niveles de motivación, participación en clase y logros académicos. Por el contrario, el acoso y la violencia en el entorno escolar pueden tener un impacto negativo en el rendimiento académico, aumentando los niveles de estrés, ansiedad y dificultando la concentración en el aprendizaje (Cornell y Mayer, 2010). Además del aspecto académico, la convivencia escolar influye en la formación integral del alumnado, contribuyendo al desarrollo de habilidades sociales, emocionales y éticas. Según Del Rey et al. (2012), un clima escolar positivo favorece el desarrollo de habilidades de resolución de conflictos, empatía, cooperación y autocontrol, aspectos fundamentales para la vida personal y profesional del alumnado.

La gestión efectiva de la convivencia escolar requiere abordar una serie de factores que influyen en el clima y la cultura escolar. Estos factores pueden tener un impacto significativo en la calidad de las relaciones interpersonales dentro del centro educativo y, por ende, en el bienestar y el rendimiento académico del alumnado. Entre estos factores destacan el liderazgo directivo, la participación y la colaboración, la prevención del acoso escolar y la promoción de una cultura de paz y no violencia.

El liderazgo directivo juega un papel fundamental en la promoción de una convivencia escolar positiva. Según un estudio realizado por Weinstein y Muñoz (2019), el liderazgo escolar tiene un impacto significativo en el clima escolar y en la satisfacción del alumnado, los docentes y las familias. La dirección escolar no solo establece las políticas y normativas del centro, sino que

también modela valores y comportamientos que influyen en el clima y la cultura escolar. Un liderazgo democrático, participativo y ético es esencial para fomentar la colaboración, el respeto mutuo y la resolución constructiva de conflictos dentro de la comunidad educativa. La dirección debe establecer normas y expectativas claras en cuanto al comportamiento y a las relaciones interpersonales dentro del centro educativo. Estas normas deben ser comunicadas de manera efectiva a todos los miembros de la comunidad educativa y deben reflejar los valores de respeto, tolerancia y responsabilidad. Un liderazgo directivo efectivo implica crear un clima de confianza y respeto en el que el alumnado se sienta seguro para expresar sus ideas y resolver conflictos de manera constructiva. La dirección debe establecer canales de comunicación abiertos y promover la empatía y la comprensión entre los miembros de la comunidad educativa.

La participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa también es fundamental para construir un clima escolar positivo. Esto incluye a alumnado, docentes, personal administrativo, familias y otros actores involucrados en la vida escolar. La colaboración entre estos actores permite identificar problemas, diseñar estrategias de intervención y promover la inclusión y el respeto mutuo. Es importante fomentar la participación estudiantil en la toma de decisiones relacionadas con la convivencia escolar. El alumnado debe ser involucrado en la elaboración de normas y políticas escolares, así como en la planificación y evaluación de actividades orientadas a mejorar el clima escolar. Por otro lado, la colaboración con las familias y la comunidad es clave para fortalecer la convivencia escolar. Los centros educativos deben establecer vínculos sólidos con las familias, brindarles información y recursos para apoyar el desarrollo de sus hijos e hijas, y trabajar en conjunto para abordar los desafíos relacionados con la convivencia escolar.

Por otro lado, la promoción de una cultura de paz y no violencia es un elemento central en la gestión de la convivencia escolar. Según Galtung (2016), la violencia puede manifestarse de diversas formas, incluyendo la violencia física, psicológica y estructural. Por tanto, es necesario promover valores como la tolerancia, la empatía, el diálogo y la resolución pacífica de conflictos. Esto implica no solo la adopción de políticas y normativas que prohíban la violencia, sino también la promoción de actitudes y comportamientos basados en el respeto mutuo y la colaboración. La educación para la paz y los derechos humanos es fundamental para promover una cultura de paz y no violencia en los centros educativos. Los programas de educación en valores pueden ayudar al alumnado a comprender la importancia del respeto, la tolerancia y la justicia, así como a desarrollar habilidades para resolver conflictos de manera pacífica y constructiva. La

promoción de la convivencia intercultural es esencial en contextos educativos cada vez más diversos. Los centros educativos deben fomentar el respeto y la valoración de la diversidad cultural, así como proporcionar espacios y oportunidades para el diálogo intercultural y la colaboración entre el alumnado de diferentes orígenes étnicos, culturales y religiosos.

Por último, y aunque este tópico se desarrollará con más profundidad en el siguiente apartado, la prevención del acoso escolar es uno de los pilares fundamentales en la gestión de la convivencia escolar. El acoso escolar, también conocido como *bullying*, puede tener consecuencias devastadoras para las víctimas, los agresores y los observadores. Por lo tanto, es crucial implementar estrategias de prevención que aborden tanto los factores individuales como contextuales que contribuyen al acoso. Es fundamental sensibilizar y capacitar al personal educativo para identificar, prevenir y abordar el acoso escolar de manera efectiva. Los docentes y otros profesionales de la educación deben estar familiarizados con los diferentes tipos de acoso, sus causas y consecuencias, y deben ser capaces de intervenir de manera adecuada cuando se presenten casos de acoso. Además, la promoción de la empatía y la inclusión es esencial para prevenir el acoso escolar y promover una convivencia escolar positiva. Los programas de educación socioemocional pueden ayudar al alumnado a desarrollar habilidades para entender y respetar las diferencias individuales, así como para cultivar relaciones interpersonales saludables y respetuosas.

Además de los aspectos mencionados anteriormente, otros elementos tienen un impacto significativo en la gestión efectiva de la convivencia escolar. Estos factores complementarios son fundamentales para crear un entorno escolar seguro, inclusivo y propicio para el aprendizaje y el desarrollo integral del alumnado. La infraestructura escolar, por ejemplo, juega un papel crucial en la promoción de la convivencia positiva. Un entorno físico bien diseñado y equipado puede facilitar la interacción entre el alumnado, promover el sentido de pertenencia a la comunidad educativa y proporcionar espacios adecuados para actividades recreativas, deportivas y de aprendizaje. Factores como la disposición de los espacios comunes, la distribución de las aulas, la accesibilidad para personas con discapacidad y la seguridad en el entorno escolar son aspectos que deben ser considerados al diseñar o mejorar la infraestructura escolar. También, la manera en que se distribuye el tiempo y el espacio dentro de la jornada escolar influye en la convivencia escolar (Delgado, 2017). Una distribución equitativa y eficiente del tiempo permite el desarrollo de actividades tanto académicas como extracurriculares, promoviendo así un equilibrio entre el trabajo intelectual, físico y emocional del alumnado. Además, una distribución

adecuada del espacio en el centro educativo puede facilitar la movilidad, la supervisión y la organización de actividades grupales, contribuyendo a un ambiente escolar más ordenado y colaborativo.

Por otro lado, la implementación de políticas de inclusión y equidad es fundamental para garantizar que todo el alumnado se sienta valorado, respetado y apoyado en su proceso educativo (Ley Orgánica de Educación, 2020). Estas políticas deben abordar las necesidades específicas de grupos vulnerables o marginados, como alumnado con discapacidades, minorías étnicas, inmigrantes o aquellos en situación de vulnerabilidad socioeconómica. La promoción de la diversidad, la igualdad de oportunidades y la no discriminación son principios clave en la formulación y aplicación de políticas de inclusión y equidad en los centros educativos. Además, el apoyo socioemocional es esencial para atender las necesidades emocionales y sociales del alumnado y promover su bienestar integral (Bolaños, 2020). Los servicios de orientación escolar, los programas de educación socioemocional y las actividades de desarrollo personal y social son herramientas importantes para proporcionar este tipo de apoyo. Brindar espacios seguros para que el alumnado exprese sus emociones, reciban orientación y aprendan habilidades para manejar el estrés, la ansiedad y los conflictos contribuye a crear un entorno escolar más saludable y empático.

Por último, la formación del profesorado en habilidades de gestión de conflictos y promoción de la convivencia positiva es un aspecto clave en la creación de entornos escolares inclusivos y seguros (Monge y Gómez, 2021). Los docentes deben recibir capacitación en estrategias de mediación, resolución de conflictos, comunicación efectiva y promoción de la empatía y la colaboración entre el alumnado. Además, es importante que el profesorado esté familiarizado con los principios de justicia restaurativa y el enfoque basado en los derechos humanos en la gestión de conflictos escolares. Una formación continua y actualizada del profesorado en estas áreas garantiza que estén preparados para abordar los desafíos de la convivencia escolar de manera eficaz y constructiva.

3.3. La prevención del acoso y la violencia escolar

La prevención del acoso y la violencia escolar es un aspecto crucial en la promoción de entornos educativos seguros, inclusivos y saludables. El acoso escolar, también conocido como *bullying*, se define como una forma de maltrato entre compañeros y compañeras que se caracteriza por

ser repetitivo y sistemático, con la intención de causar daño físico, psicológico o social a la víctima (Olweus, 1993). Este fenómeno puede manifestarse en diferentes formas, como el acoso verbal, el acoso físico, el ciberacoso y el acoso social, y puede tener consecuencias devastadoras para las víctimas, los agresores y los observadores. Es un fenómeno que no solo afecta a la seguridad física y emocional del alumnado, sino que también tiene consecuencias significativas en su bienestar psicosocial y su rendimiento académico. Las víctimas de acoso escolar pueden experimentar un gran número de efectos negativos que pueden persistir a lo largo del tiempo si no se abordan adecuadamente.

El acoso escolar puede tener un impacto profundo en la salud emocional y psicológica de las víctimas. Estudios como el de Tofti et al. (2012) han demostrado que las víctimas de acoso tienen un mayor riesgo de experimentar ansiedad, depresión, baja autoestima y sentimientos de soledad y desesperanza. Estos efectos pueden persistir a lo largo del tiempo y afectar negativamente a la calidad de vida de las víctimas en la edad adulta. El acoso escolar también puede afectar a las relaciones sociales y a la integración de las víctimas dentro del entorno escolar. Las víctimas de acoso pueden experimentar dificultades para hacer amigos y amigas, participar en actividades extracurriculares y sentirse parte de la comunidad educativa (Wolke et al., 2013). Esto puede llevar a un mayor aislamiento social y a sentimientos de alienación y exclusión. Además de los efectos emocionales y sociales, el acoso escolar también puede tener un impacto negativo en el rendimiento académico de las víctimas. Estudios han demostrado que las víctimas de acoso tienen mayores tasas de absentismo escolar, dificultades de concentración y rendimiento académico inferior en comparación con sus compañeros o compañeras no victimizados (Rigby y Slee, 2014). El estrés y la ansiedad causados por el acoso pueden interferir con la capacidad del alumnado para participar en actividades de aprendizaje y aprovechar al máximo su potencial académico.

Las consecuencias del acoso escolar pueden extenderse hasta la vida adulta y afectar a diversos aspectos de la vida de las víctimas. Estudios longitudinales han encontrado que las personas que fueron víctimas de acoso escolar en la infancia tienen un mayor riesgo de experimentar problemas de salud mental, dificultades en las relaciones interpersonales y problemas de ajuste psicosocial en la edad adulta (Takizawa et al., 2014). El acoso escolar puede dejar secuelas emocionales y psicológicas que perduran mucho después de que termine la experiencia escolar, lo que subraya la importancia de abordar este problema de manera temprana y efectiva.

Para abordar este problema de manera efectiva, es necesario implementar una serie de estrategias preventivas que aborden tanto los factores individuales como contextuales que contribuyen al acoso escolar. Estas estrategias pueden ser implementadas a nivel escolar, familiar y comunitario, y deben ser integrales y basadas en evidencia. Una de las estrategias fundamentales para prevenir el acoso escolar es promover una cultura de respeto, tolerancia y empatía en el entorno escolar. Esto implica establecer normas y expectativas claras en cuanto al comportamiento y las relaciones interpersonales, así como fomentar valores como la inclusión, el respeto mutuo y la aceptación de la diversidad (Del Rey et al., 2012). Los programas de educación en valores y la integración de la educación socioemocional en el currículo escolar pueden ayudar a promover estos valores entre el alumnado y fomentar un clima escolar positivo.

Otra estrategia importante para prevenir el acoso escolar es fortalecer las habilidades socioemocionales del alumnado. Esto incluye enseñarles habilidades de comunicación efectiva, resolución de conflictos, empatía y autocontrol (Del Rey et al., 2012). Los programas de educación socioemocional pueden proporcionar al alumnado las herramientas necesarias para reconocer y manejar sus emociones de manera saludable, así como para establecer relaciones interpersonales positivas y respetuosas. Para todo ello, es importante fomentar un sentido de pertenencia y apoyo entre el alumnado para prevenir el acoso escolar y contar con su complicidad. Esto puede lograrse mediante la implementación de actividades y programas que promuevan la inclusión y la participación de todo el alumnado en la vida escolar (Del Rey et al., 2012). Los mentores escolares, los grupos de apoyo entre iguales y las actividades extracurriculares pueden proporcionar al alumnado oportunidades para conectarse con sus compañeros y compañeras, desarrollar relaciones positivas y sentirse parte de la comunidad educativa.

Por otro lado, el personal educativo juega un papel clave en la prevención y el abordaje del acoso escolar. Es fundamental sensibilizar y capacitar a los docentes y a otros profesionales de la educación para identificar, prevenir y abordar el acoso de manera efectiva (Del Rey et al., 2012). Los programas de formación pueden proporcionar al personal educativo las habilidades y estrategias necesarias para intervenir en situaciones de acoso, apoyar a las víctimas y promover un clima escolar seguro y positivo. No obstante, la actuación no debe limitarse al ámbito escolar, la colaboración entre la escuela, la familia y la comunidad es fundamental para prevenir el acoso escolar. Es importante involucrar a las familias en los esfuerzos de prevención, proporcionándoles información y recursos para apoyar a sus hijos e hijas y promover conductas

prosociales en el hogar (Del Rey et al., 2012). Además, es necesario establecer vínculos sólidos con organizaciones comunitarias y agencias gubernamentales para trabajar en conjunto en la prevención del acoso escolar y la promoción de entornos educativos seguros y saludables. El acoso escolar requiere un enfoque integral que aborde los factores individuales y contextuales que contribuyen a este problema.

También es esencial contar con programas de detección e intervención temprana ante situaciones de acoso o violencia, pues son una estrategia fundamental en la prevención y el abordaje del acoso escolar. Estos programas están diseñados para identificar y abordar los casos de acoso de manera rápida y efectiva, antes de que escalen y causen daños más graves a las víctimas y a la comunidad educativa en general. Uno de los principales objetivos de los programas de intervención temprana es detectar precozmente las situaciones de riesgo de acoso escolar. Para ello, es fundamental establecer mecanismos de detección que permitan identificar los casos de acoso de manera rápida y eficaz. Estos mecanismos pueden incluir la implementación de protocolos de actuación ante situaciones de acoso, la capacitación del personal educativo para reconocer los signos y síntomas del acoso, y la promoción de una cultura escolar en la que se fomente la denuncia y la comunicación ante los casos de acoso. Una vez detectados los casos de acoso, es importante implementar intervenciones multidisciplinarias que aborden las diferentes dimensiones del problema. Esto implica la colaboración entre diferentes profesionales, como psicólogos, trabajadores sociales, educadores y personal sanitario, para proporcionar una atención integral a las víctimas y a los agresores. Estas intervenciones pueden incluir el apoyo psicológico y emocional a las víctimas, la mediación de conflictos entre los implicados, la educación en habilidades sociales y emocionales, y la orientación y el asesoramiento a las familias afectadas. Por último, es fundamental realizar una evaluación y un seguimiento continuo de los programas de intervención temprana para evaluar su efectividad y realizar los ajustes necesarios. Esto implica recopilar datos sobre las incidencias y la prevalencia del acoso escolar, el impacto de las intervenciones en las víctimas y los agresores, y la percepción de la comunidad educativa sobre el clima escolar y la convivencia. Esta información puede utilizarse para identificar áreas de mejora y ajustar los programas de intervención en función de las necesidades y los desafíos específicos de cada comunidad educativa (Del Rey et al., 2012).

Por último, es importante reseñar que las políticas y normativas desempeñan un papel crucial en la prevención y el abordaje del acoso y la violencia escolar. Estas medidas establecen un marco legal y reglamentario que guía las actuaciones de los centros educativos y proporciona un marco de referencia para la promoción de entornos escolares seguros y saludables. En el ámbito internacional, existen diversos instrumentos legales y tratados que protegen los derechos de los niños y las niñas y promueven la igualdad, la inclusión y la no discriminación en el entorno escolar. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas establece que todos los niños y niñas tienen derecho a una educación de calidad en un entorno seguro y saludable, libre de violencia y acoso. Además, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales prohíben todas las formas de discriminación y violencia, incluido el acoso escolar, y establecen la obligación de los Estados de proteger los derechos de los niños y niñas, y garantizar su bienestar en el entorno escolar (UNICEF, 2020). A nivel nacional, muchos países han desarrollado legislación específica para prevenir y abordar el acoso escolar. Estas leyes suelen establecer definiciones claras de lo que constituye el acoso escolar, los derechos y las responsabilidades del alumnado, las familias y los profesionales de la educación, y las medidas que deben tomar los centros educativos para prevenir y abordar el acoso. Por ejemplo, en España, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) incluye disposiciones específicas para prevenir y abordar el acoso escolar, así como para promover la convivencia positiva y la inclusión en los centros educativos (BOE, 2020).

La prevención del acoso y la violencia escolar es esencial para crear entornos educativos seguros. Es necesario implementar estrategias preventivas que promuevan una cultura de respeto, tolerancia y empatía, fortaleciendo las habilidades socioemocionales del alumnado y estableciendo mecanismos de detección temprana y de intervención multidisciplinaria. La colaboración entre la escuela, la familia, la comunidad y las autoridades es fundamental para la prevención. Solo mediante un enfoque integral y coordinado que involucre a todos los actores relevantes se puede prevenir eficazmente el acoso y la violencia escolar, promoviendo así el bienestar y el éxito académico de todo el alumnado.

3.4. Medidas para mejorar la convivencia escolar y prevenir el acoso y la violencia escolar

La promoción de entornos escolares seguros es un objetivo primordial en la agenda educativa de cualquier sociedad. La convivencia escolar positiva es un factor determinante para el bienestar emocional, social y académico del alumnado, así como para su desarrollo integral como individuos responsables y comprometidos con la sociedad. En este sentido, la prevención del acoso y la violencia escolar se erige como un imperativo moral y social que requiere de un enfoque integral que aborde tanto los factores individuales como contextuales que contribuyen al fenómeno del acoso. Una estrategia eficaz de prevención debe incluir intervenciones dirigidas a diferentes niveles, incluido el nivel individual, escolar, familiar y comunitario.

Antes de abordar cualquier intervención, es fundamental realizar un diagnóstico exhaustivo de la convivencia escolar en cada centro educativo (Ortega-Ruiz, 2016). El proceso de diagnóstico y evaluación de la convivencia escolar es fundamental para comprender la situación actual del centro educativo y diseñar intervenciones efectivas. Este diagnóstico debe incluir la identificación de los factores de riesgo y protección presentes en el contexto escolar, así como la evaluación de las necesidades y demandas de la comunidad educativa (Salmivalli et al., 2011). Para ello, se pueden utilizar diversos instrumentos de evaluación, como cuestionarios, entrevistas, observaciones participativas y análisis de registros de incidentes. Estos datos servirán de base para diseñar estrategias de intervención adaptadas a las características y necesidades específicas de cada comunidad educativa.

Los factores de riesgo pueden incluir la presencia de conflictos interpersonales, la existencia de normas y expectativas claras en cuanto al comportamiento, el nivel de participación y colaboración entre los miembros de la comunidad educativa, y la calidad de las relaciones entre alumnado, docentes y personal administrativo. Identificar estos factores permite identificar áreas de mejora y desarrollar intervenciones específicas para abordar las necesidades identificadas. Estos factores pueden incluir otros aspectos además de identificar los factores de riesgo y protección, ya que el diagnóstico de la convivencia escolar también implica evaluar las necesidades y demandas de la comunidad educativa (Salmivalli et al., 2011). Esto puede incluir aspectos como las preocupaciones y percepciones del alumnado, docentes, familias y personal administrativo sobre la convivencia escolar, así como las áreas en las que sienten que se necesita apoyo adicional. Realizar encuestas, entrevistas y grupos de discusión con diferentes miembros

de la comunidad educativa puede proporcionar información valiosa sobre las necesidades y preocupaciones de cada grupo de interés.

Para recopilar información durante el proceso de diagnóstico y evaluación, se pueden utilizar diversos instrumentos y técnicas de evaluación. Los cuestionarios son una herramienta comúnmente utilizada para recopilar datos cuantitativos sobre diferentes aspectos de la convivencia escolar, como la frecuencia y el tipo de conflictos interpersonales, la percepción de seguridad en el centro educativo, y la calidad de las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. Las entrevistas y grupos de discusión, por otro lado, pueden proporcionar información cualitativa más detallada sobre las experiencias, percepciones y opiniones de los participantes. Además de cuestionarios y entrevistas, las observaciones participativas también pueden ser una herramienta útil para recopilar información sobre el clima y la cultura escolar. Observar las interacciones entre el alumnado, así como entre las familias y el personal escolar, puede proporcionar información valiosa sobre la dinámica interpersonal en el centro educativo y ayudar a identificar áreas de fortaleza y áreas de mejora. Una de las medidas más efectivas para prevenir el acoso y la violencia escolar es promover una cultura de convivencia positiva en los centros educativos (Veenstra et al., 2010), ya que busca crear un ambiente donde los valores de respeto, tolerancia, empatía y solidaridad sean fundamentales en las interacciones entre los miembros de la comunidad educativa. Este enfoque no solo se centra en la resolución de conflictos una vez que han surgido, sino que busca prevenir su aparición a través del fortalecimiento de las habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de trabajo en equipo. La promoción de estos valores y habilidades puede llevarse a cabo a través de diversas estrategias, como programas de educación en valores, talleres de habilidades sociales, actividades de sensibilización y campañas de prevención del acoso escolar.

Una de las estrategias clave para promover una cultura de convivencia positiva es la implementación de programas de educación en valores. Estos programas tienen como objetivo principal inculcar al alumnado principios éticos y morales que fomenten el respeto hacia los demás, la aceptación de la diversidad y la valoración de la convivencia pacífica. A través de actividades prácticas, discusiones en grupo y reflexiones individuales, el alumnado tiene la oportunidad de explorar e internalizar estos valores, lo que contribuye a la creación de un clima escolar más inclusivo y respetuoso. Además de los programas de educación en valores, los talleres de habilidades sociales también son una herramienta efectiva para promover una cultura de convivencia positiva. Estos talleres brindan al alumnado la oportunidad de desarrollar

habilidades de comunicación efectiva, empatía, asertividad y resolución de conflictos, que son fundamentales para establecer relaciones interpersonales saludables y constructivas. A través de actividades prácticas y dinámicas de grupo, el alumnado aprende a reconocer y gestionar sus emociones, a comunicarse de manera respetuosa y a resolver conflictos de manera pacífica, lo que contribuye a la creación de un ambiente escolar más armonioso y colaborativo. Otra estrategia importante para promover una cultura de convivencia positiva es la realización de actividades de sensibilización y campañas de prevención del acoso escolar. Estas actividades tienen como objetivo sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de promover el respeto y la tolerancia en el entorno escolar, así como sobre las consecuencias negativas del acoso y la violencia escolar. A través de charlas, talleres, representaciones teatrales y materiales informativos, se busca crear conciencia sobre el impacto del acoso escolar en la vida del alumnado y fomentar el compromiso de toda la comunidad educativa en la prevención de estas conductas.

La promoción del trabajo colaborativo y la participación de la comunidad educativa son pilares fundamentales en la prevención del acoso y la violencia escolar. Reconocer que la responsabilidad de crear un entorno escolar seguro recae en todos los miembros de la comunidad educativa es el primer paso para abordar de manera efectiva este problema. La colaboración y la participación activa de todos los actores implicados permiten identificar de manera más precisa los desafíos y las necesidades específicas de cada comunidad educativa, así como diseñar e implementar estrategias de prevención adaptadas a su contexto particular. Es crucial promover la participación activa del alumnado en la prevención del acoso y la violencia escolar, pues son los principales protagonistas de la vida escolar y, por lo tanto, deben ser considerados como agentes activos de cambio en la promoción de la convivencia positiva. La participación estudiantil puede manifestarse a través de la creación de comités o grupos de trabajo formados por alumnos y alumnas, donde puedan expresar sus preocupaciones, proponer ideas y colaborar en la planificación y ejecución de actividades de prevención. Además, se pueden organizar espacios de diálogo y debate donde el alumnado tenga la oportunidad de expresar sus opiniones y contribuir a la construcción de un ambiente escolar más inclusivo y respetuoso.

Por otro lado, es fundamental involucrar a los docentes y al personal no docente en la promoción de la convivencia escolar. Los docentes desempeñan un papel clave en la promoción de la convivencia escolar y detección y prevención del acoso y la violencia escolar (Smith et al., 2008),

ya que están en contacto directo con el alumnado en el aula y pueden observar de cerca las dinámicas de interacción entre ellos. Por ello, es fundamental proporcionar formación y capacitación específica en esta materia. Esta formación debe incluir aspectos como el reconocimiento y la gestión de situaciones de acoso y violencia escolar, estrategias para fomentar la convivencia positiva en el aula y en el centro escolar, y pautas para trabajar con alumnos y alumnas en situación de riesgo o vulnerabilidad. Además, es importante sensibilizar al personal educativo sobre la importancia de su rol como modelos de conducta y referentes para el alumnado.

La participación de las familias también es esencial en la promoción de la convivencia escolar. Las familias son un importante apoyo para el alumnado y pueden desempeñar un papel activo en la prevención del acoso y la violencia escolar al promover valores como el respeto, la tolerancia y la empatía en el hogar. Además, se pueden organizar actividades de colaboración entre la escuela y las familias, como jornadas de puertas abiertas, reuniones informativas y talleres formativos, donde se aborden temas relacionados con la convivencia escolar y se fomente el diálogo y la cooperación entre ambas partes. Asimismo, es importante contar con el apoyo y la colaboración de las autoridades educativas y otros agentes externos, como servicios sociales, instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Estos actores pueden proporcionar recursos, asesoramiento y apoyo técnico a los centros educativos en la implementación de medidas de prevención del acoso y la violencia escolar, así como en la promoción de una cultura de convivencia positiva.

La prevención del acoso y la violencia escolar requiere un enfoque integral que aborde los factores que contribuyen a estos problemas. Para este objetivo, es fundamental realizar un diagnóstico exhaustivo de la convivencia escolar en cada centro educativo. Esto proporciona la base para diseñar e implementar intervenciones efectivas y adaptadas a las necesidades específicas de cada comunidad educativa. La prevención del acoso y la violencia escolar es responsabilidad de toda la sociedad, y requiere un compromiso conjunto para crear entornos escolares seguros e inclusivos donde todo el alumnado pueda desarrollarse plenamente.

3.5. La promoción del bienestar emocional y la autoestima del alumnado

El bienestar emocional y la autoestima del alumnado son aspectos fundamentales para su desarrollo integral y su éxito académico. Promover un entorno escolar que fomente la salud emocional y la autoconfianza contribuye no solo a su bienestar individual, sino también al clima escolar positivo y a la prevención del acoso y la violencia. En este apartado, se explorarán diferentes estrategias y enfoques para promover el bienestar emocional y la autoestima del alumnado, así como su impacto en el ámbito educativo.

El bienestar emocional se refiere a la capacidad de una persona para reconocer, comprender y gestionar sus emociones de manera saludable. La autoestima, por otro lado, se relaciona con la percepción y evaluación que una persona tiene de sí misma. Ambos aspectos son fundamentales para el desarrollo personal y académico del alumnado. En el entorno escolar, esto se traduce en la habilidad de estos para lidiar con el estrés, la ansiedad y otras emociones negativas, así como para cultivar sentimientos de felicidad, satisfacción y conexión con los demás. Cuando el alumnado se siente emocionalmente seguro, tiene más probabilidades de participar activamente en el proceso de aprendizaje y de establecer relaciones interpersonales positivas con sus compañeros y compañeras, así como con los docentes.

Estudios respaldan la estrecha relación entre el bienestar emocional y el rendimiento académico. Investigaciones realizadas por Brackett y Rivers (2014) han demostrado que el alumnado que experimenta altos niveles de bienestar emocional tiende a mostrar un mejor desempeño académico, mayor motivación y una mayor capacidad para concentrarse y aprender en el aula. Además, están más comprometidos con su educación y muestran un mayor interés en participar en actividades extracurriculares y enriquecedoras. Los que se sienten seguros emocionalmente tienden a tener un mejor desempeño académico, mostrar un mayor compromiso con el proceso de aprendizaje, participar de manera más activa en el aula y establecer relaciones interpersonales saludables.

Por otro lado, la autoestima juega un papel esencial en la construcción de la identidad y la autoconfianza del alumnado. La autoestima se refiere a la evaluación subjetiva que una persona hace de sí misma y de su valía como individuo. El alumnado con una autoestima positiva tiende a tener una mayor confianza en sus habilidades y capacidades, lo que le permite enfrentar los desafíos académicos y sociales con más determinación y optimismo. Investigaciones realizadas

por Harter (2012) han demostrado que una autoestima positiva está asociada con una mayor motivación intrínseca, una mayor perseverancia frente a las dificultades y un mayor bienestar psicológico en general. Aquellos y aquellas con una autoestima saludable tienden a ser más resilientes ante los fracasos y las críticas, y están mejor preparados para enfrentar los desafíos de la vida con una actitud positiva y proactiva.

Promover el bienestar emocional y la autoestima en el contexto escolar requiere la implementación de estrategias efectivas que aborden las necesidades emocionales y psicológicas del alumnado. Los programas de educación socioemocional son fundamentales para enseñarles habilidades claves relacionadas con la inteligencia emocional, la resolución de conflictos y las relaciones interpersonales (Durlak et al., 2011). Estos programas suelen incluir actividades y lecciones diseñadas para mejorar la conciencia emocional, la regulación emocional, la empatía y las habilidades de comunicación. Al proporcionarles las herramientas necesarias para reconocer y gestionar sus emociones de manera efectiva, se promueve su bienestar emocional y su capacidad para relacionarse de manera positiva con los demás.

Es fundamental también que los centros educativos brinden un entorno de apoyo emocional para que el alumnado se sienta seguro para expresar sus emociones y preocupaciones. Esto puede incluir la disponibilidad de servicios de orientación y asesoramiento dirigidos por profesionales capacitados en salud mental. Además, promover una cultura de empatía y comprensión entre los miembros de la comunidad educativa ayuda a crear un ambiente en el que el alumnado se sienta escuchado y comprendido. En esta línea, es importante también trabajar y fomentar la capacidad de resiliencia en el alumnado, referida como la capacidad de adaptarse y recuperarse frente a la adversidad. Ayudarles a desarrollar habilidades de afrontamiento y resiliencia es fundamental para su bienestar emocional y su capacidad para superar los desafíos de la vida (Masten, 2013). Esto puede incluir actividades que fomenten el pensamiento positivo, la autoeficacia y la capacidad de establecer metas realistas. Además, enseñarles a ver los errores y los fracasos como oportunidades de aprendizaje puede fortalecer su resiliencia y su autoestima.

Por otro lado, promover el pensamiento positivo y la autoafirmación entre el alumnado es esencial para fortalecer su autoestima y su bienestar emocional. Animarlos a reconocer y valorar sus fortalezas y logros, así como a adoptar una actitud optimista frente a los desafíos, puede ayudar a mejorar su autoconcepto y su confianza en sí mismos. Además, fomentar un ambiente

inclusivo y respetuoso en el que todos y todas se sientan valorados y aceptados es fundamental para promover su bienestar emocional. Esto implica promover la aceptación de la diversidad y la celebración de las diferencias individuales. Los centros educativos pueden implementar políticas y prácticas que fomenten la inclusión y la equidad, así como actividades que promuevan la comprensión intercultural y la empatía hacia los demás.

Promover el bienestar emocional y la autoestima del alumnado no solo tiene un impacto positivo en el bienestar individual del alumnado, sino que también conlleva una serie de beneficios significativos en el ámbito educativo. Los que se sienten emocionalmente seguros y con una autoestima positiva tienden a estar más motivados y comprometidos con el aprendizaje (Brackett y Rivers, 2014). Como resultado, muestran un mayor rendimiento académico y participación activa en el aula, lo que contribuye a un ambiente de aprendizaje más dinámico y enriquecedor. Cuando el alumnado se siente bien consigo mismo y tiene una buena salud emocional, es menos propenso a participar en comportamientos disruptivos o conflictivos. Una autoestima positiva y una adecuada gestión emocional ayudan a reducir los conflictos interpersonales y promueven relaciones más saludables entre el alumnado. La promoción del bienestar emocional y la autoestima contribuye a crear un clima escolar más positivo y acogedor. Estos se sienten valorados y respetados, lo que fortalece el sentido de pertenencia a la comunidad educativa y promueve relaciones más colaborativas entre alumnado, docentes y personal no docente.

La autoestima positiva y el bienestar emocional son factores protectores contra el acoso y la violencia escolar (Smith et al., 2008). El alumnado que se siente bien consigo mismo y tiene una buena salud emocional es menos propenso a convertirse en víctima o perpetrador de acoso escolar. Esto se traduce en una mejor calidad de vida tanto dentro como fuera del ámbito educativo. En resumen, promover el bienestar emocional y la autoestima del alumnado tiene un impacto significativo en el ámbito educativo al mejorar el rendimiento académico, reducir los conflictos, fortalecer el clima escolar, prevenir el acoso y promover el bienestar general del alumnado. Estos beneficios destacan la importancia de implementar estrategias efectivas para apoyar el desarrollo emocional y psicológico del alumnado en el contexto escolar.

El bienestar emocional y la autoestima no son aspectos exclusivos del alumnado; también son fundamentales para el cuerpo docente. Los docentes que poseen un buen nivel de bienestar emocional y una autoestima sólida son más capaces de afrontar los desafíos diarios en el aula y de establecer relaciones positivas con su alumnado (Hoy & Woolfolk, 1993). La salud mental y el

bienestar emocional del personal docente son factores determinantes en la calidad de la enseñanza y el clima escolar. Investigaciones realizadas por Jennings y Greenberg (2009) han destacado que los docentes que experimentan altos niveles de estrés o insatisfacción laboral pueden tener dificultades para manejar eficazmente las situaciones conflictivas en el aula y para establecer relaciones positivas con el alumnado. Por otro lado, los docentes que se sienten seguros de sí mismos y tienen una autoestima saludable tienden a ser más receptivos a las necesidades emocionales del alumnado y a ser modelos de comportamiento positivo (Hoy y Woolfolk, 1993). Los docentes que se sienten competentes, capaces y valorados en su trabajo son más propensos a desarrollar relaciones positivas con su alumnado y a promover un clima escolar inclusivo y respetuoso (Skaalvik & Skaalvik, 2007). Además, los docentes con una alta autoestima y bienestar emocional pueden servir como modelos de conducta positiva para su alumnado, fomentando la empatía, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos en el aula y más allá.

Además, el bienestar y la autoestima docente también influyen en la percepción del clima escolar por parte del alumnado. Los docentes que se sienten valorados y apoyados en su trabajo tienen más probabilidades de transmitir una actitud positiva hacia la enseñanza y de crear un ambiente de aprendizaje acogedor y seguro (Skaalvik y Skaalvik, 2007). Por lo tanto, invertir en el bienestar y la autoestima del profesorado no solo beneficia a los propios docentes, sino que también puede tener un impacto positivo en la prevención del acoso y las violencias, así como en la promoción de un clima escolar saludable y positivo. En la sociedad en general, la salud mental, el bienestar emocional y la autoestima son factores cruciales para promover la convivencia positiva y prevenir la violencia y el acoso en todos los ámbitos, incluidos los entornos educativos. Cuando los individuos se sienten bien consigo mismos y están emocionalmente equilibrados, son más propensos a mostrar comportamientos respetuosos y empáticos hacia los demás, lo que contribuye a la construcción de comunidades más seguras, inclusivas y cohesionadas. Por lo tanto, invertir en el bienestar emocional y la autoestima de todos los miembros de la comunidad educativa es esencial para crear entornos educativos y sociales más saludables y felices.

4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

La propuesta de intervención para el Plan de Mejora de la convivencia y prevención de la violencia en el centro escolar se enfoca en varios objetivos clave. El primero, fortalecer la prevención del acoso y la violencia escolar mediante la resolución positiva de conflictos. Se establece como punto de partida la existencia de 642 incidentes relacionados con acoso, violencia y conflictos escolares en el año anterior, y se busca reducir este número en un 50%. Para alcanzar este objetivo, se proponen varias estrategias como la implementación de programas de resolución de conflictos y mediación entre pares, el fomento de la comunicación abierta y el diálogo constructivo y la sensibilización sobre la importancia de la convivencia positiva.

El segundo objetivo es promover una cultura de convivencia escolar basada en valores como el respeto, la empatía, la tolerancia y la diversidad. No se tienen registros sobre la percepción de la comunidad educativa respecto al reflejo de los valores de respeto, empatía, tolerancia y diversidad en la cultura del centro. Así pues, se busca superar este punto con que al menos un 80% de la comunidad educativa perciba una mejora significativa en la práctica y promoción de los valores de respeto, empatía, tolerancia y diversidad en la vida diaria del centro escolar de percepción positiva a través de encuesta a toda la comunidad educativa. Para lograrlo, se proponen estrategias como incluir la educación en valores en el currículo escolar mediante proyectos interdisciplinarios, la aplicación de recursos que aborden la diversidad de manera positiva en los planes de estudio, y la organización de charlas y talleres sobre diversidad cultural, de género y de capacidades.

El tercer objetivo es establecer protocolos de actuación y sistemas de detección frente a los casos y situaciones de acoso y violencia escolar. El punto de partida es que no se tenían registros de la detección y gestión de casos de acoso y violencia escolar. Por lo tanto, se propone como meta la identificación y manejo de al menos el 80% de los casos de acoso y violencia escolar. Aquí se propone desarrollar un protocolo de actuación claro y accesible para todos los miembros de la comunidad educativa, implementar un sistema de seguimiento y registro de incidentes de acoso y violencia escolar, y establecer mecanismos de apoyo y seguimiento para las víctimas.

Por último, el cuarto objetivo es velar por el bienestar emocional y la autoestima del alumnado y del resto de miembros de la comunidad educativa. Como punto de partida, no se tienen registros

acerca de la percepción del alumnado y el personal de la comunidad educativa sobre el nivel de bienestar emocional y autoestima. La meta de este objetivo es reportar que al menos el 80% del alumnado y el personal educativo perciba una mejora en el nivel de bienestar emocional y autoestima. Se propone implementar programas de educación emocional y habilidades sociales, ofrecer apoyo psicológico y emocional individualizado, e implementar actividades de promoción de la autoestima y la confianza en sí mismos. En resumen, la propuesta de intervención aborda de manera integral la mejora de la convivencia y la prevención de la violencia en el centro escolar mediante la implementación de diversas estrategias dirigidas a diferentes aspectos clave de la comunidad educativa.

La temporización propuesta para el Plan de Mejora del Instituto Vall d'Arús de Vallirana se ha diseñado cuidadosamente para asegurar una implementación efectiva y sostenible de las estrategias y actuaciones destinadas a mejorar la convivencia escolar y prevenir el acoso y la violencia. La planificación a lo largo de cuatro años permite un desarrollo escalonado y progresivo, garantizando que cada etapa se consolide antes de avanzar a la siguiente. A continuación, se detalla la justificación de esta temporización:

El primer año se enfoca en establecer los fundamentos necesarios para la implementación de las estrategias y actuaciones. Durante este período, se prioriza la formación del profesorado en técnicas de mediación y resolución de conflictos, ya que ellos desempeñarán un papel crucial en la gestión de situaciones de acoso y violencia escolar. La creación de un equipo de mediadores mixto (alumnado y profesorado) y la organización de sesiones regulares de mediación entre el alumnado son esenciales para fomentar una cultura de resolución positiva de conflictos desde el inicio. Estas actuaciones iniciales sientan las bases para un entorno escolar donde la mediación y la comunicación abierta son la base.

Paralelamente, en el primer año se establecen canales de comunicación efectivos, como el buzón anónimo digital y los espacios de diálogo regulares, que son fundamentales para detectar y abordar situaciones de acoso de manera temprana. La oferta de talleres y charlas para las familias sobre comunicación asertiva y estrategias de prevención del acoso fortalece el apoyo desde el hogar y asegura una respuesta coordinada a nivel comunitario. Las campañas de sensibilización y actividades culturales también comienzan en este período, creando una conciencia generalizada sobre la importancia de la convivencia positiva y la cohesión entre los miembros de la comunidad educativa.

El segundo año se centra en la consolidación de estas iniciativas y en la extensión de la educación en valores en el currículo escolar. Desarrollar proyectos interdisciplinarios que fomenten valores como el respeto, la empatía y la tolerancia, así como incluir recursos que aborden la diversidad, son acciones clave para integrar estos valores profundamente en la formación académica. La organización de charlas y talleres sobre diversidad cultural, de género y de capacidades complementa estos esfuerzos, proporcionando al alumnado una comprensión más amplia y empática de la diversidad.

Durante este año, también se fomenta el trabajo colaborativo y la cooperación entre el alumnado mediante la organización de proyectos y actividades que requieran colaboración entre diferentes grupos de alumnos y alumnas y programas de tutorías entre alumnado de diferentes edades. Estas actividades refuerzan el sentido de comunidad y el apoyo mutuo, creando un entorno más solidario y cohesionado. La implementación de dinámicas y juegos cooperativos en las sesiones tutoriales ayuda a consolidar estas habilidades y valores.

El tercer año se dedica a profundizar y diversificar las iniciativas de sensibilización y promoción de valores. Las campañas dirigidas a toda la comunidad educativa, incluyendo familias, profesorado y personal no docente, son cruciales para asegurar que todos los miembros de la comunidad comprendan y asuman su papel en la promoción de una cultura de convivencia positiva. La creación de un código de convivencia escolar establece normas y comportamientos consensuados, proporcionando un marco claro y coherente para todos. Las actividades conjuntas entre familias, profesorado y alumnado fomentan el diálogo y la colaboración, fortaleciendo la red de apoyo y la cohesión comunitaria.

En el cuarto año, el enfoque se desplaza hacia la evaluación y sostenibilidad de las acciones implementadas. La designación de un equipo de apoyo psicológico y emocional, la implementación de un plan de seguimiento para las víctimas de acoso y la facilitación del acceso a recursos externos aseguran que se brinde un apoyo integral y continuo a aquellos que han sido afectados por la violencia escolar. Este año también incluye la oferta de sesiones de apoyo psicológico individualizado y la formación del personal docente en habilidades de escucha activa y empatía, fortaleciendo la capacidad de la escuela para atender las necesidades emocionales y psicológicas de todos los miembros de la comunidad educativa.

En resumen, la temporización a lo largo de cuatro años permite una implementación gradual y meticulosa de las estrategias y actuaciones, asegurando que cada fase se asiente adecuadamente antes de pasar a la siguiente. Este enfoque escalonado no solo facilita la adopción de nuevas prácticas y la integración de valores fundamentales en la vida escolar, sino que también garantiza que los cambios sean sostenibles y tengan un impacto duradero en la convivencia escolar y la prevención del acoso y la violencia en el Instituto Vall d'Arús. A continuación se desglosa la propuesta de intervención con una tabla para cada objetivo, que incluye las diferentes estrategias y actuaciones con sus correspondientes responsables, instrumentos de evaluación, indicadores de proceso, recursos y temporalización.

Con todo, es crucial reconocer que cualquier plan de intervención tan complejo como el propuesto para el Instituto Vall d'Arús está sujeto a la necesidad inevitable de ajustes y modificaciones a lo largo de su implementación. La flexibilidad es un elemento esencial para adaptarse a las dinámicas cambiantes dentro de una comunidad educativa, donde factores como la respuesta variable del alumnado, el contexto social en evolución y las necesidades emergentes pueden influir significativamente en la efectividad de las estrategias planificadas.

Es fundamental mantener una mentalidad receptiva y proactiva para revisar y ajustar las acciones conforme se recopile información a través de indicadores de proceso y evaluaciones periódicas. Esto no solo permite optimizar el impacto de las intervenciones, sino que también garantiza que se puedan abordar de manera oportuna los desafíos imprevistos que puedan surgir. Además, la participación continua de todos los actores clave, incluido el alumnado, personal docente, familias y personal no docente, en el proceso de evaluación y retroalimentación es esencial para mantener un enfoque colaborativo y adaptativo hacia la mejora constante de la convivencia y la prevención de la violencia en el centro escolar.

En resumen, la flexibilidad en la implementación del plan no solo es deseable, sino necesaria para asegurar que las acciones propuestas no solo sean efectivas en teoría, sino también en la práctica, respondiendo de manera ágil y efectiva a las necesidades cambiantes de la comunidad educativa del Instituto Vall d'Arús.

4.1. Concreción de la propuesta

Tabla 5. Propuesta de intervención

OBJETIVO 1: FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL ACOSO Y LA VIOLENCIA ESCOLAR MEDIANTE LA RESOLUCIÓN POSITIVA DE CONFLICTOS								
Indicador de logro: Reducción del número de incidentes relacionados con acoso, violencia y conflictos escolares.				Punto de partida: 642 incidentes relacionados con acoso, violencia y conflictos escolares en el año anterior.		Punto de superación: Reducción del 50% en el número de incidentes, al finalizar el período de implementación del plan de mejora.		
Estrategia 1: Implementación de programas de resolución de conflictos y mediación entre pares								
Actuaciones	Responsables	Año				Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso	Recursos
		1 ^{er}	2 ^o	3 ^o	4 ^o			
Organizar dos formaciones de centro para el profesorado: una sobre técnicas de mediación y otra sobre resolución de conflictos.	Equipo directivo	X	X			- Registro de asistencia, participación en las sesiones y certificación de la formación.	- Porcentaje de profesorado formado en técnicas de mediación y resolución de conflictos.	Material didáctico sobre mediación, formadores especializados, espacio adecuado para la formación.
Seleccionar y formar a 10 alumnos/as y a 5 profesores/as como mediadores.	Coordinador/a de convivencia, profesorado voluntario, representantes estudiantiles.	X				- Registro de formación del equipo.	- Formación del equipo de mediadores.	Formación específica para mediadores, supervisión por parte del equipo directivo, espacio adecuado para las sesiones de mediación.
Programar sesiones mensuales de mediación para el alumnado.	Equipo de mediadores, coordinador/a de convivencia.	X	X	X	X	- Registro de sesiones de mediación. - Encuestas de satisfacción.	- Frecuencia y regularidad de las sesiones de mediación. - Satisfacción del alumnado participante en las sesiones.	Espacio adecuado para las sesiones, material para dinámicas de mediación, seguimiento de casos.

Estrategia 2: Fomento de la comunicación abierta y el diálogo constructivo								
Actuaciones	Responsables	Año				Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso	Recursos
		1 ^{er}	2 ^o	3 ^o	4 ^o			
Implementar un círculo de la palabra mensual (espacio de diálogo tutorial) en cada grupo de tutoría.	Coordinador/a de nivel, tutores/as.	X	X	X	X	- Registro de sesiones. - Observación directa. - <i>Feedback</i> del alumnado.	- Frecuencia de los círculos de la palabra. - Participación del alumnado en las sesiones.	Tiempo en el horario escolar para las sesiones, espacio adecuado, dinámicas participativas.
Crear y promocionar un buzón anónimo digital de comunicación para el alumnado sobre situaciones de acoso o violencia.	Equipo directivo, coordinador/a de convivencia.	X				- Registro de reportes. - Seguimiento de casos. - Encuestas de satisfacción.	- Número de reportes recibidos a través del buzón. - Tiempo de respuesta a los reportes.	Plataforma digital segura, protocolo de actuación para la gestión de reportes, difusión del buzón entre el alumnado.
Organizar dos talleres anuales para familias sobre comunicación asertiva, resolución de conflictos y estrategias de prevención del acoso.	Equipo directivo, orientador/a, coordinador/a de convivencia.		X	X	X	- Registro de asistencia. - Encuestas de satisfacción. - <i>Feedback</i> de las familias.	- Asistencia de familias a los talleres y charlas. - Retroalimentación de las familias sobre la utilidad de los contenidos.	Material informativo para las familias, ponentes especializados, difusión de la oferta formativa.

Estrategia 3: Sensibilización de la comunidad educativa sobre la importancia de la convivencia positiva								
Actuaciones	Responsables	Año				Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso	Recursos
		1 ^{er}	2 ^o	3 ^o	4 ^o			
Organizar y lanzar tres campañas de sensibilización durante el año (una por trimestre) sobre la convivencia positiva.	Equipo de convivencia, profesorado colaborador.	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> - Registro de actividades realizadas. - Análisis del impacto en redes sociales. - Encuestas de percepción. 	<ul style="list-style-type: none"> - Alcance de la campaña (número de personas alcanzadas). - Participación en las actividades propuestas. 	Material gráfico y audiovisual, difusión en redes sociales, colaboración con otros agentes educativos.
Organizar una charla anual con expertos sobre el impacto del acoso y la violencia escolar.	Equipo de convivencia, profesorado especializado.		X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> - Registro de asistencia, - <i>Feedback</i> del alumnado. -Evaluación de aprendizajes. 	<ul style="list-style-type: none"> - Asistencia del alumnado a las charlas y talleres. - Nivel de participación e interacción durante las actividades. 	Material didáctico adecuado a la edad del alumnado, expertos en la temática, espacio para la realización de las actividades.
Organizar en Sant Jordi una jornada cultural anual para fomentar la cohesión y la convivencia.	Equipo de convivencia, departamento pedagógicos.		X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> - Registro de asistencia. - Encuestas de satisfacción. - Análisis del clima escolar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Participación del alumnado y la comunidad educativa en las actividades culturales. - Percepción de la comunidad educativa sobre el impacto de las actividades en la convivencia. 	Material para las actividades culturales, colaboración con entidades externas, difusión de las actividades.

Implementar un plan de mejora enfocado en la resolución positiva de conflictos no solo contribuye a la reducción de incidentes violentos, sino que también promueve un ambiente escolar más armonioso y seguro. La necesidad de este plan se evidencia en el punto de partida alarmante de 642 incidentes reportados en el año anterior. El objetivo es reducir estos incidentes en un 50% al finalizar el período de implementación.

Las estrategias diseñadas para alcanzar este objetivo son esenciales y se fundamentan en la capacitación, la comunicación y la sensibilización. La estrategia 1, centrada en programas de resolución de conflictos y mediación entre pares, es vital. La formación del profesorado en técnicas de mediación y resolución de conflictos les proporcionará las herramientas necesarias para manejar situaciones difíciles de manera constructiva. Además, la creación de un equipo de mediadores compuesto por alumnado y profesorado fomenta la participación activa de toda la comunidad escolar en la solución de conflictos, fortaleciendo los lazos entre ellos y desarrollando habilidades de liderazgo y empatía.

La estrategia 2 busca fomentar la comunicación abierta y el diálogo constructivo. Implementar espacios regulares de diálogo como los círculos de la palabra en las tutorías permite que el alumnado exprese sus preocupaciones y sentimientos en un entorno seguro y estructurado. Esto no solo ayuda a identificar y abordar problemas antes de que escalen, sino que también enseña al alumnado habilidades valiosas para la vida, como la escucha activa y la expresión asertiva. El buzón anónimo digital es otra herramienta innovadora que facilita la comunicación de situaciones de acoso, garantizando que incluso aquellos que temen represalias puedan ser escuchados y atendidos. La inclusión de las familias mediante talleres sobre comunicación asertiva y estrategias de prevención del acoso amplía el impacto del programa más allá de las paredes del aula, asegurando que el alumnado reciba apoyo constante tanto en la escuela como en el hogar.

Finalmente, la estrategia 3 se centra en la sensibilización de la comunidad educativa. Las campañas de sensibilización sobre la convivencia positiva, las charlas con expertos y las jornadas culturales no solo informan, sino que también inspiran a la comunidad a actuar de manera más compasiva y solidaria. Estas actividades son fundamentales para cambiar las actitudes y percepciones respecto al acoso y la violencia, creando un entorno donde el respeto y la cooperación son valores centrales. En conclusión, las estrategias y actuaciones propuestas son integrales y abordan múltiples facetas del problema del acoso y la violencia escolar. Su implementación promete no solo una reducción significativa de los incidentes, sino también la creación de un ambiente escolar más inclusivo, seguro y propicio para el aprendizaje y el desarrollo integral del alumnado.

OBJETIVO 2: PROMOVER UNA CULTURA DE CONVIVENCIA ESCOLAR BASADA EN VALORES COMO EL RESPETO, LA EMPATÍA, LA TOLERANCIA Y LA DIVERSIDAD								
Indicador de logro: Mejora en la percepción y práctica de los valores de respeto, empatía, tolerancia y diversidad en la comunidad educativa.			Punto de partida: No se tienen registros sobre la percepción de la comunidad educativa respecto al reflejo de los valores de respeto, empatía, tolerancia y diversidad en la cultura del centro.			Punto de superación: Encuesta final que demuestra que al menos el 80% de la comunidad educativa percibe una mejora significativa en la práctica y promoción de los valores de respeto, empatía, tolerancia y diversidad en la vida diaria del centro escolar.		
Estrategia 1: Integración la educación en valores en el currículo escolar								
Actuaciones	Responsables	Año				Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso	Recursos
		1 ^{er}	2 ^o	3 ^o	4 ^o			
Iniciar un proyecto entre la asignatura de ViP y Música que fomente el desarrollo de valores como el respeto, la empatía y la tolerancia.	Equipo directivo, coordinadores/as de proyectos.		X	X	X	- Registro de proyectos desarrollados. - Observación directa, evaluación del impacto en el alumnado.	- Número de proyectos interdisciplinarios implementados. - Participación y compromiso del alumnado en los proyectos.	Tiempo para la planificación y ejecución de los proyectos, material didáctico variado, formación del profesorado en metodologías interdisciplinarias.
Incluir en los planes de estudios obras literarias, películas y otros recursos que aborden la diversidad de manera positiva.	Departamento didácticas de lengua y literatura catalán y castellana e idiomas.		X	X	X	Revisión de los planes de estudio, registro de actividades realizadas, encuestas de satisfacción del alumnado.	Incorporación de recursos sobre diversidad en los planes de estudio. Participación del alumnado en actividades relacionadas con los recursos seleccionados.	Material bibliográfico y audiovisual variado, formación del profesorado en selección de recursos inclusivos, difusión de las actividades relacionadas.
Organizar una charla anual con expertos sobre diversidad cultural, de género y de capacidades.	Equipo de convivencia, orientador/a .			X	X	Registro de actividades realizadas, <i>feedback</i> del alumnado, evaluación de aprendizajes.	Número de charlas y talleres organizados. Participación del alumnado en las actividades.	Ponentes especializados en diversidad, material didáctico para los talleres, espacio adecuado para las actividades.

Estrategia 2: Fomento del trabajo colaborativo y la cooperación entre el alumnado								
Actuaciones	Responsables	Año				Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso	Recursos
		1 ^{er}	2 ^o	3 ^o	4 ^o			
Organizar colaborativamente entre niveles de festividades (Fiesta de invierno 1 ^o y 2 ^o Bachillerato; Fiesta de Carnaval, 3 ^o y 4 ^o ESO).	Equipo directivo, jefes y jefas de los departamentos didácticos.		X	X	X	Registro de proyectos realizados, observación directa, <i>feedback</i> del alumnado.	Número de proyectos y actividades colaborativas implementadas. Participación y compromiso del alumnado en las actividades.	Tiempo dedicado a la planificación y ejecución de las actividades, material necesario para los proyectos, seguimiento de los avances.
Establecer programas de tutorías entre iguales de alumnado de 3 ^o ESO con alumnado de 1 ^o ESO.	Equipo de convivencia, coordinadores/as de nivel, tutores/as. Participación y satisfacción del alumnado con el programa.		X			Registro de programas de tutorías, encuestas de satisfacción del alumnado, seguimiento del rendimiento académico y emocional.	Número de programas de tutorías implementados.	Formación del alumnado tutor, material para las sesiones de tutoría, seguimiento individualizado de los participantes.
Implementar dinámicas y juegos cooperativos en las sesiones tutoriales que fomenten el trabajo en equipo y la solidaridad.	Equipo de convivencia, coordinadores/as de nivel, tutores/as.	X	X	X	X	Observación directa de las sesiones, registro de actividades realizadas, <i>feedback</i> del alumnado.	Incorporación de dinámicas cooperativas en las sesiones tutoriales. Participación y actitud del alumnado durante las dinámicas.	Material para las dinámicas cooperativas, formación del profesorado en técnicas de dinamización, espacio adecuado para las sesiones.

Estrategia 3: Involucramiento a toda la comunidad educativa en la promoción de una cultura de convivencia positiva								
Actuaciones	Responsables	Año				Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso	Recursos
		1 ^{er}	2 ^o	3 ^o	4 ^o			
Organizar una campaña anual de sensibilización de la convivencia positiva dirigidas a familias, profesorado y personal no docente.	Equipo directivo, coordinadores/as de convivencia.			X	X	Registro de actividades realizadas, análisis del impacto de las campañas, encuestas de satisfacción.	Alcance de las campañas de sensibilización. Participación en las actividades propuestas.	Material para las campañas de sensibilización, difusión en diversos canales, colaboración con agentes externos.
Crear un código de convivencia escolar que establezca normas y comportamientos consensuados por todos los miembros de la comunidad educativa.	Equipo directivo, comité de convivencia.			X		Registro del proceso de elaboración del código, seguimiento del cumplimiento de las normas, encuestas de percepción.	Elaboración y consenso del código de convivencia. Cumplimiento de las normas establecidas en el código.	Tiempo para la elaboración del código, espacios para reuniones, difusión del código entre la comunidad educativa.
Organizar actividades conjuntas entre familias, profesorado y alumnado que fomenten el diálogo y la colaboración para mejorar la convivencia escolar (graduación de 4 ^o ESO y 2 ^o Bachillerato).	Equipo directivo, equipo de convivencia, AFA.				X	Registro de actividades realizadas, <i>feedback</i> de los participantes, análisis del clima escolar.	Número de actividades conjuntas organizadas. Participación de los distintos miembros de la comunidad educativa.	Planificación de actividades participativas, implicación de todos los sectores de la comunidad educativa, difusión de las actividades.

La promoción de una cultura de convivencia escolar basada en valores como el respeto, la empatía, la tolerancia y la diversidad es esencial para la formación integral del alumnado. Estos valores no solo facilitan un ambiente escolar seguro, sino que también preparan a los jóvenes para convertirse en ciudadanos responsables y compasivos. Actualmente, no se tienen registros sobre la percepción de estos valores en la comunidad educativa, lo que subraya la necesidad urgente de implementar un plan estructurado y sistemático para cultivarlos.

Las estrategias propuestas para alcanzar este objetivo son integrales y abordan diversos aspectos de la convivencia escolar. La estrategia 1, que se enfoca en integrar la educación en valores en el currículo escolar, es fundamental. La incorporación de proyectos interdisciplinarios entre asignaturas como Visual y Plástica y Música permite al alumnado explorar y expresar valores como el respeto y la empatía de manera creativa y tangible. Además, incluir en los planes de estudios obras literarias, películas y otros recursos que aborden la diversidad de manera positiva no solo enriquece el currículo, sino que también ofrece al alumnado múltiples perspectivas y modelos a seguir, fomentando una comprensión más profunda y respetuosa de las diferencias.

La estrategia 2 se centra en fomentar el trabajo colaborativo y la cooperación entre el alumnado, lo cual es crucial para desarrollar habilidades sociales y emocionales. La organización de festividades colaborativas entre diferentes niveles académicos no solo crea oportunidades para la interacción y la colaboración, sino que también fortalece el sentido de comunidad y pertenencia entre el alumnado. Los programas de tutorías entre iguales, en los que estudiantes mayores guían a los más jóvenes, promueven el liderazgo, la responsabilidad y el apoyo mutuo, creando un ambiente de aprendizaje más inclusivo y solidario. Implementar dinámicas y juegos cooperativos en las sesiones tutoriales es otra forma efectiva de enseñar al alumnado la importancia del trabajo en equipo y la solidaridad, habilidades que son esenciales tanto dentro como fuera del entorno escolar.

La estrategia 3 busca involucrar a toda la comunidad educativa en la promoción de una cultura de convivencia positiva. Las campañas de sensibilización dirigidas a familias, profesorado y personal no docente son fundamentales para asegurar que todos los miembros de la comunidad estén alineados en la promoción de estos valores. La creación de un código de convivencia escolar consensuado establece normas claras y comportamientos esperados, proporcionando una base común sobre la cual todos pueden construir. Organizar actividades conjuntas entre

familias, profesorado y alumnado fomenta el diálogo y la colaboración, fortaleciendo los lazos entre todos los sectores de la comunidad educativa y promoviendo una cultura de respeto y colaboración.

En suma, las estrategias y actuaciones propuestas para promover una cultura de convivencia escolar son fundamentales para crear un entorno donde todos los miembros de la comunidad educativa se sientan valorados, respetados y apoyados. Al implementar estos planes, no solo se mejorará la percepción y la práctica de los valores de respeto, empatía, tolerancia y diversidad, sino que también se sentarán las bases para una convivencia escolar más positiva y constructiva, preparando al alumnado para enfrentar los desafíos del futuro con una mentalidad abierta.

OBJETIVO 3: ESTABLECER PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y SISTEMAS DE DETECCIÓN FRENTE A LOS CASOS Y SITUACIONES DE ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR								
Indicador de logro: Eficacia en la detección y gestión de casos de acoso y violencia escolar mediante la implementación de protocolos y sistemas de actuación.			Punto de partida: No se tenían registros de la detección y gestión de casos de acoso y violencia escolar.			Punto de superación: Identificación y manejo de al menos el 80% de los casos de acoso y violencia escolar.		
Estrategia 1: Desarrollo de un protocolo de actuación claro y accesible para todos los miembros de la comunidad educativa								
Actuaciones	Responsables	Año				Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso	Recursos
		1 ^{er}	2 ^o	3 ^o	4 ^o			
Crear un equipo de encargado de elaborar y difundir el protocolo de actuación contra el acoso y la violencia escolar.	Equipo directivo, coordinador/a de convivencia, cuatro docentes voluntarios.	X				- Registro de constitución del equipo. - Versión final del protocolo. - Encuestas de satisfacción sobre la claridad del protocolo.	- Constitución del equipo encargado del protocolo. - Elaboración y aprobación del protocolo.	Tiempo dedicado a la elaboración del protocolo, formación en legislación y buenas prácticas, difusión del protocolo.
Revisar y actualizar de los protocolos de actuación existentes.	Equipo directivo, coordinador/a de convivencia.	X				- Registro de cambios realizados. - Comparación entre versiones anteriores y actualizadas. - Retroalimentación de la comunidad educativa.	- Revisión y actualización de los protocolos. - Incorporación de cambios según legislación y mejores prácticas.	Tiempo para la revisión, formación en aspectos legales y protocolares, difusión de los cambios.
Publicar el protocolo en la página web del centro y en lugares visibles dentro del mismo para que esté fácilmente accesible para todos.	Coordinador/a EVA.				X	- Comprobación de la presencia del protocolo en la web y en lugares visibles. - Encuestas de percepción sobre la accesibilidad del protocolo.	- Publicación del protocolo en la web y en espacios físicos. - Accesibilidad del protocolo para todos los miembros de la comunidad educativa.	Espacio en la web del centro, material de difusión físico, seguimiento de la difusión.

Estrategia 2: Implementación de un sistema de seguimiento y registro de incidentes de acoso y violencia escolar								
Actuaciones	Responsables	Año				Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso	Recursos
		1 ^{er}	2 ^o	3 ^o	4 ^o			
Designar una coordinación encargada de recopilar y analizar la información sobre casos de acoso y violencia escolar.	Equipo directivo, coordinador/a de convivencia.	X				<ul style="list-style-type: none"> - Registro de designación del equipo. - Sistema de recopilación de información implementado. - Análisis de la información recopilada. 	<ul style="list-style-type: none"> - Designación del equipo de coordinación. - Establecimiento del sistema de recopilación de información. 	Tiempo dedicado a la designación y formación del equipo, herramientas para la recopilación y análisis de datos, seguimiento de casos.
Realizar reuniones periódicas de coordinación con la policía y autoridades locales.	Equipo directivo, coordinador/a de convivencia.		X			<ul style="list-style-type: none"> - Registro de los protocolos establecidos. - Retroalimentación de las autoridades locales. - Análisis de casos de colaboración. 	<ul style="list-style-type: none"> - Establecimiento de los protocolos de coordinación. - Colaboración efectiva con las autoridades locales. 	Establecimiento de canales de comunicación efectivos, formación en aspectos legales y protocolos.
Realizar reuniones mensuales del equipo de coordinación para revisar los casos reportados y tomar medidas y recopilar datos y estadísticas sobre los casos de acoso.	Equipo de coordinación, coordinador/a de convivencia.		X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> - Registro de las reuniones realizadas. - Análisis de casos. - Estadísticas sobre incidentes de acoso. 	<ul style="list-style-type: none"> - Frecuencia y regularidad de las reuniones del equipo de coordinación. - Análisis y seguimiento de los casos reportados. 	Tiempo dedicado a las reuniones, material para el seguimiento de casos, formación en análisis de casos y estadísticas.

Estrategia 3: Establecimiento de mecanismos de apoyo y seguimiento para las víctimas de acoso y violencia escolar								
Actuaciones	Responsables	Año				Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso	Recursos
		1 ^{er}	2 ^o	3 ^o	4 ^o			
Designar a un equipo de apoyo psicológico y emocional para brindar atención a las víctimas de acoso y violencia.	Equipo directivo, orientador/a, coordinador/a de convivencia.	X				<ul style="list-style-type: none"> - Registro de designación y formación del equipo. - Seguimiento de la atención brindada. - Encuestas de satisfacción de las víctimas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Designación y formación del equipo de apoyo. - Disponibilidad y acceso de las víctimas al apoyo psicológico. 	Tiempo para la formación del equipo, espacio adecuado para las sesiones de apoyo, seguimiento individualizado de las víctimas.
Desarrollar un plan de seguimiento para garantizar que las víctimas reciban el apoyo necesario a largo plazo.	Equipo de apoyo, coordinador/a de convivencia, departamento de Orientación.		X			<ul style="list-style-type: none"> - Registro del plan de seguimiento implementado. - Análisis de la continuidad del apoyo. - <i>Feedback</i> de las víctimas y sus familias. 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementación y seguimiento del plan de seguimiento. - Continuidad y efectividad del apoyo a largo plazo. 	Planificación del plan de seguimiento, seguimiento individualizado de las víctimas, colaboración con servicios externos de apoyo.
Crear una lista de recursos externos, como servicios de asesoramiento y apoyo legal, para las víctimas y sus familias.	Equipo de apoyo, coordinador/a de convivencia, orientador/a.		X			<ul style="list-style-type: none"> - Registro de los recursos disponibles. - Seguimiento de su utilización. - Encuestas de satisfacción de las víctimas y sus familias. 	<ul style="list-style-type: none"> - Disponibilidad y acceso a los recursos externos. - Utilización efectiva de los recursos por parte de las víctimas y sus familias. 	Contacto y colaboración con servicios externos, difusión de la información sobre los recursos disponibles, seguimiento de la derivación a los servicios adecuados.

La implementación de protocolos de actuación y sistemas de detección frente a casos de acoso y violencia escolar es esencial para crear un entorno seguro y acogedor en el centro educativo. Este objetivo tiene una relevancia crítica, dado que sin un sistema estructurado y accesible, los casos de acoso y violencia pueden pasar desapercibidos, dejando a las víctimas sin el apoyo necesario y perpetuando un clima de inseguridad y miedo.

La estrategia 1 se enfoca en desarrollar un protocolo claro y accesible para todos los miembros de la comunidad educativa. Crear un equipo encargado de elaborar y difundir el protocolo es el primer paso para asegurar que todos los involucrados comprendan sus responsabilidades y los procedimientos a seguir en caso de incidentes de acoso y violencia. Revisar y actualizar los protocolos existentes es igualmente importante para garantizar que reflejen las mejores prácticas y la legislación vigente. Publicar el protocolo tanto en la página web del centro como en lugares visibles asegura que toda la comunidad educativa tenga fácil acceso a esta información vital, facilitando su implementación y cumplimiento.

La estrategia 2 aboga por la implementación de un sistema de seguimiento y registro de incidentes de acoso y violencia escolar. Designar una coordinación específica para recopilar y analizar la información sobre estos casos es fundamental para obtener una visión clara y precisa de la situación en el centro. Las reuniones periódicas de coordinación con la policía y otras autoridades locales fortalecen la colaboración y la respuesta rápida y efectiva ante incidentes graves. Las reuniones mensuales del equipo de coordinación permiten una revisión constante y detallada de los casos reportados, garantizando un seguimiento adecuado y la recopilación de datos y estadísticas que informen futuras acciones y mejoras.

La estrategia 3 está dirigida a establecer mecanismos de apoyo y seguimiento para las víctimas de acoso y violencia escolar. Designar un equipo de apoyo psicológico y emocional es crucial para brindar la atención inmediata y especializada que las víctimas necesitan. Un plan de seguimiento garantiza que este apoyo se mantenga a lo largo del tiempo, atendiendo las necesidades continuas de las víctimas y ayudándolas a recuperarse de manera integral. Además, crear una lista de recursos externos, como servicios de asesoramiento y apoyo legal, amplía las opciones disponibles para las víctimas y sus familias, ofreciendo una red de apoyo más amplia y diversa.

Así pues, las estrategias y actuaciones propuestas para establecer protocolos de actuación y sistemas de detección frente a casos de acoso y violencia escolar son fundamentales para mejorar la eficacia en la detección y gestión de estos casos. Implementar estos protocolos no solo protege a las víctimas y les brinda el apoyo necesario, sino que también contribuye a crear un ambiente escolar más seguro y positivo, donde todos los miembros de la comunidad educativa se sientan valorados y protegidos. La meta de identificar y manejar al menos el 80% de los casos de acoso y violencia escolar es ambiciosa pero alcanzable, y representa un compromiso firme con la seguridad y el bienestar del alumnado.

OBJETIVO 4: VELAR POR EL BIENESTAR EMOCIONAL Y LA AUTOESTIMA DEL ALUMNADO Y DEL RESTO DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA								
Indicador de logro: Mejora en el bienestar emocional y la autoestima del alumnado y los miembros de la comunidad educativa.			Punto de partida: No se tienen registros acerca de la percepción del alumnado y el personal de la comunidad educativa sobre el nivel de bienestar emocional y autoestima.		Punto de superación: Reporte de al menos el 80% del alumnado y el personal educativo que perciba una mejora en el nivel de bienestar emocional y autoestima.			
Estrategia 1: Implementación de programas de educación emocional y habilidades sociales								
Actuaciones	Responsables	Año				Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso	Recursos
		1 ^{er}	2 ^o	3 ^o	4 ^o			
Incorporar la asignatura de educación emocional en el currículo escolar para enseñar al alumnado a reconocer y gestionar sus emociones.	Equipo directivo, coordinadores/as de nivel, orientador/a.	X				<ul style="list-style-type: none"> - Registro de la implementación curricular. - Seguimiento de la participación del alumnado. - Evaluación de aprendizajes. 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementación de la optativa de educación emocional en el currículo. - Participación del alumnado en las clases y actividades relacionadas. 	Material didáctico para las clases, formación del profesorado en educación emocional, espacios adecuados para las actividades.
Planificar una actividad deportiva/recreativa por trimestre para reducir el estrés.	Equipo de convivencia, profesorado de educación física.	X				<ul style="list-style-type: none"> - Registro de actividades realizadas, seguimiento de la participación del alumnado. - <i>Feedback</i> del alumnado. 	<ul style="list-style-type: none"> - Organización de actividades deportivas y recreativas. - Participación del alumnado en las actividades. 	Espacios deportivos y recreativos, material para las actividades, difusión de las actividades.
Crear y/o distribuir recursos y materiales educativos para que las familias puedan continuar el trabajo de educación emocional en casa.	Equipo directivo, departamento de orientación.		X			<ul style="list-style-type: none"> - Registro de recursos ofrecidos. - <i>Feedback</i> de las familias. - Seguimiento del uso de los recursos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Disponibilidad de recursos y materiales educativos para las familias. - Utilización de los recursos por parte de las familias. 	Material didáctico para las familias, talleres informativos, plataforma virtual para acceso a recursos.

Estrategia 2: Ofrecimiento de apoyo psicológico y emocional individualizado								
Actuaciones	Responsables	Año				Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso	Recursos
		1 ^{er}	2 ^o	3 ^o	4 ^o			
Ofrecer sesiones de apoyo psicológico a alumnado con necesidades específicas.	Equipo de apoyo psicológico, coordinador/a de convivencia.	X				<ul style="list-style-type: none"> - Registro de sesiones realizadas. - Seguimiento de casos. - Evaluación de progreso. 	<ul style="list-style-type: none"> - Disponibilidad de sesiones de apoyo psicológico. - Seguimiento de casos y evaluación de progreso. 	Personal especializado en apoyo psicológico, espacio adecuado para las sesiones, seguimiento individualizado.
Crear el servicio de orientación psicológica para la comunidad educativa y designar un equipo responsable.	Equipo de orientación, coordinador/a de convivencia.		X			<ul style="list-style-type: none"> - Registro del servicio ofrecido. - <i>Feedback</i> de los usuarios. - Análisis de casos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementación del servicio de orientación psicológica. - Utilización del servicio por parte de la comunidad. 	Personal especializado en orientación psicológica, espacio adecuado para las sesiones, difusión del servicio.
Organizar una formación de centro para docentes en habilidades de escucha activa.	Equipo directivo, coordinadores/as de formación.		X			<ul style="list-style-type: none"> - Registro de sesiones de formación. - Observación directa. - <i>Feedback</i> del personal docente 	<ul style="list-style-type: none"> - Realización de sesiones de formación en habilidades de escucha activa y empatía. - Aplicación de las habilidades por parte del profesorado. 	Formadores especializados, material didáctico sobre habilidades de escucha y empatía, tiempo para la formación.

Estrategia 3: Implementación actividades de promoción de la autoestima y la confianza en sí mismos								
Actuaciones	Responsables	Año				Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso	Recursos
		1 ^{er}	2 ^o	3 ^o	4 ^o			
Diseñar áreas de descanso y relajación en el centro escolar.	Equipo directivo, coordinador/a de convivencia.			X		<ul style="list-style-type: none"> - Registro del diseño e implementación. - Seguimiento de la utilización. - <i>Feedback</i> del alumnado. 	<ul style="list-style-type: none"> - Diseño e implementación de áreas de descanso y relajación. - Utilización de las áreas por parte del alumnado. 	Espacio físico para las áreas de descanso, mobiliario adecuado, material para actividades de relajación.
Planificar y ofertar actividades extracurriculares que fomenten la expresión artística, el deporte y otras habilidades que contribuyan al desarrollo personal.	Equipo de convivencia, coordinadores/as de actividades extracurriculares.			X		<ul style="list-style-type: none"> - Registro de actividades incluidas. - Seguimiento de la participación del alumnado. - <i>Feedback</i> del alumnado. 	<ul style="list-style-type: none"> - Inclusión de actividades extracurriculares. - Participación del alumnado en las actividades. 	Espacios y material necesario para las actividades, personal para la supervisión, difusión de las actividades.
Reconocer el esfuerzo del alumnado con el “premio de mejora” de final de curso para reforzar su autoestima y motivación.	Equipo directivo, coordinador/a de convivencia.				X	Registro del premio otorgado, <i>feedback</i> del alumnado, evaluación del impacto en la motivación.	Implementación del premio de mejora. Impacto del premio en la autoestima y motivación del alumnado.	Diseño del premio, difusión del premio entre el alumnado, seguimiento del impacto.

El bienestar emocional y la autoestima son pilares fundamentales para el desarrollo integral del alumnado y de todos los miembros de la comunidad educativa. Este objetivo, centrado en mejorar estos aspectos esenciales, es crucial para crear un ambiente escolar donde todos se sientan valorados, comprendidos y motivados a alcanzar su máximo potencial.

La estrategia 1 se centra en implementar programas de educación emocional y habilidades sociales, comenzando con la incorporación de la asignatura de educación emocional en el currículo escolar. Esta asignatura permite al alumnado aprender a reconocer y gestionar sus emociones, habilidades esenciales para su bienestar emocional. La planificación de actividades deportivas y recreativas trimestrales también es clave, ya que estas actividades ayudan a reducir el estrés y promover un estilo de vida saludable. Además, proporcionar recursos educativos para que las familias continúen el trabajo de educación emocional en casa refuerza la enseñanza recibida en la escuela y crea un enfoque integral de apoyo emocional.

La estrategia 2 se enfoca en el apoyo psicológico y emocional individualizado. Ofrecer sesiones de apoyo psicológico a alumnos con necesidades específicas es vital para proporcionar una atención personalizada y efectiva. La creación de un servicio de orientación psicológica para toda la comunidad educativa asegura que tanto el alumnado como el personal tengan acceso a apoyo profesional cuando lo necesiten. Asimismo, organizar formación en habilidades de escucha activa para los docentes fortalece su capacidad de empatizar y apoyar emocionalmente a los alumnos, creando un entorno de confianza y respeto.

La estrategia 3 está diseñada para implementar actividades que promuevan la autoestima y la confianza en sí mismos. El diseño de áreas de descanso y relajación en el centro escolar proporciona un espacio donde los alumnos pueden relajarse y recargar energías, contribuyendo a su bienestar general. Planificar y ofrecer actividades extracurriculares que fomenten la expresión artística, el deporte y otras habilidades complementa la formación académica y contribuye al desarrollo personal de los alumnos. Finalmente, el reconocimiento del esfuerzo del alumnado a través del “premio de mejora” al final del curso refuerza su autoestima y motivación.

En definitiva, las estrategias y actuaciones propuestas para velar por el bienestar emocional y la autoestima del alumnado y de la comunidad educativa son esenciales para crear un ambiente escolar positivo y de apoyo. Implementar programas de educación emocional, ofrecer apoyo psicológico individualizado y promover actividades que fomenten la autoestima son pasos

cruciales para asegurar que todos los miembros de la comunidad educativa se sientan valorados y apoyados. La meta de lograr que al menos el 80% de la comunidad educativa perciba una mejora en su bienestar emocional y autoestima es ambiciosa, pero alcanzable, y refleja un compromiso firme con el desarrollo integral y el bienestar de todos.

4.2. Evaluación de la propuesta de intervención

La evaluación de una propuesta de intervención en el ámbito educativo es un proceso fundamental que permite medir la efectividad y el impacto de las estrategias y actuaciones implementadas para mejorar diversos aspectos dentro de una institución escolar. Esta evaluación no solo busca verificar si se han alcanzado los objetivos establecidos, sino también comprender cómo y por qué se han logrado, identificando así áreas de mejora y proporcionando datos clave para la toma de decisiones informadas (Gairín, 2024).

Las dimensiones de la evaluación se refieren a los diferentes aspectos que se analizan durante este proceso. Estas dimensiones incluyen el objeto de evaluación (¿qué se evalúa?), la finalidad (¿para qué se evalúa?), el momento (¿cuándo se evalúa?), los instrumentos utilizados (¿con qué se evalúa?) y el enfoque metodológico (¿cómo se evalúa?). Cada una de estas dimensiones aporta información crucial que permite una comprensión global y detallada del desarrollo de la intervención educativa (Morales et al., 2020).

La importancia de la evaluación radica en su capacidad para proporcionar evidencia empírica sobre la efectividad de las estrategias y actuaciones implementadas. A través de la evaluación, se puede determinar si estas han generado los resultados esperados, identificar aspectos que requieren ajustes o reforzamientos, y asegurar que los recursos y esfuerzos se direccionen de manera efectiva hacia la mejora continua de la convivencia en el centro educativo. En este contexto, la evaluación específica de la propuesta de intervención diseñada se convierte en un ejercicio crítico y necesario. Esta propuesta, enfocada en fomentar la convivencia positiva, promover el bienestar emocional y la autoestima del alumnado y la comunidad educativa, debe ser evaluada en función de su capacidad para cumplir con los indicadores establecidos. A continuación, se presenta la evaluación específica del plan de mejora que se propone, reparando en las dimensiones clave mencionadas anteriormente y utilizando los instrumentos adecuados para recopilar datos significativos que guíen futuras acciones y mejoras dentro de la línea de intervención trabajada.

Tabla 6. Evaluación de la propuesta

OBJETIVO 1: Fortalecer la prevención del acoso y la violencia escolar mediante la resolución positiva de conflictos			
Estrategia 1: Implementación programas de resolución de conflictos y mediación entre pares			
Actuación	Objeto de la evaluación	Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso
Organizar dos formaciones de centro para el profesorado: una sobre técnicas de mediación y otra sobre resolución de conflictos.	Profesorado	Registro de asistencia, participación en las sesiones y certificación de la formación.	Porcentaje de profesorado formado en técnicas de mediación y resolución de conflictos.
Evaluador	Modelo	Momento	Finalidad
Interna, heteroevaluación (equipo directivo)	Basado en demanda, cualitativo	Continua (para ajustar la formación según avance)	Formativa (para mejorar la práctica docente en mediación y resolución de conflictos)
Actuación	Objeto de la evaluación	Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso
Seleccionar y formar a 10 alumnos/as y a 5 profesores/as como mediadores.	Alumnado, profesorado	Registro de formación del equipo.	Formación del equipo de mediadores.
Evaluador	Modelo	Momento	Finalidad
Interna, autoevaluación (equipo de mediadores)	Verificación de logros, cualitativo	Inicial (para asegurarse de la correcta implementación)	Diagnóstica (para identificar necesidades iniciales de formación)
Actuación	Objeto de la evaluación	Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso
Programar sesiones mensuales de mediación para el alumnado.	Metodología	Registro de sesiones de mediación, encuestas de satisfacción.	Frecuencia y regularidad de las sesiones de mediación, satisfacción del alumnado participante en las sesiones.
Evaluador	Modelo	Momento	Finalidad
Interna, heteroevaluación (coordinador/a de convivencia)	Toma de decisiones, cuantitativo y cualitativo	Continua (para ajustar el programa según la retroalimentación)	Formativa (para mejorar la mediación durante el proceso)

Estrategia 2: Fomento de la comunicación abierta y el diálogo constructivo			
Actuación	Objeto de la evaluación	Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso
Implementar un círculo de la palabra mensual (espacio de diálogo tutorial) en cada grupo de tutoría.	Metodología	Registro de sesiones, observación directa, <i>feedback</i> del alumnado.	Frecuencia de los círculos de la palabra, participación del alumnado en las sesiones.
Evaluador	Modelo	Momento	Finalidad
Interna, heteroevaluación (tutores/as)	Basado en demanda, cualitativo	Continua (para realizar ajustes en la metodología)	Formativa (para mejorar el diálogo y participación continua)
Actuación	Objeto de la evaluación	Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso
Crear y promocionar un buzón anónimo digital de comunicación para el alumnado sobre situaciones de acoso o violencia.	Alumnado	Registro de reportes, seguimiento de casos, encuestas de satisfacción.	Número de reportes recibidos a través del buzón, tiempo de respuesta a los reportes.
Evaluador	Modelo	Momento	Finalidad
Interna, heteroevaluación (coordinador/a de convivencia)	Toma de decisiones, cuantitativo y cualitativo	Continua (para atender de inmediato los reportes)	Diagnóstica (para identificar casos y actuar rápidamente)
Actuación	Objeto de la evaluación	Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso
Organizar dos talleres anuales para familias sobre comunicación asertiva, resolución de conflictos y estrategias de prevención del acoso.	Familias	Registro de asistencia, encuestas de satisfacción, <i>feedback</i> de las familias.	Asistencia de familias a los talleres y charlas, retroalimentación de las familias sobre la utilidad de los contenidos.
Evaluador	Modelo	Momento	Finalidad
Interna, heteroevaluación (equipo directivo)	Verificación de logros, cualitativo	Continua (para ajustar según la participación y retroalimentación)	Formativa (para adaptar los contenidos según la necesidad)

Estrategia 3: Sensibilización a la comunidad educativa sobre la importancia de la convivencia positiva			
Actuación	Objeto de la evaluación	Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso
Organizar y lanzar tres campañas de sensibilización durante el año (una por trimestre) sobre la convivencia positiva.	Alumnado, comunidad educativa	Registro de actividades realizadas, análisis del impacto en redes sociales, encuestas de percepción.	Alcance de la campaña (número de personas alcanzadas), participación en las actividades propuestas.
Evaluador	Modelo	Momento	Finalidad
Externa, heteroevaluación (colaboradores)	Basado en demanda, cuantitativo y cualitativo	Continua (para evaluar el impacto de cada campaña)	Formativa (para mejorar las campañas siguientes)
Actuación	Objeto de la evaluación	Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso
Organizar una charla anual con expertos sobre el impacto del acoso y la violencia escolar.	Alumnado	Registro de asistencia, <i>feedback</i> del alumnado, evaluación de aprendizajes.	Asistencia del alumnado a las charlas y talleres, nivel de participación e interacción durante las actividades.
Evaluador	Modelo	Momento	Finalidad
Interna, heteroevaluación (equipo directivo)	Verificación de logros, cualitativo	Final (para evaluar el impacto anual)	Sumativa (para evaluar el aprendizaje y la participación al final del año)
Actuación	Objeto de la evaluación	Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso
Organizar en Sant Jordi una jornada cultural anual para fomentar la cohesión y la convivencia.	Comunidad educativa	Registro de asistencia, encuestas de satisfacción, análisis del clima escolar.	Participación del alumnado y la comunidad educativa en las actividades culturales, percepción de la comunidad educativa sobre el impacto de las actividades en la convivencia.
Evaluador	Modelo	Momento	Finalidad
Interna, heteroevaluación (equipo de convivencia)	Verificación de logros, cualitativo	Final (para evaluar el evento anual)	Sumativa (para evaluar la efectividad y participación al final del año)

OBJETIVO 2: Promover una cultura de convivencia escolar basada en valores como el respeto, la empatía, la tolerancia y la diversidad			
Estrategia 1: Integración de la educación en valores en el currículo escolar			
Actuación	Objeto de la evaluación	Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso
Iniciar un proyecto piloto entre la asignatura de Visual y Plástica y Música que fomenten el desarrollo de valores como el respeto, la empatía y la tolerancia.	Contenidos	Registro de proyectos desarrollados, observación directa, evaluación del impacto en el alumnado.	Número de proyectos interdisciplinarios implementados, participación y compromiso del alumnado en los proyectos.
Evaluador	Modelo	Momento	Finalidad
Interna, heteroevaluación (equipo directivo)	Basado en demanda, cualitativo	Continua (para ajustar el proyecto según avance)	Formativa (para mejorar la implementación del proyecto)
Actuación	Objeto de la evaluación	Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso
Incluir en los planes de estudios obras literarias, películas y otros recursos que aborden la diversidad de manera positiva.	Contenidos	Revisión de los planes de estudio, registro de actividades realizadas, encuestas de satisfacción del alumnado.	Incorporación de recursos sobre diversidad en los planes de estudio, participación del alumnado en actividades relacionadas con los recursos seleccionados.
Evaluador	Modelo	Momento	Finalidad
Interna, heteroevaluación (departamento didáctico)	Verificación de logros, cualitativo	Continua (para ajustar los recursos utilizados)	Formativa (para mejorar los contenidos educativos)
Actuación	Objeto de la evaluación	Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso
Organizar una charla anual con expertos sobre diversidad cultural, de género y de capacidades.	Metodología	Registro de actividades realizadas, <i>feedback</i> del alumnado, evaluación de aprendizajes.	Número de charlas y talleres organizados, participación del alumnado en las actividades.
Evaluador	Modelo	Momento	Finalidad
Interna, heteroevaluación (equipo de convivencia)	Verificación de logros, cualitativo	Final (para evaluar el impacto anual)	Sumativa (para evaluar el aprendizaje y la participación al final del año)

Estrategia 2: Fomento del trabajo colaborativo y la cooperación entre el alumnado			
Actuación	Objeto de la evaluación	Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso
Organizar colaborativamente entre niveles de festividades (Fiesta de invierno 1º y 2º Bachillerato; Fiesta de Carnaval, 3º y 4º ESO).	Metodología	Registro de proyectos realizados, observación directa, <i>feedback</i> del alumnado.	Número de proyectos y actividades colaborativas implementadas, participación y compromiso del alumnado en las actividades.
Evaluador	Modelo	Momento	Finalidad
Interna, heteroevaluación (equipo directivo)	Basado en demanda, cualitativo	Continua (para ajustar las festividades según la participación)	Formativa (para mejorar la organización de festividades)
Actuación	Objeto de la evaluación	Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso
Establecer programas de tutorías entre iguales de alumnado de 3º ESO con alumnado de 1º ESO.	Alumnado	Registro de programas de tutorías, encuestas de satisfacción del alumnado, seguimiento del rendimiento académico y emocional.	Número de programas de tutorías implementados, participación y satisfacción del alumnado con el programa.
Evaluador	Modelo	Momento	Finalidad
Interna, heteroevaluación (equipo de convivencia)	Toma de decisiones, cuantitativo y cualitativo	Continua (para ajustar el programa de tutorías)	Formativa (para mejorar la efectividad de las tutorías)
Actuación	Objeto de la evaluación	Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso
Implementar dinámicas y juegos cooperativos en las sesiones tutoriales que fomenten el trabajo en equipo y la solidaridad.	Metodología	Observación directa de las sesiones, registro de actividades realizadas, <i>feedback</i> del alumnado.	Incorporación de dinámicas cooperativas en las sesiones tutoriales, participación y actitud del alumnado durante las dinámicas.
Evaluador	Modelo	Momento	Finalidad
Interna, heteroevaluación (tutores/as)	Basado en demanda, cualitativo	Continua (para ajustar las dinámicas según la participación)	Formativa (para mejorar las dinámicas cooperativas)

Estrategia 3: Involucramiento de toda la comunidad educativa en la promoción de una cultura de convivencia positiva			
Actuación	Objeto de la evaluación	Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso
Organizar una campaña anual de sensibilización de la convivencia positiva dirigidas a familias, profesorado y personal no docente.	Instituciones	Registro del proceso de elaboración del código, seguimiento del cumplimiento de las normas, encuestas de percepción.	Elaboración y consenso del código de convivencia, cumplimiento de las normas establecidas en el código.
Evaluador	Modelo	Momento	Finalidad
Interna, heteroevaluación (equipo directivo)	Verificación de logros, cualitativo	Inicial (para establecer el código) y Continua (para evaluar su implementación)	Diagnóstica (para identificar áreas de mejora iniciales) y Formativa (para mejorar la implementación continua)
Actuación	Objeto de la evaluación	Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso
Crear un código de convivencia escolar que establezca normas y comportamientos consensuados por todos los miembros de la comunidad educativa.	Instituciones	Registro del proceso de elaboración del código, seguimiento del cumplimiento de las normas, encuestas de percepción.	Elaboración y consenso del código de convivencia, cumplimiento de las normas establecidas en el código.
Evaluador	Modelo	Momento	Finalidad
Interna, heteroevaluación (equipo directivo)	Verificación de logros, cualitativo	Inicial (para establecer el código) y Continua (para evaluar su implementación)	Diagnóstica (para identificar áreas de mejora iniciales) y Formativa (para mejorar la implementación)
Actuación	Objeto de la evaluación	Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso
Organizar actividades conjuntas entre familias, profesorado y alumnado que fomenten el diálogo y la colaboración para mejorar la convivencia escolar (graduación de 4ºESO y 2º Bachillerato).	Comunidad educativa	Registro de actividades realizadas, <i>feedback</i> de los participantes, análisis del clima escolar.	Número de actividades conjuntas organizadas, participación de los distintos miembros de la comunidad educativa.
Evaluador	Modelo	Momento	Finalidad
Interna, heteroevaluación (equipo directivo)	Verificación de logros, cualitativo	Final (para evaluar el impacto anual)	Sumativa (para evaluar la efectividad y participación al final del año)

OBJETIVO 3: Establecer protocolos de actuación y sistemas de detección frente a los casos y situaciones de acoso y violencia escolar			
Estrategia 1: Desarrollo de un protocolo de actuación claro y accesible para todos los miembros de la comunidad educativa			
Actuación	Objeto de la evaluación	Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso
Crear un equipo de encargado de elaborar y difundir el protocolo de actuación contra el acoso y la violencia escolar.	Organización	Registro de constitución del equipo, versión final del protocolo, encuestas de satisfacción sobre la claridad del protocolo.	Constitución del equipo encargado del protocolo, elaboración y aprobación del protocolo.
Evaluador	Modelo	Momento	Finalidad
Interna, heteroevaluación (equipo directivo)	Basado en demanda, cualitativo	Inicial (para establecer el equipo y el protocolo)	Diagnóstica (para identificar áreas iniciales de necesidad y ajuste)
Actuación	Objeto de la evaluación	Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso
Revisar y actualizar los protocolos de actuación existentes	Contenidos	Registro de cambios realizados, comparación entre versiones anteriores y actualizadas, retroalimentación de la comunidad educativa.	Revisión y actualización de los protocolos, incorporación de cambios según legislación y mejores prácticas.
Evaluador	Modelo	Momento	Finalidad
Interna, heteroevaluación (equipo directivo)	Basado en demanda, cualitativo	Continua (para mantener los protocolos actualizados)	Formativa (para mejorar los protocolos existentes)
Actuación	Objeto de la evaluación	Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso
Publicar el protocolo en la página web del centro y en lugares visibles dentro del mismo para que esté fácilmente accesible para todos.	Difusión	Comprobación de la presencia del protocolo en la web y en lugares visibles, encuestas de percepción sobre la accesibilidad del protocolo.	Publicación del protocolo en la web y en espacios físicos, accesibilidad del protocolo para todos los miembros de la comunidad educativa.
Evaluador	Modelo	Momento	Finalidad
Interna, heteroevaluación (coordinador/a EVA)	Basado en demanda, cualitativo	Continua (para evaluar la accesibilidad del protocolo)	Formativa (para mejorar la difusión y accesibilidad del protocolo)

Estrategia 2: Implementación de un sistema de seguimiento y registro de incidentes de acoso y violencia escolar			
Actuación	Objeto de la evaluación	Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso
Designar una coordinación encargada de recopilar y analizar la información sobre casos de acoso y violencia escolar.	Organización	Registro de designación del equipo, sistema de recopilación de información implementado, análisis de la información recopilada.	Designación del equipo de coordinación, establecimiento del sistema de recopilación de información.
Evaluador	Modelo	Momento	Finalidad
Interna, heteroevaluación (equipo directivo)	Basado en demanda, cualitativo y cuantitativo	Inicial (para establecer el equipo y el sistema)	Diagnóstica (para identificar áreas iniciales de necesidad y ajuste)
Actuación	Objeto de la evaluación	Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso
Realizar reuniones periódicas de coordinación con la policía y autoridades locales.	Organización	Registro de los protocolos establecidos, retroalimentación de las autoridades locales, análisis de casos de colaboración.	Establecimiento de los protocolos de coordinación, colaboración efectiva con las autoridades locales.
Evaluador	Modelo	Momento	Finalidad
Interna y externa, heteroevaluación (equipo directivo y autoridades locales)	Verificación de logros, cualitativo	Continua (para mantener la coordinación)	Formativa (para mejorar la colaboración con las autoridades)
Actuación	Objeto de la evaluación	Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso
Realizar reuniones mensuales del equipo de coordinación para revisar los casos reportados y tomar medidas y recopilar datos y estadísticas sobre los casos de acoso.	Organización	Registro de las reuniones realizadas, análisis de casos, estadísticas sobre incidentes de acoso.	Frecuencia y regularidad de las reuniones del equipo de coordinación, análisis y seguimiento de los casos reportados.
Evaluador	Modelo	Momento	Finalidad
Interna, heteroevaluación (equipo de coordinación)	Basado en demanda, cuantitativo y cualitativo	Continua (para evaluar y ajustar las medidas según los casos reportados)	Formativa (para mejorar la gestión de los casos de acoso)

Estrategia 3: Establecimiento de mecanismos de apoyo y seguimiento para las víctimas de acoso y violencia escolar			
Actuación	Objeto de la evaluación	Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso
Designar a un equipo de apoyo psicológico y emocional para brindar atención a las víctimas de acoso y violencia.	Planificación	Registro de designación y formación del equipo, seguimiento de la atención brindada, encuestas de satisfacción de las víctimas.	Designación y formación del equipo de apoyo, disponibilidad y acceso de las víctimas al apoyo psicológico.
Evaluador	Modelo	Momento	Finalidad
Interna, heteroevaluación (equipo directivo)	Verificación de logros, cualitativo	Inicial (para establecer el equipo) y Continua (para evaluar la atención brindada)	Diagnóstica (para identificar necesidades iniciales) y Formativa (para mejorar la atención continua)
Actuación	Objeto de la evaluación	Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso
Desarrollar un plan de seguimiento para garantizar que las víctimas reciban el apoyo necesario a largo plazo.	Planificación	Registro del plan de seguimiento implementado, análisis de la continuidad del apoyo, <i>feedback</i> de las víctimas y sus familias.	Implementación y seguimiento del plan de seguimiento, continuidad y efectividad del apoyo a largo plazo.
Evaluador	Modelo	Momento	Finalidad
Interna, heteroevaluación (equipo de apoyo)	Verificación de logros, cualitativo	Inicial (para establecer el plan) y Continua (para evaluar su efectividad)	Diagnóstica (para identificar necesidades iniciales) y Formativa (para mejorar la continuidad del apoyo)
Actuación	Objeto de la evaluación	Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso
Crear una lista de recursos externos, como servicios de asesoramiento y apoyo legal, para las víctimas y sus familias.	Recursos	Registro de los recursos disponibles, seguimiento de su utilización, encuestas de satisfacción de las víctimas y sus familias.	Disponibilidad y acceso a los recursos externos, utilización efectiva de los recursos por parte de las víctimas y sus familias.
Evaluador	Modelo	Momento	Finalidad
Interna, heteroevaluación (equipo de apoyo)	Basado en demanda, cualitativo y cuantitativo	Inicial (para establecer la lista) y Continua (para evaluar su utilización)	Diagnóstica (para identificar recursos iniciales) y Formativa (para mejorar la utilización de recursos)

OBJETIVO 4: Velar por el bienestar emocional y la autoestima del alumnado y del resto de miembros de la comunidad educativa			
Estrategia 1: Implementación de programas de educación emocional y habilidades sociales			
Actuación	Objeto de la evaluación	Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso
Incorporar la asignatura de educación emocional en el currículo escolar para enseñar al alumnado a reconocer y gestionar sus emociones.	Contenidos	Registro de la implementación curricular, seguimiento de la participación del alumnado, evaluación de aprendizajes.	Implementación de la optativa de educación emocional en el currículo, participación del alumnado en las clases y actividades relacionadas.
Evaluador	Modelo	Momento	Finalidad
Interna, heteroevaluación (equipo directivo)	Basado en demanda, cualitativo y cuantitativo	Inicial (para implementación), continua (para seguimiento)	Diagnóstica (para identificar necesidades) y formativa (para mejorar la enseñanza)
Actuación	Objeto de la evaluación	Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso
Planificar una actividad deportiva/recreativa por trimestre para reducir el estrés.	Actividades	Registro de actividades realizadas, seguimiento de la participación del alumnado, <i>feedback</i> del alumnado.	Organización de actividades deportivas y recreativas, participación del alumnado en las actividades.
Evaluador	Modelo	Momento	Finalidad
Interna, heteroevaluación (equipo de convivencia)	Basado en demanda, cualitativo y cuantitativo	Continua (para evaluar cada actividad)	Formativa (para mejorar las actividades futuras)
Actuación	Objeto de la evaluación	Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso
Crear y/o distribuir recursos y materiales educativos para que las familias puedan continuar el trabajo de educación emocional en casa.	Recursos	Registro de recursos ofrecidos, <i>feedback</i> de las familias, seguimiento del uso de los recursos.	Disponibilidad de recursos y materiales educativos para las familias, utilización de los recursos por parte de las familias.
Evaluador	Modelo	Momento	Finalidad
Interna, heteroevaluación (departamento de orientación)	Basado en demanda, cualitativo	Inicial (para creación y distribución), continua (para seguimiento)	Diagnóstica (para identificar necesidades) y formativa (para mejorar la efectividad)

Estrategia 2: Ofrecimiento de apoyo psicológico y emocional individualizado			
Actuación	Objeto de la evaluación	Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso
Ofrecer sesiones de apoyo psicológico a alumnado con necesidades específicas.	Servicios	Registro del servicio ofrecido, <i>feedback</i> de los usuarios, análisis de casos.	Implementación del servicio de orientación psicológica, utilización del servicio por parte de la comunidad.
Evaluador	Modelo	Momento	Finalidad
Interna, heteroevaluación (equipo de orientación)	Basado en demanda, cualitativo	Inicial (para creación), continua (para seguimiento)	Diagnóstica (para identificar necesidades) y formativa (para mejorar el servicio)
Actuación	Objeto de la evaluación	Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso
Crear el servicio de orientación psicológica para la comunidad educativa y designar un equipo responsable.	Servicios	Registro del servicio ofrecido, <i>feedback</i> de los usuarios, análisis de casos	Implementación del servicio de orientación psicológica, utilización del servicio por parte de la comunidad.
Evaluador	Modelo	Momento	Finalidad
Interna, heteroevaluación (equipo de orientación)	Basado en demanda, cualitativo	Inicial (para creación), continua (para seguimiento)	Diagnóstica (para identificar necesidades) y formativa (para mejorar el servicio)
Actuación	Objeto de la evaluación	Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso
Organizar una formación de centro para docentes en habilidades de escucha activa.	Formación	Registro de sesiones de formación, observación directa, <i>feedback</i> del personal docente.	Realización de sesiones de formación en habilidades de escucha activa y empatía, aplicación de las habilidades por parte del profesorado.
Evaluador	Modelo	Momento	Finalidad
Interna, heteroevaluación (equipo directivo)	Basado en demanda, cualitativo	Inicial (para formación), continua (para seguimiento)	Diagnóstica (para identificar necesidades) y formativa (para mejorar la aplicación)

Estrategia 3: Implementación de actividades de promoción de la autoestima y la confianza en sí mismos			
Actuación	Objeto de la evaluación	Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso
Diseñar áreas de descanso y relajación en el centro escolar.	Infraestructura	Registro del diseño e implementación, seguimiento de la utilización, <i>feedback</i> del alumnado.	Diseño e implementación de áreas de descanso y relajación, utilización de las áreas por parte del alumnado.
Evaluador	Modelo	Momento	Finalidad
Interna, heteroevaluación (equipo directivo)	Basado en demanda, cualitativo y cuantitativo	Inicial (para diseño e implementación), continua (para seguimiento)	Diagnóstica (para identificar necesidades) y formativa (para mejorar las áreas)
Actuación	Objeto de la evaluación	Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso
Planificar y ofertar actividades extracurriculares que fomenten la expresión artística, el deporte y otras habilidades que contribuyan al desarrollo personal.	Actividades	Registro de actividades incluidas, seguimiento de la participación del alumnado, <i>feedback</i> del alumnado.	Inclusión de actividades extracurriculares, participación del alumnado en las actividades.
Evaluador	Modelo	Momento	Finalidad
Interna, heteroevaluación (equipo de convivencia)	Basado en demanda, cualitativo y cuantitativo	Inicial (para planificación), continua (para seguimiento)	Diagnóstica (para identificar intereses) y formativa (para mejorar la oferta)
Actuación	Objeto de la evaluación	Instrumentos de evaluación	Indicadores de proceso
Reconocer el esfuerzo del alumnado con el “premio de mejora” de final de curso para reforzar su autoestima y motivación.	Reconocimiento	Registro del premio otorgado, <i>feedback</i> del alumnado, evaluación del impacto en la motivación.	Implementación del premio de mejora, impacto del premio en la autoestima y motivación del alumnado.
Evaluador	Modelo	Momento	Finalidad
Interna, heteroevaluación (equipo directivo)	Basado en logros, cualitativo y cuantitativo	Final (al final de cada curso)	Sumativa (para evaluar el impacto del premio)

4.3. Cronograma de la propuesta

A continuación se presenta el cronograma con la temporización de estrategias y las actuaciones del Plan de Mejora de la convivencia escolar y la prevención del acoso y la violencia en el Instituto Vall d'Arús:

Tabla 7. Cronograma de la propuesta

Objetivo/ Estrategia	Actuación	1er año	2º año	3r año	4º año
Objetivo 1					
Estrategia 1	A1. Formar al profesorado en técnicas de mediación y resolución de conflictos				
	A2. Crear un equipo de mediadores mixto (alumnado y profesorado)				
	A3. Establecer sesiones regulares de mediación entre el alumnado				
Estrategia 2	A1. Organizar regularmente espacios de diálogo (círculo de la palabra) en sesiones tutoriales				
	A2. Implementar un buzón anónimo digital de comunicación de situaciones de acoso o violencia				
	A3. Ofertar y publicitar talleres y charlas para las familias				
Estrategia 3	A1. Organizar campañas de sensibilización a través de carteles, actividades en el aula y redes sociales				
	A2. Realizar charlas y talleres al alumnado sobre el impacto del acoso y la violencia escolar				
	A3. Realizar actividades culturales para fomentar la cohesión y la convivencia				
Objetivo 2					
Estrategia 1	A1. Desarrollar proyectos interdisciplinarios que fomenten el desarrollo de valores				
	A2. Incluir en los planes de estudios obras literarias, películas y otros recursos				
	A3. Organizar charlas y talleres sobre temas relacionados con la diversidad				
Estrategia 2	A1. Organizar proyectos y actividades que requieran la colaboración de diferentes grupos				
	A2. Establecer programas de tutorías entre alumnado de diferentes edades				
	A3. Implementar dinámicas y juegos cooperativos en las sesiones tutoriales				
	A1. Realizar campañas de sensibilización dirigidas a familias, profesorado y personal				

Estrategia 3	A2. Crear un código de convivencia escolar				
	A3. Organizar actividades conjuntas entre familias, profesorado y alumnado				
Objetivo 3					
Estrategia 1	A1. Crear un equipo encargado de elaborar y difundir el protocolo de actuación				
	A2. Revisar y actualizar los protocolos de actuación existentes				
	A3. Publicar el protocolo en la página web del centro y en lugares visibles				
Estrategia 2	A1. Designar una coordinación encargada de recopilar y analizar la información				
	A2. Establecimiento de protocolos de coordinación con la policía y otras autoridades locales				
	A3. Realizar reuniones periódicas del equipo de coordinación para revisar los casos reportados				
Estrategia 3	A1. Designar a un equipo de apoyo psicológico y emocional				
	A2. Implementar un plan de seguimiento para garantizar que las víctimas reciban el apoyo				
	A3. Facilitar el acceso a recursos externos, como servicios de asesoramiento y apoyo legal				
Objetivo 4					
Estrategia 1	A1. Incorporar la optativa de educación emocional en el currículo escolar				
	A2. Organización de actividades deportivas y recreativas para reducir el estrés				
	A3. Ofrecer recursos y materiales educativos para que las familias puedan continuar el trabajo				
Estrategia 2	A1. Ofrecimiento de sesiones de apoyo psicológico a alumnado con necesidades específicas				
	A2. Establecimiento de un servicio de orientación psicológica para la comunidad educativa				
	A3. Formación del personal docente en habilidades de escucha activa y empatía				
Estrategia 3	A1. Diseño de áreas de descanso y relajación en el centro escolar				
	A2. Incluir actividades extracurriculares que fomenten la expresión artística, el deporte				
	A3. Reconocimiento del esfuerzo del alumnado con el "premio de mejora" de final de curso				

5. CONCLUSIONES

5.1. Conclusiones y discusión

El Instituto Vall d'Arús está inmerso en un entorno que demanda la implementación efectiva de políticas educativas centradas en la convivencia y la prevención del acoso, respaldadas por un marco legislativo sólido. Aunque cuenta con recursos y programas para promover un ambiente educativo inclusivo, enfrenta desafíos continuos que requieren una atención estratégica y colaborativa de toda la comunidad educativa para asegurar el bienestar y éxito académico de todo el alumnado.

Para llevar a cabo un exhaustivo diagnóstico del contexto de convivencia escolar y prevención del acoso en el centro educativo, se han utilizado diversas herramientas y métodos de análisis. En primer lugar, se realizó un análisis detallado de las incidencias registradas durante el primer trimestre y mitad del segundo trimestre del curso 2023-2024, utilizando la herramienta iEduca. Este análisis permitió identificar la frecuencia, tipología y distribución de las incidencias, destacando que un 44% de estas están relacionadas con conflictos de convivencia, violencia y acoso, siendo mayoritariamente cometidas por alumnos, especialmente en niveles como 1º y 3º de la ESO. Además, se llevó a cabo un análisis DAFO para evaluar factores internos y externos que influyen en la convivencia escolar. Este proceso incluyó formación interna con grupos de discusión por niveles educativos, permitiendo identificar tanto debilidades y amenazas, como fortalezas y oportunidades específicas para mejorar el clima escolar y prevenir situaciones de acoso. También se evaluaron las estrategias existentes de prevención y abordaje de conflictos a través de sesiones de discusión estructurada. Esto reveló áreas de mejora como la formación insuficiente del profesorado en resolución de conflictos, la necesidad de un Plan de Acción Tutorial más efectivo, y la implementación de protocolos claros para la detección y gestión de casos de acoso.

El objetivo general del TFM es desarrollar un plan de mejora de la convivencia escolar que cree un ambiente seguro, inclusivo y respetuoso en el instituto. Para alcanzar este objetivo se han establecido los siguientes objetivos específicos. En primer lugar, el análisis detallado de las necesidades específicas del Instituto Vall d'Arús en términos de convivencia escolar y problemas de acoso proporcionó una base sólida para el diseño de intervenciones efectivas y adaptadas a la realidad del centro educativo. Este paso es crucial para identificar áreas prioritarias de mejora

y establecer objetivos claros que respondan a las necesidades detectadas. Además, el estudio exhaustivo del estado de la cuestión sobre la convivencia y la violencia escolar en los centros de Educación Secundaria Obligatoria permitió contextualizar el problema a nivel nacional e internacional. Este análisis no solo proporcionó un marco teórico robusto, sino que también ofreció ejemplos de buenas prácticas y estrategias exitosas que podrían ser implementadas en el Instituto Vall d'Arús. A partir de los objetivos del TFM, se ha identificado que el acoso y la violencia escolar afectan significativamente el bienestar emocional y el rendimiento académico del alumnado en el Instituto Vall d'Arús. Esto ha motivado el diseño de un plan de mejora de la convivencia escolar dirigido a prevenir y mitigar estas conductas, al mismo tiempo que promueve valores fundamentales como el respeto, la empatía y la tolerancia entre todos los miembros de la comunidad educativa.

Respecto a la propuesta de intervención diseñada, esta se orienta hacia la implementación de estrategias integrales que promuevan un ambiente escolar seguro, inclusivo y respetuoso. Los objetivos específicos de fortalecer la prevención del acoso, promover una cultura de convivencia basada en valores como el respeto, la empatía, la tolerancia y la diversidad, así como establecer protocolos de actuación y sistemas de detección frente a los casos de acoso y violencia escolar, reflejan un enfoque holístico para abordar la problemática. También se destacó la importancia de priorizar el bienestar emocional y la autoestima del alumnado y demás miembros de la comunidad educativa. Estos aspectos son fundamentales para crear un entorno escolar en el que todos se sientan seguros, apoyados y capaces de desarrollarse académica y personalmente de manera óptima.

La propuesta de intervención para el Instituto Vall d'Arús en Vallirana se basa en fundamentos teóricos sólidos respaldados por varios autores. Por ejemplo, según López (2010), la gestión efectiva de la convivencia escolar implica implementar estrategias que fomenten el respeto mutuo, la colaboración y la resolución pacífica de conflictos. Esto se refleja en la implementación de programas de resolución de conflictos y mediación entre pares como parte integral de la intervención. Además, la promoción de una cultura escolar basada en valores como el respeto, la empatía y la tolerancia, fundamentada en la teoría del aprendizaje social y moral, es crucial (Del Rey et al., 2012). Esta perspectiva teórica subraya la importancia de integrar estos valores en el currículo escolar y en las prácticas diarias para promover una convivencia positiva y el desarrollo integral del alumnado.

En términos de la gestión de crisis y el manejo de incidentes críticos, basado en la teoría de la gestión de crisis en entornos educativos (Weinstein y Muñoz, 2019), se propone establecer protocolos claros de actuación y sistemas de detección ante casos de acoso y violencia escolar. Esto garantiza una respuesta efectiva y oportuna frente a situaciones problemáticas que puedan surgir dentro del centro educativo. La priorización del bienestar emocional y la autoestima del alumnado a través de programas de educación emocional y apoyo psicológico individualizado, como sugieren Bolaños (2020) y Monge y Gómez (2021), se alinea con teorías del bienestar psicológico y desarrollo personal. Estas teorías enfatizan la importancia de fortalecer estos aspectos para mejorar el rendimiento académico y la calidad de vida del alumnado. En conjunto, esta propuesta integradora se apoya en las teorías y estudios de diversos autores para abordar de manera efectiva los desafíos de convivencia escolar y violencia en el Instituto Vall d'Arús, asegurando un entorno educativo seguro, inclusivo y propicio para el desarrollo integral del alumnado.

La propuesta de intervención para el Plan de Mejora de la convivencia y prevención de la violencia en el Instituto Vall d'Arús presenta varios puntos fuertes que destacan su potencial para mejorar significativamente el ambiente educativo:

- En primer lugar, el enfoque integral y multidimensional del plan aborda múltiples aspectos clave de la convivencia escolar. Desde la implementación de programas de resolución de conflictos y mediación entre pares hasta la promoción de valores como el respeto, la empatía, la tolerancia y la diversidad, el plan busca crear un entorno escolar donde prevalezcan relaciones positivas y una cultura de convivencia colaborativa.
- Además, la temporización escalonada a lo largo de cuatro años permite una implementación gradual y cuidadosamente planificada de las estrategias propuestas. Esto no solo facilita la asimilación y la integración de nuevas prácticas dentro del instituto, sino que también asegura que cada fase se consolide antes de avanzar a la siguiente, garantizando así cambios sostenibles y duraderos.
- La inclusión de medidas concretas para establecer protocolos de actuación y sistemas de detección temprana frente a casos de acoso y violencia escolar es otro punto fuerte significativo. Desarrollar un protocolo claro y accesible, junto con la implementación de un sistema de seguimiento y registro de incidentes, fortalece la capacidad del instituto para responder de manera efectiva y coordinada a situaciones problemáticas.

- Además, el énfasis en el bienestar emocional y la autoestima del alumnado y del personal educativo mediante la implementación de programas de educación emocional, apoyo psicológico individualizado y actividades de promoción de la autoestima es crucial. Estas iniciativas no solo tienen el potencial de mejorar el clima emocional dentro del instituto, sino que también contribuyen al desarrollo integral del alumnado y al bienestar general de la comunidad educativa.

5.1. Limitaciones que se pueden presentar en la implementación de la propuesta de intervención

Es importante reconocer ciertas limitaciones en el diagnóstico realizado para evaluar el contexto de convivencia escolar y prevención del acoso en el centro educativo. A pesar de utilizar herramientas como iEduca para analizar las incidencias registradas y realizar un análisis DAFO que identificara factores internos y externos, existen áreas que podrían no haber sido completamente abordadas. Por ejemplo, el análisis basado en registros podría no captar incidentes no reportados o subestimados, lo cual podría distorsionar la verdadera magnitud del problema. Además, la formación interna y las sesiones de discusión estructurada, aunque útiles para identificar debilidades y oportunidades, podrían no haber alcanzado una representación equitativa de todas las perspectivas dentro de la comunidad educativa, limitando así la exhaustividad del diagnóstico. Estas limitaciones subrayan la necesidad continua de métodos de recopilación de datos robustos y participativos que puedan captar de manera más completa la complejidad de las dinámicas de convivencia y acoso en el centro escolar.

Respecto a los puntos débiles de la propuesta de intervención, existen limitaciones y barreras que podrían afectar la implementación y el éxito del plan. Es importante anticipar estos desafíos y abordarlos de manera proactiva para maximizar los beneficios y asegurar que el plan cumpla con sus objetivos de mejorar la convivencia y prevenir la violencia en el Instituto Vall d'Arús.

- En primer lugar, la efectividad del plan podría verse comprometida por la resistencia al cambio entre algunos miembros del personal educativo. La introducción de nuevas metodologías y la adopción de roles adicionales, como mediadores, podrían requerir una capacitación intensiva y un ajuste cultural dentro del instituto.

- Otro desafío potencial es la variabilidad en la participación y el compromiso del alumnado y las familias. A pesar de los esfuerzos por promover una cultura de convivencia positiva, algunos estudiantes podrían mostrar resistencia inicial o falta de interés en las actividades propuestas, lo que podría afectar la cohesión y el impacto general del programa.
- Además, la evaluación precisa del progreso y los resultados también representa un desafío. Dependiendo de la metodología y los instrumentos de evaluación utilizados, podría ser difícil medir objetivamente la percepción y el cambio en los valores de convivencia y diversidad dentro de la comunidad educativa.
- La asignación de recursos financieros y humanos adecuados también es crucial para la sostenibilidad a largo plazo del plan. Las iniciativas como la implementación de programas de apoyo psicológico y emocional individualizado pueden requerir una inversión continua que podría ser difícil de mantener en el tiempo, especialmente en un contexto económico fluctuante.
- Finalmente, la coordinación efectiva entre todos los actores involucrados, incluidos el personal docente, las familias y el personal no docente, es fundamental pero puede ser un desafío logístico y de comunicación. Asegurar una colaboración constante y una comunicación abierta podría requerir un esfuerzo adicional para evitar malentendidos y garantizar la coherencia en la aplicación de las estrategias en todo el instituto.

En resumen, mientras que el plan tiene el potencial de generar mejoras significativas en la convivencia escolar y la prevención de la violencia, es esencial anticipar y abordar estas posibles limitaciones y barreras para maximizar su efectividad y asegurar resultados positivos a largo plazo para el Instituto Vall d'Arús.

Durante la elaboración de este Trabajo de Fin de Máster sobre la propuesta y elaboración de un Plan de Mejora de la convivencia y prevención del acoso escolar en el Instituto Vall d'Arús, he adquirido una comprensión profunda de los desafíos y las oportunidades que implica abordar estas problemáticas en un entorno educativo.

En primer lugar, el proceso seguido para la realización de este TFM comenzó con una fase de investigación exhaustiva, donde analicé distintas estrategias y políticas educativas existentes relacionadas con la convivencia escolar y la prevención del acoso. Esta fase inicial me permitió establecer una base sólida para el desarrollo de mi propuesta. La colaboración constante con mi

tutor fue fundamental durante todo el proceso. Sus orientaciones y sugerencias fueron claves para enfocar adecuadamente cada etapa del trabajo, desde la identificación de necesidades hasta la formulación y planificación de las intervenciones.

He aprendido la importancia de adoptar un enfoque integral y multidimensional al diseñar intervenciones para mejorar la convivencia escolar. Es crucial considerar no solo las medidas preventivas y los protocolos de actuación ante situaciones de acoso, sino también promover una cultura institucional basada en valores de respeto, empatía y diversidad. Esta combinación no solo fortalece el tejido social dentro del centro educativo, sino que también prepara al alumnado para enfrentar desafíos sociales de manera constructiva.

Además, he comprendido la relevancia de la planificación estratégica a largo plazo. La temporización escalonada propuesta en el plan no solo asegura una implementación efectiva, sino que también facilita la evaluación continua y la adaptación a las dinámicas cambiantes del entorno educativo. Esta metodología garantiza que las iniciativas implementadas sean sostenibles y puedan tener un impacto duradero en la comunidad educativa.

Asimismo, he reafirmado la importancia de la flexibilidad y la adaptabilidad en la implementación de planes de mejora. Reconocer la necesidad de ajustes y modificaciones a lo largo del proceso es fundamental para abordar eficazmente los desafíos imprevistos y asegurar que las estrategias sean efectivas en la práctica, no solo en teoría.

En términos personales, este trabajo me ha proporcionado una visión más profunda sobre cómo las políticas educativas y las prácticas escolares pueden influir positivamente en el bienestar emocional, social y académico del alumnado. Ha sido una experiencia enriquecedora que me ha permitido integrar conocimientos teóricos con la aplicación práctica, reforzando mi compromiso con la mejora continua en el ámbito educativo.

Finalmente, quisiera destacar que este TFM también ha fortalecido mi formación en el ámbito de la Dirección de Centros. La elaboración de un plan de mejora no solo requiere de conocimientos pedagógicos y metodológicos, sino también de habilidades de liderazgo, gestión y toma de decisiones estratégicas. Estas competencias son esenciales para cualquier profesional que aspire a desempeñar roles directivos en instituciones educativas, donde la capacidad de liderar proyectos de mejora y de promover un ambiente escolar positivo y seguro es fundamental.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACPAE. (2023). *Associació Catalana per a la Prevenció de l'Assetjament Escolar*. <https://www.acpae.org/>

Ararteko. (2006). *Convivencia y conflictos en los centros educativos. Informe extraordinario del Ararteko sobre la situación en los centros de Educación Secundaria de la CAPV*. Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo. <http://www.ararteko.eus/es/convivencia-y-conflictos-en-los-centros-educativos-informe-extraordinario-del-ararteko-sobre-la-situacion-en-los-centros-de-educacion-secundaria-de-la-capv>

Bolaños, E. (2020). Educación socioemocional. Socio-emotional education. From regulatory approach, to personal and social growth. *Controversias y Concurrencias Latinoamericanas*, vol. 11, núm. 20, pp. 388-408. Asociación Latinoamericana de Sociología. <https://www.redalyc.org/journal/5886/588663787023/html/>

Brackett, M y Rivers, S. (2014). *Transforming Students' Lives with Social and Emotional Learning. Handbook of Emotions in Education*. Yale Center for Emotional Intelligence. Yale University. [http://www.rpforschools.net/articles/School%20Programs/Brackett%20&%20Rivers%20\(nd\)%20Transforming%20Students%20Lives%20with%20Social%20and%20Emotional%20Learning.pdf](http://www.rpforschools.net/articles/School%20Programs/Brackett%20&%20Rivers%20(nd)%20Transforming%20Students%20Lives%20with%20Social%20and%20Emotional%20Learning.pdf)

Caballero, I. (2023, 25 febrero). *Assetjament escolar a Catalunya: ja s'han atès 841 casos des de començament de curs*. CatalunyaPress. <https://www.catalunyapress.cat/article/societat/2023-12-29/4664679-assetjament-escolar-catalunya-ja-shan-ats-841-casos-des-comencament-curs>

Castellano, D. (2020). La violencia escolar en el alumnado de educación primaria. *IPSE-ds 2020 Vol. 13 ISSN 2013-2352* pág. 33-59. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7696015.pdf>

Cohen, J. (2010). *Creating a Positive School Climate: A Foundation for Resilience*. Handbook of Resilience in Children. https://www.researchgate.net/publication/302434825_Creating_a_Positive_School_Climate_A_Foundation_for_Resilience

Consejería de educación, juventud y deporte. (2017). *Guía de actuación contra el acoso escolar en los centros educativos.* Comunidad de Madrid.
<https://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016330.pdf>

Cornell, D. G. y Mayer, M. J. (2010). Why do school order and safety matter? *Educational Researcher*, 39(1), 7–15. <https://doi.org/10.3102/0013189X09357616>

Del Rey, R. et al. (2012). *Nuevas dimensiones de la convivencia escolar y juvenil.* Ciberconducta y relaciones en la red: ciberconvivencia. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de España.

https://www.researchgate.net/publication/271510204_Ortega_R_Del_Rey_R_y_Sanchez_V_2012_Nuevas_dimensiones_de_la_convivencia_escolar_y_juvenil_Ciberconducta_y_relaciones_en_la_red_ciberconvivencia_Ministerio_de_Educacion_Cultura_y_Deporte_Gobierno_de_E

Díaz, B. (2018). *Conductas disruptivas según el sexo en estudiantes de tercero de secundaria de una institución educativa Chiclayo.* Universidad Señor de Sipán.
<https://repositorio.uss.edu.pe/handle/20.500.12802/4979>

Durlak, J. et al. (2011). The Impact of Enhancing Students' Social and Emotional Learning: A Meta-Analysis of School-Based Universal Interventions. *Child Development*, 82(1).
<https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x>

Foro Ciudad. (2023). *Demografía de Vallirana.*
https://www.foro-ciudad.com/barcelona/vallirana/habitantes.html#google_vignette

Gairín, J. (2023). *Máster oficial en Dirección de Centros para la Innovación Educativa. Módulo 1. Los centros de formación como organizaciones. Las organizaciones educativas.* Universitat Autònoma de Barcelona: Departamento de Pedagogía Aplicada.

Gairín, J. (2024). *Máster oficial en Dirección de Centros para la Innovación Educativa. Módulo 5. El cambio y la innovación. La vinculación con el entorno. Evaluación y cambio institucional.* Universitat Autònoma de Barcelona: Departamento de Pedagogía Aplicada.

Galtung, J. (2016). La violencia cultural, estructural y directa. Cuadernos de estrategia, 183, 147-168. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5832797>

García-Carrión, R. (2018). *How do vulnerable youth complete secondary education? The key role of families and the community*. Universitat de Lleida.
https://scholar.google.es/scholar_url?url=https://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/66428/028655.pdf%3Fsequence%3D6&hl=ca&sa=X&ei=iBMRZtzVBPSOy9YP7LiTgA0&scisig=AFWwaeZ4qEGP3wNiNzA8KT9Bg0Ow&oi=scholar

García, I. F. (2006). Haciendo frente a la disrupción desde la gestión del aula. *Modelo integrado de mejora de la convivencia: Estrategias de mediación y tratamiento de conflictos*, 227, 173-182.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2033582>

Giménez, C. (2005). Convivencia. Conceptualización y sugerencias para la praxis. *Puntos de vista. Cuadernos del Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid*, 1. <https://www.ucm.es/data/cont/docs/1742-2021-11-22-C.%20Gim%C3%A9nez.%202005%20Convivencia.%20Castellano.pdf>

Harter, S. (2012). *The Construction of the Self: Developmental and Sociocultural Foundations*. Second Edition. Guilford Publications. <https://www.guilford.com/excerpts/harter.pdf?t>

Hoy, W. y Woolfolk, A. (1993). Teachers' Sense of Efficacy and the Organizational Health of Schools. *The Elementary School Journal*, 93(4). The University of Chicago Press.
<https://www.jstor.org/stable/1002017>

Idescat. (2023). *El municipi en xifres*. <https://www.idescat.cat/emex/?id=082956>

Instituto Interamericano de Derechos Humanos. (2014). *Prevención del acoso escolar Bullying y Cyberbullying*. Australian Aid. <https://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/30036.pdf>

Jennings, P. y Greenberg, M. (2009). The Prosocial Classroom: Teacher Social and Emotional Competence in Relation to Student and Classroom Outcomes. *American Educational Research Association*, 79(1). <https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/0034654308325693>

Lacasa, J.M. (2014). *Violencia escolar: un problema, distintas soluciones*. Magisterio. <https://www.magisnet.com/2004/02/violencia-escolar-un-problema-distintas-soluciones/>

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. *Boletín Oficial del Estado*, 340, de 30 de diciembre de 2020. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-17264>

Lisa, E. Directores que Hacen Escuela. (2015). *Mejorar la escuela. El diagnóstico institucional*. Organización de Estados Iberoamericanos Para la Educación, la Ciencia y la Cultura. <https://portaldelasescuelas.org/wp-content/uploads/2016/03/1.-El-diagnostico-institucional.pdf>

López Martín, R. (2010). *La convivencia escolar. Una mirada pedagógica, política y prospectiva*. Valencia, España: Universitat de València. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=703795>

Lorenzo, M. (2011). *La organización escolar*. Organización y gestión de centros y contextos educativos, 19-45. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6703188>

Masten, A. (2013). Global Perspectives on Resilience in Children and Youth. *Child Development*, 85(1). <https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cdev.12205>

Ministerio de Educación y Formación Profesional. (s.f.). *Convivencia Escolar*. <https://convivenciaescolar.educacion.gob.es/>

Ministerio de Educación y Formación Profesional. División de Educación General. Unidad de Apoyo a la Transversalidad. (2004). *Convivencia escolar: Metodologías de trabajo para las escuelas y liceos: Comprometidos por la calidad de la Educación*. <https://bibliotecadigital.mineduc.cl/handle/20.500.12365/452>

Monge, C. y Gómez, P. (2021). El papel de la convivencia escolar en la formación inicial del profesorado de educación infantil y primaria. *Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria*, 33(1), 197-220. <https://revistas.usal.es/tres/index.php/1130-3743/article/view/teri.23580/24327>

Morales, S. et al. (2020). Evaluación por competencias: ¿cómo se hace? *Revista de la Facultad de Medicina*, 63(3). https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0026-17422020000300046

Olweus, D. (1993). *Bullying at school: What we know and what we can do*. Blackwell Publishing. https://www.researchgate.net/publication/246876123_Olweus_D_1993Bullying_at_school_What_we_know_and_what_we_can_do_Malden_MA_Blackwell_Publishing_140_pp_2500

Oñate, A. y Piñuel, I. (2007). *Informe Cisneros X. Acoso y violencia escolar en España*. Instituto de Innovación Educativa y Desarrollo Directivo (IIEDDI). <https://bienestaryproteccioninfantil.es/informe-cisneros-x-acoso-y-violencia-escolar-en-espana/>

Ortega-Ruíz, R. (2017). El modelo construir la convivencia para prevenir el acoso y el ciberacoso escolar. *Innovación educativa*, n.º 27, 2017: pp. 19-32. <https://educrea.cl/wp-content/uploads/2019/04/DOC2-CONST-CONVIVENCIA.pdf>

Ortega-Ruíz, R. (1998). *La convivencia escolar: qué es y cómo abordarla*. Programa Educativo de Prevención de Maltrato entre compañeros y compañeras. Consejería de Educación y Ciencia. Junta de Andalucía. <https://idus.us.es/handle/11441/87897>

Ramos, L. (2018). La técnica DAFO como herramienta de reflexión docente. *Revista Ventana Abierta*. <http://revistaventanaabierta.es/la-tecnica-dafo-herramienta-reflexion-docente/>

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. *Boletín Oficial del Estado*, 76, de 30 de marzo de 2022. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-4975>

Rigby, K., y Slee, P. (2014). *Interventions to reduce bullying*. *Bullying A public health Concern*, p. 251-277. https://www.researchgate.net/publication/308986469_Interventions_to_reduce_bullying

Rusteholz, G. y Mediavilla, M. (2022). *El impacto del acoso escolar en el rendimiento académico en España*. Laboratorio Alternativas.

https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=8007&vengoDe=busqueda_resultado

Salmivalli, C. (1996). Bullying as a group process: Participant roles and their relations to social status within the group. *Aggressive behavior*, 22(19), p.1-15.

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/%28SICI%291098-2337%281996%2922%3A1%3C1%3A%3AAID-AB1%3E3.0.CO%3B2-T>

Servei Educatiu Baix Llobregat VI. (2017). *Carles Sancho publica la història de l'Institut Vall d'Arús*. Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació.

<https://serveiseducatiu.xtec.cat/baixllobregat6/se-baixllobregat6/carles-sancho-publica-la-historia-de-linstitut-vall-darus/>

Skaalvik, E. y Skaalvik, S. (2007). Dimensions of Teacher Self-Efficacy and Relations With Strain Factors, Perceived Collective Teacher Efficacy, and Teacher Burnout. *Journal of Educational Psychology*, 99(3), p.611-625.

https://www.researchgate.net/publication/232591575_Dimensions_of_Teacher_Self-Efficacy_and_Relations_With_Strain_Factors_Perceived_Collective_Teacher_Efficacy_and_Teacher_Burnout

Smith, P et al. (2008). Cyberbullying: its nature and impact in secondary school pupils. *Child Psychol Psychiatry*, 49 (4). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18363945/>

Takizawa, R. et al. (2014). Adult health outcomes of childhood bullying victimization: Evidence from a five-de cade longitudinal British birth cohort. *American Journal of Psychiatry*, 171(7), 777-784. <https://ajp.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ajp.2014.13101401>

Ttofi, M. et al. (2012). School bullying as a predictor of violence later in life: A systematic review and meta-analysis of prospective longitudinal studies. *Aggression and Violent Behavior*, 17(5), 405-418. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359178912000468>

Torrego, J.C, Lorenzo, E.M, Silva, I., Bueno, A., Herrero, R., Hontañón, B., Monge, C. (2023). *Estudio Estatal sobre la Convivencia Escolar en centros de Educación Primaria*. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Secretaría de Estado de Educación; Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial; Subdirección General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa. <https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2023/05/20230503-observatorioconvivencia.html>

Tristán, M. (2010). *El Bullying o acoso escolar*. Plano Informativo. <https://planoinformativo.com/73544/el-ibullyingi-o-acoso-escolar/>

UNICEF. (2019). *Convivencia escolar*. <https://www.unicef.es/convivencia-escolar>

UNICEF (2020). *Convención sobre los derechos del niño*. <https://www.unicef.org/spain/convencion-derechos-nino/convencion-derechos-nino>

Vallés, A. (2014). “Emociones y sentimientos en el acoso escolar”. *Revista digital EOS Perú Instituto Psicopedagógico*, 3(1). <https://eosperu.net/revista/wp-content/uploads/2015/10/EMOCIONES-Y-SENTIMIENTOS-EN-EL-ACOSO-ESCOLAR.pdf>

Veenstra, R. (2010). The complex relation between bullying, victimization, acceptance, and rejection: giving special attention to status, affection, and sex differences. *Child Dev*, 81 (2). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20438454/>

Weinstein, J. y Muñoz, G. (2019). *Liderazgo en escuelas de alta complejidad sociocultural*. Santiago de Chile: ediciones universidad diego portales. https://www.lidbarcelona.com/wp-content/uploads/2022/10/2019_Liderazgo-en-escuelas-de-alta-complejidad-sociocultural.pdf

Wolke, D. et al. (2013). Impact of bullying in childhood on adult health, wealth, crime, and social outcomes. *Psychological Science*, 24(10), 1958-1970. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4090076/>

7. ANEXOS

Anexo 1. QR: Excel recopilatorio con datos de las incidencias puestas entre el 6 de septiembre de 2023 y el 31 de enero de 2024. Uso del anexo: elaboración de la diagnosis del centro. Fuente: Programa Ieduca de asistencia y disciplina del centro.

¡Escanéame si quieres más información!

Anexo 2. Documento que recoge las reflexiones pedagógicas de equipos docentes para detectar estrategias existentes de prevención y abordaje de conflictos del centro y de la mejora de la convivencia en el centro. Preguntas y respuestas.

Diagnosi de centre

Per fer una diagnosi del centre, aquestes són algunes de les preguntes a les quals podeu donar resposta:

Què estem fent en Prevenció?

□ Com treballem la resolució de conflictes des d'una perspectiva de prevenció?

Es treballa la consolidació de vincles. Treballar el respecte i cohesió de grup a les tutories i altres matèries.

Debilitat: manca d'eines per resoldre els conflictes entre el propi equip docent. S'hauria de fomentar espai de trobades entre els docents.

Observació per part dels docents de nivell que entren a cada grup de les dinàmiques entre ells i de conductes que puguin ser sospitoses d'amagar algun conflicte, assetjament (o ciberassetjament), tipus de violència o mala convivència.

A tutoria es tracta el tema de la resolució de conflictes entre iguals i de canals de comunicació per informar als tutors/es, professorat, famílies sobre alguna situació d'assetjament o violència.

Tallers bullying: es fan tallers específics per tractar el tema del bullying i de les relacions saludables entre iguals a través de dinàmiques de grup. En el cas de 1r d'ESO es fan a l'octubre, ja que trobem important que com que comencen com a nous grups tinguin més eines per saber relacionar-se i disminuir els conflictes que es poden donar entre ells.

Traspàs d'informació: tenir en compte el traspàs d'informació que es fa des de Primària (en el cas

de 1r d'ESO) per saber si ha hagut algun cas de conflicte greu o assetjament durant la Primària i tenir-ho en consideració a l'hora de formar els nous grups. A més a més, detectar quins alumnes tenen més necessitats socioafectives perquè són més vulnerables o han patit algun episodi de violència o de conflictes entre iguals.

Prohibició de l'ús dels mòbils: evitem ciberassetjament i fotografies.

Tasques de tutoria, treballar l'empatia, ATI

Elaboració dels grups.

Jornades de reflexió arran de dates assenyalades (25N, 8M)

Tutoria, coordinació de tutories, departament d'orientació, direcció... Tenim dues franges de pati diferenciades per nivells perquè no hi hagi una massificació de les zones d'esbarjo i per facilitar un major seguiment i acompanyament per part del professorat de guàrdia.

☐ Tenim un pla de formació proventiva en el PAT?

Manca un PAT, s'està elaborant amb l'objectiu de tenir-lo llest a final de curs.

Tot i que tenim molt de material i activitats relacionades amb aquest àmbit, aquesta documentació i actuacions no es troben actualment recollides en el PAT.

Ho estem iniciant actualment.

☐ Com està funcionant la nostra estratègia de sensibilització?

Algunes accions han generat rebuig i s'ha treballat en donar una resposta, i d'altres han tingut una bona rebuda.

Implicar a l'AFA i a la totalitat de les famílies (formulari sobre les angoixes o demandes).

Tallers de bullying: a través del taller de bullying, un dels eixos és denunciar situacions que es donin tant dins com fora de l'institut (però que tinguin un nexa amb el centre) i que l'alumnat no sigui només testimoni d'una situació d'assetjament, sinó aliat/da de les víctimes per no donar força a l'agressor/s.

Respecte de la sensibilització del professorat, s'ha de destacar la implicació en aquesta formació.

☐ Quines accions estem fent amb els nostres grups per detectar? Ens donen dades que podem estudiar?

Dades: incidències. Retorn dels alumnes.

Intervenció del departament d'orientació.

Comportament dels alumnes a l'aula que es comparteix als equips docents i d'altres reunions.

Número de conflictes i tipus de conflictes que es generen a l'aula i als espais del centre.

Tipus d'incidències/gravetat i contingut d'aquestes.

Entrevistes amb famílies quan ens comuniquem que el seu fill/a els ha explicat que ha tingut algún tipus de conflicte amb algún company/a o simplement ha observat que hi ha comportaments que han cridat l'atenció a la família.

Observar les relacions i dinàmiques entre ells quan els posem a treballar en grups. Si s'avenen bé entre ells, si sorgeixen conflictes, si hi ha bona o mala convivència, si es respecten, si s'ajuden, etc.

Parlar directament amb ells quan sorgeix algun tipus de conflicte (tant amb tutors com amb qualsevol docent amb qui tinguin vincle).

Traspàs d'informació entre els docents que entren a l'aula de cada un dels grups per controlar i gestionar conflictes que s'han donat abans.

Quantificació dels processos oberts.

□ **Quin paper té l'alumnat en la millora de la convivència?**

A través dels delegats, hi ha una reunió amb el cap d'estudi. Comissió de mediació formada per alumnes i professors. Proposta: tutoria entre iguals.

Parlar amb ells i tenir en compte la seva visió i perspectiva del conflicte parlant amb totes les parts implicades, incloent-hi testimonis, per després posar-les en comú i poder arribar a un enteniment.

A l'hora de la tutoria se'ls facilita aquest espai per parlar i solventar conflictes entre ells.

Ara mateix tenen un paper molt passiu en la millora de la convivència.

Tenen un paper fonamental: han d'establir dinàmiques relacionals positives entre iguals.

Què estem fent en Detecció?

□ **Tenim equip de valoració?**

En teoria el COCOBE assumirà aquesta funció.

Comissió de convivència: formada ara mateix pels coordinadors de nivell i les orientadores de nivells.

Reunions de tutors/es.

Les professionals del departament d'Orientació i les tutories, tot afegint les coordinadores COCOBE.

☐ **Fem registre de les activacions d'alerta? Tenim circuit d'activació itothom el segueix?**

Enguany han canviat els protocols i els registres de les actituds reprovables. Dedicar un equip docent per xerrar dels alumnes vulnerables.

No tenim ara per ara un registre d'activacions d'alerta, els tutors ens ho apuntem als nostres fulls d'actuació tutorial.

Tampoc circuit d'activació. Tenim el protocol de bullying del Departament d'Educació i se'n fa ús quan es detecta una situació que ho requereixi.

☐ **Quin és el nombre de casos del nostre centre?**

4 protocols d'assetjament.

1r d'ESO. Tenim detectat un possible cas d'assetjament per part de tres alumnes de 1rB cap a aquest alumne. Aquest alumne ha manifestat en diverses ocasions a tutora, coordinadora i altres docents que se sent assetjat. La família i la psicòloga també estan angoixats per aquest fet.

No sabem l'autor/a però a 1r d'ESO ha hagut ciberassetjament a diversos alumnes a través de la difusió de fotografies personals i revelació d'informació privada així com la vulneració del dret a l'honor i la intimitat.

No en tenim dades concretes.

Què estem fent en Intervenció?

☐ **Com tractem la documentació dels casos des de la gestió del centre?**

Direcció gestiona els protocols d'assetjament i implica als docents que consideren.

Es parla en equips docents i queda recollit a les actes o als fulls d'actuació tutorial però ara per ara no hi ha un canal de recollida d'informació d'aquestes situacions. En construcció.

Manca retro-alimentació i la informació sovint està parcelada.

☐ **Quina valoració fem/s'ha fet de la resposta que hem donat als casos que hàgim pogut tenir?**

No es té resposta de com s'han tancat els protocols d'assetjament. Encara ens hem de posar a treballar en aquest aspecte, degut al nombre escàs de casos de bullying o assetjament.